

Las babosas terrestres de Cataluña y Andorra

Alberto Martínez–Ortí^{1,2} y Vicent Borredà³

¹G.I en Zoologia, Departament de Zoologia, Facultat de CC. Biològiques, Universitat de València, Dr. Moliner 50, E–46100 Burjassot, València (España); ²CIBER de Enfermedades Infecciosas, Instituto de Salud Carlos III. Madrid; ³Museu Valencià d’Història Natural–i\Biotaxa, Hort de Feliu–Alginet, Apdo. 8460, E–46018 Valencia.

Resumen

Las babosas de Cataluña y Andorra. En este trabajo estudiamos las babosas de la Comunidad Autónoma de Cataluña (Nordeste de España), formada por las cuatro provincias de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona y del Principat d’Andorra. Se revisan los extensos antecedentes bibliográficos sobre estos moluscos en la región (es el área más estudiada del estado español) y se presenta una lista de 33 especies, muchas de ellas recientemente descubiertas y nombradas, en especial del complicado género *Arion*, con una breve descripción de cada una de ellas y la mención de las citas bibliográficas existentes, y otras de nuestras propias prospecciones y recolecciones. En algunos casos se agrupan las formas similares en complejos de especies, cuestión que se discute más extensamente para el género *Arion*. Además, se presentan mapas de distribución de las 33 especies, fotografías de las más significativas y dibujos esquemáticos de las genitalias de todas ellas.

Palabras clave: moluscos, babosas, biodiversidad, listado, Cataluña, España, Andorra.

Abstract

The slugs of Catalonia and Andorra. In this paper we study the slugs of Catalonia (NE Spain), formed by the four provinces of Barcelona, Tarragona, Lleida and Girona, and the Principality of Andorra. The extensive bibliographic background on these molluscs in the region (it is the most studied area of Spain) is reviewed and a list of 33 species is presented, many of them recently discovered and named, especially of the complicated genus *Arion*, with a brief description of each of them and the mention of the existing bibliographic citations, and also other species found during our own prospections and collections. In some cases, similar forms are grouped into species complexes, a question that is discussed more extensively for the genus *Arion*. Distribution maps of the 33 species, photographs of the most significant species and schematic drawings of the genitalia of all of them are also presented.

Key words: molluscs, slugs, biodiversity, check–list, Catalonia, Spain, Andorra.

Fecha de recepción: 04/03/2025; Fecha de aceptación: 16/04/2025; Fecha de publicación: 23/04/2025.

Correspondencia: Alberto Martínez–Ortí: amorti@uv.es

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-6816-1140>

Introducción

–*Antecedentes bibliográficos*: El área estudiada comprende las cuatro provincias catalanas de la organización administrativa del estado español: Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona además del Principat d’Andorra. Es una región extensa (32.113 Km² para Cataluña y 468 Km² de Andorra) y muy variada fisiográficamente, desde la alta montaña pirenaica hasta las costas mediterráneas, con diferentes litologías e igualmente climas y vegetación muy variados. Castillejo *et al.* (2017) en su estudio sobre las especies de Torres Mínguez en Cataluña, hacen a nuestro entender una acertada introducción sobre la historia del estudio de las babosas en Cataluña que transcribimos resumida y adaptada en los tres párrafos siguientes:

“*En Cataluña siempre ha existido un gran interés por conocer la malacofauna terrestre, los caracoles y las babosas. El interés se centró lógicamente en las formas provistas de concha, es decir en los caracoles, por razones obvias: facilidad de captura y conservación, y de identificación mediante la concha. Las babosas, en cambio, son más difíciles de encontrar, conservar e identificar y se han estudiado menos.*

Durante mucho tiempo la identificación de las babosas se hizo exclusivamente por la morfología externa. Los caracteres en los que se fijaban los malacólogos eran el color del cuerpo y el escudo, la existencia o no de bandas, los tubérculos, la suela pedia, el mucus y el tamaño. Hay que hacer notar que todos estos caracteres varían en función del grado de desarrollo del individuo. No tener bien en consideración esta variabilidad ha motivado la proliferación de nuevas especies de babosas basadas en diferentes fases de desarrollo de la misma especie, y si a esto le añadimos que las descripciones se hacían sobre ejemplares en alcohol, la cosa se complica mucho más. Con el estudio de la anatomía interna de las babosas, en especial de su sistema genital, se empezó a perfilar una identificación de las especies más acertada.

En los últimos años han aparecido nuevas técnicas de identificación de especies basadas en estudios moleculares encaminados a obtener una filogenia basada en el ADN. Hay que señalar que los análisis moleculares son una herramienta más al servicio de la identificación de las especies, y las agrupaciones de éstas a partir de los resultados moleculares pueden tener cierto grado de subjetividad. De todas maneras, un buen taxónomo tiene que usar todas las herramientas que estén a su alcance”.

Cataluña es la zona de España más estudiada desde el punto de vista de la malacología continental, y en lo referido a sus babosas podemos citar los siguientes antecedentes bibliográficos, bastantes de ellos ya recogidos en Castillejo y Rodríguez (1991) y en Garrido (1995) y Borredà (1996), en sus tesis doctorales, también reseñan los trabajos sobre babosas en Cataluña publicados hasta esas fechas, como señalamos a continuación: Graells (1846), hace referencia a algunas babosas españolas mencionando provincias o regiones en cuanto a su distribución: *Limax silvaticus* Draparnaud, 1805 (= *Limax maximus* Linnaeus, 1758), *Limax marginatus* O.F. Müller, 1774 [= *Lehmannia marginata* (O.F. Müller, 1774)], *Arion empiricorum* Férussac, 1819 [= *Arion ater* (Linnaeus, 1758), *Arion rufus* (Linnaeus, 1758) o *Arion lusitanicus* Mabille, 1868] y *Arion fuscatus* Férussac, 1819 [= *Arion subfuscus* (Draparnaud, 1805)] se citan en Cataluña. Fagot (1884) cita *Krynichillus brunneus* Draparnaud, 1801 (= *Deroceras laeve* (O.F. Müller, 1774)), *L. agrestis* (= *D. agreste*), *A. empiricorum* Férussac, 1819 (= *A. rufus*, *A. ater* o *A. lusitanicus*) y *A. rufus*. Chia (1886) reseña *Testacella haliotidea* Draparnaud, 1801 en varias localidades gerundenses. Fagot (1887) cita *Limax pygnohlenius* Fagot, 1887 (= *D. laeve*) en el Val d’Aran. Pollonera (1888) menciona *Testacella barcinonensis* Pollonera, 1888 (= *T. haliotidea*) en Barcelona. Hidalgo (1875, 1916) en sus obras de obligada referencia en la malacología hispana recoge algunas citas de babosas en Cataluña: *Agriolimax laevis*, *Limax brunneus*, *K. brunneus* y *Limax laevis* (las cuatro se consideran sinónimos posteriores de *D. laeve*), *Agriolimax agrestis*, *Limax agrestis*, *L. silvaticus*, *Limax arborum* Bouchard et Chantereux, 1838 (= *Le. marginata*), *Limax valentianus*,

Ag. Valentianus, *Malacolimax valentianus* [= *Le. valentiana* (A. Férussac, 1821)], *L. cinereus* O.F. Müller, 1774 (= *Limax maximus* Linnaeus, 1758), *Limax variegatus* Draparnaud, 1801 [= *Limacus flavus* (Linnaeus, 1758)], *Amalia gagates* [= *Milax gagates* (Draparnaud, 1801)], *L. marginatus* (= *Le. marginata*), *M. sowerbyi* [= *Tandonia sowerbyi* (Millet, 1843)], *A. empiricorum*, *A. rufus*, *A. fuscatus*, *Arion fuscus* (O.F. Müller, 1774) y *Arion pyrenaicus* Fagot, 1881 (= *A. hortensis* A. Férussac, 1819). Maluquer (1904) reseña algunas especies de limacos en el Pirineo gerundense: *L. agrestis* (= *D. agreste*), *L. variegatus* (= *Li. flavus*) y *A. rufus*. Taylor (1907), en su monografía sobre los moluscos continentales británicos, menciona las citas de Hidalgo de babosas ibéricas, algunas de ellas catalanas, que hemos señalado anteriormente. Bofill *et al.* (1918, 1921) y Bofill y Haas (1920a, 1920b, 1920c, 1921) publican diversos trabajos sobre la malacología de los valles pirenaicos catalanes, en los que se mencionan diversas babosas. Todo ello se recopila y completa en un trabajo posterior de Haas (1929) sobre la “Fauna malacológica terrestre y de agua dulce de Cataluña”. Se citan las siguientes especies: *Ag. laevis* (= *D. laeve*), *Ag. agrestis* (= *D. agreste*), *Le. marginata*, *Ma. valentianus* (= *Le. valentiana*), *Limax maximus*, *L. albipes*, *L. flavus*, *M. gagates*, *A. rufus*, *A. ater*, *A. flavus*, *A. subfuscus* s.l., *A. hortensis*, *T. haliotidea*, *T. bisulcata* Risso, 1826 (= *T. scutulium* Sowerby, 1821) y *T. scutulium*.

En los años veinte del siglo pasado, el farmacéutico catalán Alexandre Torres–Mínguez publica diversos trabajos sobre pulmonados desnudos, la mayor parte de Cataluña, en los que propone numerosas especies nuevas, sobre todo del género *Arion*. Todo ello ha sido revisado por Garrido (1992, 1995) y recientemente por Castillejo (2017), y se comenta en el lugar oportuno. Después de Torres–Mínguez se abre un considerable hiato de cerca de cuarenta años en el que no hay ninguna nueva referencia a babosas catalanas, interrumpido por unas escasas nuevas citas de Vilella (1965) en una nota sobre la fauna malacológica de la Vall Ferrera (Lleida). Igualmente, en un trabajo algo anterior de revisión de *Le. valentiana*, Waldén (1961) menciona esta especie en las provincias de Barcelona y Girona. Altimira (1968, 1969) aporta algunas reseñas en artículos malacológicos generales sobre Girona y el delta del Llobregat y menciona a *Deroceras reticulatum* (O.F. Müller, 1774) y *T. haliotidea*. El malacólogo holandés Altena (1969) publica datos sobre *Deroceras* catalanes, describiendo dos nuevas especies: *D. altimirai* Altena, 1969 y *D. tarracense* Altena, 1969. En otro trabajo, de 1971, proporciona nuevas citas de *A. lusitanicus*. Bech (1974, 1988) añade citas puntuales de algunas especies (*D. agreste*), y en su obra general sobre la malacofauna continental catalana (Bech, 1990) recopila las citas existentes hasta ese momento. Villarroya (1980) aporta algún nuevo dato referente al Collado de Collsacabra (Barcelona–Girona). Reseña la presencia de las siguientes especies: *D. laeve*, *D. agreste*, *M. gagates* y *A. rufus*. Alonso *et al.* (1984) publican unas claves de identificación de las babosas de Cataluña, sin citar localidades concretas. Incluyen en la malacofauna catalana las siguientes especies: *D. laeve*, *D. reticulatum*, *D. agreste*, *D. tarracense*, *D. altimirai*, *Le. (Limacus) flava* (= *Li. flavus*), *L. albipes*, *L. maximus*, *L. cinereoniger*, *Le. marginata*, *Le. valentiana*, *M. gagates*, *M. nigricans* (R.A. Philippi, 1836), *M. sowerbyi* [= *Tandonia sowerbyi* (A. Férussac, 1823)], *Tandonia marginata* [= *Tandonia rustica* (Millet, 1843)], *A. ater*, *A. rufus*, *A. lusitanicus*, *A. subfuscus*, *A. hortensis*, *A. intermedius* Normand, 1852, *T. haliotidea* y *T. scutulium*.

De Winter (1986) analiza diversas especies de ariónidos y agriolimácidos, en parte referidas al nivel taxonómico de subespecies, de la Península, algunas de las cuales aparecen en Cataluña: *D. altimirai altimirai*, *D. altimirai levisarcobelum* De Winter, 1986, *A. cf. anthracius* Bourguignat, 1886 y *A. fagophilus* De Winter, 1986. Bech y Fernández (1987) recogen datos de Altena (1969), y citan *D. tarracense* y *D. reticulatum* entre la fauna malacológica del valle de Brugent (Tarragona). Outeiro *et al.* (1988) citan *Malacolimax tenellus* (O.F. Müller, 1774) por primera vez en la península ibérica, a partir de material del Pirineo de Lleida. Wiktor y Martín (1991) redescubren *A. anthracius*, aportando citas en Cataluña de este taxón. Garrido (1992), en su tesina de licenciatura sobre los ariónidos del nordeste de la península, estudia esta

familia y aporta numerosas citas nuevas en Cataluña. Garrido *et al.* (1992) incorporan nuevas citas de *A. intermedius* en la Serra de Montsant, en algunos de cuyos individuos encontraron espermátóforos completos, siendo la primera vez que se describía dicha estructura reproductora en la especie. Castillejo *et al.* (1993) analizan algunas especies de agriolimácidos peninsulares, algunos de ellos de Cataluña, aportando nuevas citas.

Altonaga *et al.* (1994), en su estudio de los moluscos terrestres del norte peninsular, proporcionan numerosas citas en el norte de Cataluña: *A. anthracius* [Girona (G), Lleida (L)], *A. fagophilus* (G, L), *A. intermedius* (L), *A. lusitanicus* (G, L), *Le. marginata* (G, L), *Le. valentiana* [(Barcelona (B)), *Li. flavus* (B), *Ma. tenellus* (G, L), *D. agreste* (G, L), *D. altimirai* (B, G, L) y *D. reticulatum* (L). Borredà *et al.* (1994) en su trabajo sobre pulmonados desnudos de Andorra, también hacen referencia a diversas especies de babosas catalanas. Garrido (1995), en su tesis doctoral, proporciona numerosas nuevas citas de varias especies en diversas localidades de Andorra y Cataluña, como hemos señalado anteriormente. Garrido *et al.* (1995) estudian el complejo *A. subfuscus* en el este de la península, segregando *A. subfuscus* s.l. en cinco especies, tres de las cuales sitúan en Cataluña (*A. molinae* Garrido, Castillejo e Iglesias, 1995, *A. cf. subfuscus* y *A. cf. gilvus* Torres–Mínguez, 1925 según la nomenclatura usada por estos autores). Desde 1996, fecha de la tesis doctoral de Vicent Borredà citada al principio se han dado a conocer las siguientes referencias sobre babosas en Cataluña y Andorra: Castillejo y Garrido (1998), estudian la biogeografía de las babosas de la fauna iberobaleaar. Las babosas catalanas estarían incluidas entre sus sectores B4 (Pirineos) y C (Mediterráneo) además de las que consideran de distribución por toda la península (A). Borredà (1998) estudia *A. lusitanicus* s.l. en el este de la península con bastantes referencias a Cataluña. Wiktor (2000) recoge citas de agriolimácidos en la península ibérica y Baleares, y pone en duda las identificaciones de *D. rodnae* Grossu y Lupu, 1965 y *D. levisarcobelum* hechas por Castillejo *et al.* (1993, 1995). Borredà (2003) en su descripción de la nueva especie *D. roblesi* Borredà, 2003, de Fredes (Castellón) a muy poca distancia de las tierras catalanas, señala la posibilidad de que se encuentre esta especie allí también, pero hasta ahora no se ha localizado en Cataluña. Bros (2004) estudia los moluscos de la Serra de Collserola y cita las siguientes especies: *A. intermedius*, *A. lusitanicus*, *D. altimirai*, *D. reticulatum*, *D. laeve*, *Le. valentiana*, *Li. flavus*, *L. maximus*, *M. gagates*. Bros (2004) es su “Inventari i distribució dels mol·luscs a la vall d’Alinyà” en l’Alt Urgell cita: *T. haliotideia*, *L. maximus*, *D. agreste*, *D. laeve*, *D. levisarcobelum*, *D. reticulatum*, *A. intermedius* y *A. laeve*?. Cadevall *et al.* (2008) en su fauna malacològica de les Planes de Son i la Mata de València (Alt Àneu, Pallars Sobirà) citan: *L. cinereoniger*, *L. maximus*, *Li. flavus*, *Le. marginata*, *Ma. Tenellus*, *Le. valentiana*, *D. agreste*, *D. altimirai*, *D. reticulatum*, *A. anthracius*, *A. ater*, *A. vulgaris*, *A. rufus*, *A. fagophilus*, *A. hortensis*, *A. molinae* y *A. subfuscus*. Borredà *et al.* (2010) publican su *Guia de camp dels mol·luscs d’Andorra* y sin señalar localidades concretas, pero aportando mapas de distribución en Andorra, citan las siguientes especies: *Boetgerilla pallens*, *L. maximus*, *L. cinereoniger*, *M. tenellus*, *Le. marginata*, *Le. rupicola* (Bertrand), *Le. valentiana*, *T. haliotideia*, *T. scutulum*. *A. intermedius*, *A. lusitanicus*, *D. laeve*, *D. panormitanum* (Bertrand), *D. agreste*, *D. reticulatum*, *D. altimirai*, *D. levisarcobelum*, *D. rodnae*, *A. rufus*, *A. vulgaris*, *A. subfuscus*, *A. molinae*, *A. silvaticus*, *A. hortensis*, *A. distinctus*, *A. intermedius*.

Alba *et al.* (2011), en su *Nova llista actualitzada dels mol·luscos continentals de Catalunya* nombran las siguientes especies sin indicar localidades: Testacellidae; *T. (T.) haliotideia* y *T. (T.) scutulum*; Milacidae: *M. gagates*, *M. nigricans*, *Ta. rustica* y *Ta. sowerbyi*; Limacidae: *L. cinereoniger* Wolf, 1803 *Li. flavus*. *L. maximus*, *Ma. tenellus*, *Le. marginata*, *Le. rupicola* Lessona y Pollonera, 1882 y *Le. valentiana* (A. Férussac, 1822); Agriolimacidae: *D. (D.) agreste*, *D. (D.) altimirai*, *D. (D.) laeve*, *D. (D.) levisarcobelum*, *D. (D.) reticulatum*, *D. (D.) rodnae*, *D. (Plathystimulus) tarracense* (Altena, 1969); Arionidae: *A. (A.) ater*, *A. (A.) rufus*, *A. (A.) vulgaris* Moquin–Tandon, 1855. *A. (Carinarion) circumscriptus* Johnston, 1828,

A. (Kobeltia) anthracius, *A. (K.) fagophilus*, *A. (K.) hortensis*, *A. (K.) intermedius*, *A. (Me.) gilvus*, *A. (Me.) molinae* y *A. (Me.) subfuscus*.

Bros y Martínez–Ortí (2014) en su estudio sobre el Montseny citan las siguientes especies presentes: *M. nigricans*, *Li. flavus*, *Le. valentiana*, *D. agreste*, *D. altimirai*, *D. laeve*, *D. reticulatum*, *A. vulgaris* y *A. intermedius*.

Cadavall y Orozco (2016) en su *Guía de campo de Caracoles y Babosas de la Península Ibérica* tratan sobre las babosas a nivel general en la península y Baleares sin especificar localidades. Sí que dan áreas de distribución señaladas en mapas de la península.

Castillejo *et al.* (2017) estudian las especies de *Arion* descritas por Alejandro Torres–Mínguez, ocho de ellas en Cataluña. Para ello estudian material depositado en el Museu de Zoologia de Barcelona (MZB) desde el punto de vista anatómico y molecular (estudiando el gen mitocondrial ND1) y llegan a las siguientes conclusiones: *A. rufus* var. *draparnaudi* Kolen [*sic*], de la Bisbal [la Bisbal d’Empordà, Girona] a partir de ejemplares recolectados en 1924, corresponde a la forma ocre de *Arion magnus* Torres–Mínguez, 1923. *Arion hortensis* var. *chloridicolor* Torres–Mínguez, 1924 de Hostalets de Bas (G), corresponde a individuos juveniles de *A. magnus* de La Garrotxa. *Arion magnus* de Setcases (Camprodon, G), es una buena especie. *Arion ruginosus*, *A. collominiato*, *A. nigrachlamydae*, *A. nuriae* y *A. lineispede* son juveniles o adultos con diferentes variaciones de color de *A. magnus* procedentes de Setcases, la Garrotxa o la Vall de Núria en Girona. Afirman que todas ellas deben considerarse sinónimos posteriores de *A. magnus*. Sugieren que todas las citas de *A. rufus*, *A. ater* y *A. lusitanicus* en Cataluña son dudosas y sería necesario revisarlas mediante detallados estudios anatómicos. *Arion gilvus* de Mandol [Tarragona (T)], es una buena especie del complejo *A. subfuscus*, reconocida por numerosos malacólogos.

Castillejo e Iglesias–Piñeiro (2019), escriben sobre las especies del género *Deroceras* descritas por Altena en Cataluña y discuten la posición sistemática de *D. roblesi*. Entendemos, tal y como se desprende de sus comentarios resumidos en las siguientes líneas que en esta ocasión no consideran a *D. levisarcobelum* especie válida y debe estar incluida en su lista con *D. altimirai*. Estos autores citan y comentan para Cataluña las siguientes especies del género *Deroceras*: *D. agreste*, *D. reticulatum*, *D. altimirai*, *D. tarracense*. También señalan que Castillejo *et al.* (1993) estudian los agriolimácidos de la península ibérica dando de cada una de las especies datos anatómicos, distribución y hábitat. En Cataluña citan *D. agreste*, *D. reticulatum*, *D. altimirai*, *D. tarracense*, *D. rodnae* Grossu et Lupu, 1965 y *D. levisarcobelum*, pero no citan ni *D. laeve*, ni *D. invadens* Reise, Hutchinson, Schunack y Schlitt, 2011 (esta última especie previamente conocida como *Deroceras panormitanum* Lessona y Pollonera, 1882). En dicho trabajo de Castillejo e Iglesias–Piñeiro (2019) se proporcionan nuevas citas de *Deroceras* para Cataluña que aparecen recogidas en nuestras descripciones de cada especie. Cadavall *et al.* (2020) en su lista comentada de moluscos continentales de Cataluña y Andorra, reconocen 29 especies de babosas en Cataluña y Andorra. Nosotros creemos que hay algunas más, especialmente del género *Arion*. Incorporan en su lista *A. magnus*, siguiendo a Castillejo *et al.* (2017), incluyéndola en el subgénero *Arion (Mesarion)*, y añadiendo que según estos autores es posible que las citas de *A. rufus* y *A. ater* de la Cerdanya, Ripollés, Garrotxa y Alt Empordà se refieran a *A. magnus*. También incorporan *A. vulgaris*, al menos de Andorra, incluyéndolo igualmente en el subgénero *Arion (Mesarion)*.

Recientemente, Borredà y Martínez–Ortí (2023) estudian el complejo *A. lusitanicus* en Cataluña y Andorra y se describen dos nuevas especies (*A. amortii* Borredà, 2023 y *A. nicolau* Borredà y Martínez–Ortí, 2023, además de recuperar una de las de Torres–Mínguez (*A. lineispede* Torres–Mínguez, 1927) que fueron descritas en los años 20 del siglo pasado. Además, hemos encontrado la siguiente referencia que ho había sido recogida anteriormente: Serradell (1907) cita *T. haliotidea*, *T. barcinonensis* (= *T. haliotidea*), *L. agrestis* (= *Deroceras agreste*), *A. ater* y *A. pyrenaicus* Fagot, 1881 (= *A. hortensis*) en Montserrat. Por último,

Castillejo *et al.* (2025) realizan un estudio sobre el género *Arion* en la península ibérica, donde sinonimizan “tentativamente” diversas especies.

En este trabajo se da a conocer el listado actualizado de las babosas terrestres de Cataluña y Andorra, con una revisión y/o discusión taxonómica para algunas de ellas, y se muestra el área de distribución geográfica para cada especie.

Material y métodos

–*Relación de localidades propias de recolección*: En este trabajo hemos recogido y estudiado muestras de babosas de Cataluña y Andorra, fruto de recolecciones propias o de colaboradores nuestros que nos las han proporcionado, siempre posteriores a las de la tesis doctoral de Borredà (1996), por lo que son inéditas. Esas “nuevas” recolecciones aparecen listadas a continuación, agrupadas por provincias. En el apartado de resultados, en la descripción de cada especie se incorporan estas muestras añadiéndolas a las conocidas hasta 1996, que presentamos también en ese apartado. Las especies encontradas en cada localidad aparecen con una abreviatura seguida por un número que indica cuántos ejemplares se han recolectado o al menos se han observado. El significado de estas abreviaturas aparece en negrita al lado de cada taxón en la lista de especies del apartado de resultados.

Todo nuestro material malacológico se encuentra depositado en el Museu Valencià d’Història Natural (MVHN) de Alginet (Valencia),

–*Lista de localidades propias, desde Borredà (1996)*: *Andorra*: El Serrat, 3/96, 31TCH8019, 1.500 m; Vall d’Incles, 8/2000, 31TCH9016; Coll d’Ordino, 15/8/2000, 31TCH8212, pinada; *P. sylvestris*; Bixesarri, frontera, 20/10/2001, 31TCH7206, prado y Ruderal; Sant Julià, ctra. Nagol, 7/6/2002, 31TCH7602, huertas; La Rabassa, campo de tiro, 28/9/2002, 31TCH7900, pinada *P. sylvestris*; La Rabassa, La Peguera, 28/9/2002, 31TCH8001, pinada *P. sylvestris*; La Rabassa, font de la Peguera, 28/9/2002, 31TCH7901, pinada *P. sylvestris*; La Rabassa 2/10/2002, 31TCH7899; Bixesarri 9/2002, 31TCH7204; Certés, 13/10/2002, 31TCH7703; La Rabassa, 19/10/2002, 31TCH8000; Mas d’Ains, Fontaneda 20/10/2002, 31TCG7299; Sant Julià, cementerio 6/6/2003; La Rabassa 3/10/2004; Canòlic 10/9/2004; La Rabassa, font de la Peguera 12/9/2004; La Rabassa 3/10/2004; Canòlic, 10/9/2004; Coll de la Gallina 10/9/2005; Font de la Peguera, 2/10/2005; Canòlic, 24/10/2005; Sant Julià, subida a casa, 16/10/2005; La Rabassa, 10/9/2004; Camí d’Enclar, bosque de ribera, 14/10/2006; Port d’Ordino, a 6 Km de la cumbre, 28/10/2006; Port d’Ordino, cumbre 28/10/2006; Camí de Sant Martí de Nagol, 21/7/2007; Engolasters, pinada junto al lago, 9/9/2007; Sant Julià, inicio camí de Nagol, 11/11/2006; Ansallonga, camí Ral, 17/6/2007; Pal, font de Basurt, 17/6/2007; Grau Roig, Rierolets, 24/6/2007; Bordes d’Envalira, casa bajo maderas jardín, 24/6/2007; Pas de la Casa, frontera francesa, bajo piedras prado, 9/9/2007; Santa Coloma, Don Pernil Rest. bajo troncos leña, 21/7/2007; Cortals de Sispony, riu Muntaner, 21/7/2007; Camí de Canòlic, inicio, 25/10/2006; Coll d’Ordino, talud rocoso, abedules; Arinsal, riu Pollós, cascada, 17/6/2007; Enclar, camí del Serrat, robledal, 14/10/2006; Camí d’Enclar, bosc de ribera, 14/10/2006; Bixesarri, frontera, picnic, chopera, 15/10/2006; Xixerella, Pitch & Path, 28/7/2007; Borda del Gastó, ctra. a Mas d’Alins, pinos y prados, 11/11/2006; Fontaneda, pinos y talud rocoso, 11/11/2006; Llorç, mina de hierro, 17/6/2007; Camí de Sant Cerni, riu Llumeneres, 11/11/2006; La Rabassa, font la Peguera, río, 1/11/2007; El Tarter, bajada al río, prados y caminos, 12/5/2007; Arinsal, Base Coma Pedrosa, túneles, 5/5/2007; Anyós, camí de les Moles, 5/5/2007; Cortals d’Encamp, font de la Calç, 28/4/2007; Entre Encamp y Canillo, cerca de la cruïlla de Meritxell, fuente, 28/4/2007; La Massana, Pont de Sant Antoni, 5/5/2007; Residencial Les Salines (Pont de la Cortinada), cascada deshielo, 20/5/2007; Parc natural Comapedrosa (varias loc.), 5/2008; Parc natural Comapedrosa, 8/2008; Casamanya, inicio subida, junto Coll d’Ordino, 2.000 m, 21/7/2009; Coll d’Ordino, subida 21/7/2009; La Rabassa, prados frente Font de la Peguera (a 3 Km de la Font), 23/7/2009; La Rabassa, bosque, Km 12, 23/7/2009; La Rabassa, a 1 Km Font de la Peguera, pinada, 9/10/2009; La Rabassa Km 6, pinada, 14/10/2020; Os de Civis, frontera, área de picnic, 15/10/2020. *Provincia de Girona*: Fornells de la Montanya. Collada de Toses, 26/5/2002, 31TDG8818, fuente de la Vida; Molló. Camprodon, frontera francesa, 15/6/2003, bosque mixto hayedo-coníferas; Ribes de Freser, 15/6/2003, borde caminos; La Molina, Collada de Toses, 15/6/2003, pinada, prados, 1.800; Cercanías de Olot, 14/9/2005; Sant Privat d’En Bas, 8/10/2005; Santuari de Núria, junto presa del lago, 15/8/2007; Celrà, 8/4/2006; Celrà, 13/9/2008. *Provincia de Lleida*: Les, Val d’Aran, 10/8/2000, bosque mixto; Gessa–Salardú, Val d’Aran, 10/8/2000, prado; Sorpe, río Bonojan, 11/8/2000; Araós, 12/8/2000, 31TCH5711; Noris, 12/8/2000, 31TCH6514; Coll d’Arties, prunedo, Val d’Aran, 6/6/98; Canejan, Mont dera Coma, 6/6/98; Artiga de Lin, Güells del Joeu, 6/6/98; Arties, 6/6/98; Alinyà, 8/4/2000; Alinyà, 21/10/2000; Alinyà, 8/4/2000; Alinyà, 13/5/2000; Alinyà, 13/11/2000; Alinyà, 21/10/2000; Alinyà, 4/11/2000; Alinyà, 21/10/2000; Alinyà, 7/4/2001; Alinyà, 19/5/2001; Os

de Civis, 8/10/2001, 31TCH7110, bosque mixto; Farrera del Llop, 18/10/2001, 31TCH6004, 1.300 m, bosque mixto; Basella (Ponts), 2/3/2002, 31TCG5753, ruderal; Llac de Sant Maurici, 20/4/2002, 31TCH3515; Comellana (Tuixén), 12/5/2002, 31TCG7878; Ras de Conques. Sant Joan Fumat, 16/5/2002, 31TCH6601, pinada *P. sylvestris*; Altés, Ribera Salada, 9/6/2002, 31TCG6252, borde río; Os de Civis, 15/9/2002, 31TCH7108, pinada *P. sylvestris*; Oliana, 30/9/2002, 31TCG6056; Ars, 26/9/2002, 31TCG6699; Rafel, 15/9/2002, 41TCG5148; Os de Civis, 19/10/2002, 31TCH7110; Sant Joan Fumat, 6/10/2002, 31TCG6999; Oliana, 6/11/2002, 31TCG6159, borde de carretera; El Ges, 10/11/2002; Oliana, 11/11/2002, 31TCG6759; Arcavell, 20/9/2002, 31TCG7798; Viu de Llevata, Pont de Suert, 25/5/2003, prado; Taüll, 25/5/2003, prado; Canturri, Port del Cantó, 25/5/2003; Civis, 15/10/2004; Os de Civis, 16/10/2004; Bellpuig, 9/11/2004; Sant Joan Fumat, 20/9/2004; Cabó, 16/10/2004; Vilanova de Bainat, 2/10/2005; Trades, Val d’Aran, Coll d’Ares, 20/5/2006; Farrera del Llop, en setas, 9/10/2008; Caldes de Boí, avellanos, entre hojarasca, 16/8/2009; Sant Joan Fumat, borde pinada talud entre cantos, con musgo, 2/11/2013; Montferrer, borde de prado, 2/11/2013. *Provincia de Barcelona*: Sant Llorenç Savall, Vall d’Horta, 10/9/96; Granera, 15/11/95, jardines; Prat de Llobregat, 8/12/2000, 31TDF1210; Borredà, 9/6/2002, 31TDG1765, borde charca; Sant Boi, 10/6/2003, huerta apio; Collserola, Observatori Fabra, 18/9/2002; Collserola, La Salut. Puig Madrona, 22/3/2003; Collserola, cementiri, 17/5/2003; Collserola, Font Grogà, 4/1/2003; Collserola, Sant Pere Màrtir, 21/10/2001; Collserola, Sta. Maria de Vallvidrera, 5/2001; Collserola, Pont de Can Planes, 6/2003; Collserola, Can Codina, 4/2001, Collserola, Can Gener, 9/2001, Todas ellas publicadas por Bros (2004) y determinadas por nosotros; Cerdanyola, Torrent de Can Codina, 8/2003; Cunit, avenc de Sant Antoni, 7/10/2007; Foguers de Montclús. Montseny, Masia Mariona, 11/2011; Montseny. Avetosa, 11/2011; Montseny, L’Avet Blau, 11/2011; Montseny, Pla Pradies, 11/2011. *Provincia de Tarragona*: Guimerà, 15/1/2002, 31TCG4602, 900 m; Solivella, 20/11/2002, 31TCF4890; Reus, 8/12/2004; Solivella, 6/10/2005; Monte Caro, 7/9/2006; La Riba, caminos bajo puente, 8/10/2006; La Riba. Font Gran, 25/11/2008; Vilaverd, borde ctra., 2/1/2009; Colldejou, Mola de Colldejou cara oeste, 25/4/2009; La Sènia, riu Sènia, font Quicoles; Amposta, 9/11/2013.

Resultados y discusión

–Familia Testacellidae J.E. Gray, 1840.

–Género *Testacella* Lamarck, 1801.

El género *Testacella* es el único componente de la familia Testacellidae y comprende alrededor de una decena de especies de distribución Europea-Mediterránea-Macaronésica (Nardi y Bodon, 2011), de las cuales hay tres de amplia distribución en la península ibérica: *T. haliotidea*, *T. scutulium* y *T. maugèi*. Las dos primeras están presentes en tierras catalanas. Son babosas con una pequeña concha externa auriculiforme en posición dorsal posterior, de hábitos subterráneos y depredadoras activas de otros invertebrados, especialmente lombrices de tierra. Recientemente, Quintana y Bros (2022) han publicado un artículo en el que tratan sobre la incierta posición taxonómica de una *Testacella* del Parc del Castell de Montesquiu (Osona, Barcelona), con características anatómicas en cuanto a la genitalia similares a *T. maugèi*, cuya concha sin embargo es bastante más grande. Se podría asemejar por el conjunto de la genitalia y la concha a *T. catalonica* Pollonera, 1888, que en la actualidad se considera sinónimo posterior de *T. scutulium* como *T. companyonii* Dupuy, 1847, también considerada sinónimo posterior de *T. scutulium*, aunque con concha de dimensiones comparables a *T. maugèi*. A falta de más datos sobre la identidad de la testacela de Montesquiu, mantenemos a *T. haliotidea* y *T. scutulium* como las únicas confirmadas en Cataluña.

1.–*Testacella haliotidea* Draparnaud, 1801 (Figs 1, 25 y 54).

–*Citas bibliográficas*: *Provincia de Girona*: Port Bou, 31TEG19; Castelló d’Ampuries, 31TEG07 (Altimira, 1968); Puerto de Capsacostas, 31TDG57 (Garrido, 1995). *Provincia de Barcelona*: Delta del Llobregat (Altimira, 1969); Puerto de la Pullosa, Vich, 31TDG57 (Garrido, 1995); Montserrat (Serradell, 1907). *Provincia de Tarragona*: Els Canaletes, Serra de Pandols, Gandesa, 31TBF73 (Garrido, 1995). Existen algunas citas antiguas de esta especie en varias localidades de Cataluña, donde a veces se nombra como *Testacella barcinonensis* Pollonera, 1888. Borredà (1996): *Provincia de Girona*: Viladrau (Montseny), 11/12/94, 31TDG4934, 800 m, 1 ej.; Sant Daniel, 11/12/94, 31TDG8754, 400 m, 1 ej. *Provincia de Lleida*: Coll de Nargó, 21/3/93, 31TCG6172, 700 m, 1 ej. *Provincia de Barcelona*: Bagà. Parc del Cadí–Moixeró, río Bagà, 15/9/94, 31TDG0582, 1.200 m, 1 ej.; Matadepera, Can Robert, 04/88, 31TDG1808, 800 m, 3 ej.; Matadepera, 01/95, 31TDG1706, 800 m, 1 ej.; Castellar del Vallés, 9/95, 31TDG2508, 400 m, 1 ej.; Matadepera, 04/95, 31TDG1906, 700 m, 1 ej. *Provincia de Tarragona*: Flix, campo de fútbol, 08/12/94, 31TBF9667, 100 m, 1 ej.; Horta de Sant Joan, 11/4/96, 30TYL7136,

600 m, 1 ej. *Muestras posteriores inéditas: Provincia de Lleida: Alinyà, 07/4/2001. Provincia de Tarragona: Colldejou, Mola de Colldejou cara oeste, 25/4/2009, 1 ej.*

Son babosas de tamaño medio, de costumbres nocturnas y hábitos hipogeos. Son carnívoras predadoras, que persiguen y dan caza a las lombrices de tierra en sus galerías. Entre sus presas, además de las lombrices hay otras babosas, caracoles y miriápodos (South, 1992). El dorso es de color gris amarillento, salpicado de manchas más oscuras. Presenta los dos surcos típicos del género que, en su origen, junto a la concha, están separados. Tentáculos puntiagudos, de color negro violáceo. Suela de color blanco amarillento. Mucus viscoso ligeramente amarillento. Concha externa auriculiforme mucho más pequeña que el pie y con una vuelta y media, situada en la parte final posterior del dorso, algo convexa y con finas líneas de crecimiento muy patentes. Periostraco pardo. Sus dimensiones son de 6 x 3 x 1 mm Esta concha vestigial cubre el manto, que al contrario de todas las demás babosas europeas está en posición terminal dorsal y no justo por detrás de la cabeza. Las testacelas son las únicas babosas de Europa con concha externa ya que la consideración de la familia Daudebardidae como babosa es discutida y en Parmacellidae, la concha es parcialmente externa y solo en ejemplares juveniles. Son de tamaño mediano a grande, pudiendo alcanzar unos 10 o 12 cm de longitud. El cuerpo es piriforme, con la parte más ancha en la región posterior. Se puede alargar extraordinariamente tomando aspecto vermiforme para deslizarse por las galerías de las lombrices de tierra de las que preferentemente se alimentan. Al contraerse, el animal se ensancha mucho y adquiere considerable dureza. Tubérculos dérmicos pequeños e irregulares, algo prominentes cuando el ejemplar se contrae. Los tentáculos oculares u omatóforos, a diferencia de otras babosas, se estrechan hacia el extremo terminal, siendo pues afilados. De la concha parten dos surcos profundos, separados desde su inicio, con ramificaciones hacia los dos lados que recorren la superficie dorsal del animal, llegando hasta las cercanías de los tentáculos. Son divergentes cerca de la concha y convergentes en la parte anterior. Carecen de mandíbula. El cono bucal está muy desarrollado, es alargado y muy musculoso, y en él se insertan numerosos y fuertes músculos. En su interior hay una rádula muy desarrollada con numerosos dientes, largos, estrechos y afilados, con la punta en forma de arpón, y dispuestos en filas transversales en forma de V. El odontóforo puede proyectarse hacia el exterior, evaginándose y empujando la rádula que presenta los dientes erectos, atravesando el tegumento de las presas, las cuales quedan empaladas. La retracción del odontóforo es lenta y así la presa es engullida poco a poco. El estómago está poco desarrollado, aunque el buche se puede dilatar de una forma inverosímil, albergando lombrices de gran tamaño. El lazo intestinal, normalmente está dirigido hacia atrás y el recto discurre también hacia atrás, en lugar de hacia delante como en otras babosas, alcanzando el ano, situado al lado del orificio respiratorio en el extremo posterior.

Especie europea, desde la costa atlántica, incluidas las islas británicas, hasta los Balcanes. También citada en el norte de África. En la península Ibérica en las partes nororiental y meridional incluyendo las islas Baleares (Cadevall y Orozco, 2016). Se trata de una especie depredadora, subterránea y sinantrópica, como otras *Testacella*. Se conocen fósiles desde el Oligoceno superior (Robles, 1986).

2.–*Testacella scutulum* Sowerby, 1821 (Figs 2 y 26).

–*Citas bibliográficas:* Existen diversas citas antiguas en la zona, a menudo como *Testacella bisulcata* Risso, 1826: Pobra de Lillet (L), Fígols (L) (Bofill y Haas, 1920); Olot, Blanes, Girona, Anglés, Llado, Montesquiu, Camprodó, Horta, Gualba, todas ellas en la provincia de Girona (Bofill *et al.*, 1921); La Bisbal (G), Barcelona (Torres–Mínguez, 1924); “litoral entre Barcelona y Gerona” (Haas, 1929). Borredà (1996): *Provincia de Girona:* Sant Feliu de Pallerols. Coll d’Uria, Font Grossa, 23/6/88, 31TDG5758, 800 m, 1 concha (8 x 5 mm); Olot. Parc Nou, 17/1/90, 31TDG5769, 500 m, 1 ej. (concha: 8 x 5 mm); Susqued, ctra. al embalse de Susqueda, 9/5/90, 31TDG6448, 500 m, 1 ej.; Montagut. Oix de Fluvià, 24/2/91, 31TDG68, 450 m, 1 ej.; Olot. Mas Bernat, 3/4/93, 31TDG5870, 500 m, 1 ej. (concha: 8 x 5 mm); Olot. Parc Nou, 19/4/93, 31TDG5769, 500 m, 1 ej.; Olot. Parc Nou, 30/4/93, 31TDG5769, 500 m, 2 ejs; Coll de Santigosa, 24/6/93, 31TDG4473, 700 m, 4 ejs (concha: hasta 9 x 5,5 mm); Santa Pau. Font del Pujolet, 26/8/93, 31TDG66, 1 concha (8 x 4,5 mm); Olot. Font de Noc d’en Cols, 12/9/93, 31TDG56, 500 m, 1 concha (9 x 4.5 mm); Batet. Sagrada Familia, 19/5/95, 31TDG6068, 1 ej.; Olot. Fageda d’en

Jordà, 8/10/95, 31TDG6067, 550 m, 1 ej.; Olot. Parc Nou, 13/10/95, 31TDG5769, 500 m, 1 ej. (concha: 7 x 5 mm).

Forma, tamaño y estructura muy similares a *T. haliotidea*, con las características que hemos señalado para esa especie. Color gris amarillento uniforme tanto en el dorso como en la suela, que es más clara, aunque hay ejemplares con algunas manchas oscuras dorsales. Tentáculos negro-violáceos. Los surcos dorsales se unen inmediatamente por delante de la concha, aunque este carácter no es constante en todos los ejemplares. Mucus amarillo. Concha algo menor que la de la especie anterior, siendo las medidas medias de 5,5 x 3 mm, aunque los ejemplares de la comarca de la Garrotxa presentan conchas mayores, de hasta 9 x 5,5 mm. Es bastante más aplanada que la de *T. haliotidea*. Presenta finas líneas de crecimiento y muestra un periostraco de color pardo. Propia de Europa Occidental (Kerney y Cameron, 1999).

–Familia Milacidae Ellis, 1926.

Babosas de tamaño mediano, con una quilla dorsal prominente y completa, desde el extremo de la cola al borde posterior del manto, el cual es granuloso y presenta un surco en forma de herradura y sin el dibujo en forma de huella digital de agriolimácidos y limácidos. Suela tripartita con estrías en forma de V en el campo central. Al contraerse adoptan una forma característica, con la quilla sobresaliendo notablemente en la parte dorsal, la cual es típicamente rechoncha, con una altura considerable. Su clasificación a nivel genérico ha variado mucho a lo largo de la historia. Esta cuestión ha sido revisada a fondo por Wiktor (1981), quien ha concluido que se deben admitir dos únicos géneros: *Milax* Gray, 1855 (glándulas accesorias abriéndose en un atrio grande que contiene un bien desarrollado órgano estimulador, llamado órgano corniforme), y *Tandonia* Lessona y Pollonera, 1882 (con glándulas accesorias abriéndose en la vagina, atrio pequeño y sin órgano estimulador).

–Género *Milax* Gray, 1855. En la zona y en el resto de la península ibérica sólo aparecen dos especies: *M. nigricans* y *M. gagates*. En Europa Oriental la familia Milacidae está muy diversificada. Así, Grossu (1983) cita en Rumanía seis especies del género. En los años veinte del siglo pasado, Alexandre Torres Mínguez, en varias publicaciones describió diversas especies del género *Amalia* (sinónimo posterior de *Milax*) en Cataluña y en la actualidad no consideradas válidas, de las que más adelante tratamos.

3.–*Milax gagates* (Draparnaud, 1801) (Figs 3 y 27).

–Citas bibliográficas: *Provincia de Girona*: Embalse del Pasteral, 31TDG64 (Villarroya, 1980); Serra de la Albera, 31TDH90 (Garrido, 1995); *Provincia de Lleida*: Aytona, 31TBF8796 (Altonaga *et al.*, 1994; citado como *Milax (Milax) gagates*); *Provincia de Tarragona*: Els Canaletes, Serra de Pandols, Gandesa, 31TBF73 (Garrido, 1995). Existen numerosas citas antiguas probablemente atribuibles a esta especie, aunque también podrían ser otros milácidos, en especial *M. nigricans*, siendo esta una confusión habitual. La mayor parte de las mismas son recopiladas por Castillejo y Rodríguez (1991) en su “Catálogo”; Borredà (1996): *Provincia de Girona*: Sant Joan de les Fonts. Pedrera Vilanova, 23/2/95, 31TDG6073, 600 m, 1 ej. *Provincia de Barcelona*: Cubelles (Garraf), 12/94, 31TCF8861, 50 m, 1 ej.; Matadepera, 1/95, 31TDG1706, 800 m, 1 ej. *Provincia de Tarragona*: La Febró, río Siurana, 8/12/94, 31TCF3274, 950 m, 1 ej.; Tossal de Sant Pau, 9/12/94. 31TCF0566. 350 m, 1 ej.; Sant Antoni; 10/12/94; 31TBF9962; 60 m; 1 ej. *Citas inéditas*: *Provincia de Girona*: Sant Feliu de Pallerols. Fageda de la Salut, hayedo, 25/6/93, 31TDG5857; Celrà, 8/4/2006, 1 ej. *Provincia de Barcelona*: Granera, jardines, 15/11/95, 3 ej.; Prat de Llobregat, 8/12/2000, 31TDF1210, 1 ej.; Foguers de Montclús, Montseny, Masia Mariona, 11/2011. *Provincia de Tarragona*: La Riba, caminos bajo puente, 8/10/2006; Vilaverd, borde ctra., 2/1/2009.

Milax gagates se diferencia de *M. nigricans*, también frecuente en la zona, por el tuberculado exterior, mucho más marcado en esta última, y sobre todo por el enorme tamaño de la glándula atrial y el robusto órgano corniforme con numerosas papilas muy marcadas en la misma. Los juveniles, amarillentos en las dos especies por lo general, son muy difíciles de distinguir. Como comentaron Castillejo (1982) y Martín (1985), estas dos especies, *M. gagates* y *M. nigricans*, han sido frecuentemente confundidas y englobadas en una, hasta que Quick (1960), que cita *M. nigricans* como *M. insularis*, describió las diferencias entre las mismas, básicamente las arriba referidas. Debido a estas confusiones, las citas antiguas de *M. gagates* no deberían ser tenidas en cuenta, pues, perfectamente, pueden referirse a *M. nigricans*, especialmente aquellas de áreas litorales, donde esta última especie parece ser más abundante. Es una especie bastante común

en el área estudiada, especialmente en la mitad meridional. Es bastante costera y no vive a grandes alturas. Bastante sinantrópica, es común en jardines y huertas. Su distribución es mediterránea, de Europa occidental y el norte de África, donde es frecuente, aunque se ha introducido en otras regiones del mundo.

4.–*Milax nigricans* (R.A. Philippi, 1836) (Figs 4 y 28).

–*Citas bibliográficas*: *Provincia de Girona*: Hostalets d'en Bas, 31TDG56 (Garrido, 1995). *Provincia de Lleida*: Roselló, 31TCG0018 (Altonaga *et al.*, 1994). *Provincia de Barcelona*: Sant Ginés, 31TDF4696 (Altonaga *et al.*, 1994); Sallent, Manresa, 31TDG03 (Garrido, 1995). *Provincia de Tarragona*: Ribera de Marmella, 31TCF87; Barranco de Cornudella, 31TCF87; Aiguaviva 31TCF77 (Alonso e Ibáñez, 1984); Borredà (1996): *Provincia de Girona*: Olot. Mas Bernat, 11/8/95, 31TDG5870, 500 m, 5 ej. *Provincia de Barcelona*: Cubelles (Garraf), 12/94, 31TCF8861, 50 m, 7 ej.; Matadepera, 1/95, 31TDG1706, 800 m, 5 ej.; Vacarisses, 9/95, 31TDG0907, 600 m, 1 ej.; Matadepera, 4/95, 31TDG1906, 700 m, 1 ej. *Provincia de Tarragona*: Amposta, 19/3/94, 31TBF9508, 10 m, 7 ej. *Citas inéditas*: Tarragona: Reus, 8/12/2004, 2 ej.

Torres-Mínguez (1923) propuso a partir de ejemplares del Prat de Llobregat (Barcelona) una especie a la que denominó *Amalia pratensis*. La describió con el dorso negro, con todos los caracteres típicos de los milácidos (quilla completa, escudo granulado con el surco típico, etc.), y reseña lo que nos parece más definitivo, el órgano estimulador (este autor le denomina excitador): “*Cilíndrico-cónico delgado y tan largo que casi da dos vueltas en espiral fuera de la abertura genital. En su cara interna tiene siete tubérculos cónicos alineados a lo largo*”. En nuestra opinión, pese a que el tamaño descrito por Torres-Mínguez (8–10 cm de longitud), es algo mayor, se trata de *M. nigricans*, sobre todo por la descripción que hace del órgano estimulador. En su catálogo de 1991, Castillejo y Rodríguez, incluyen esta cita como *Tandonia sowerbyi*, con la que no estamos de acuerdo. Torres-Mínguez (1923) pese a comentar que sus ejemplares le parecieron en principio como pertenecientes a *Amalia carinata* Risso (= *Tandonia sowerbyi*), la presencia del órgano corniforme le hizo ver su error: “*La carinata es una Tandonia, pues tiene glándula vestibular, y la pratensis es una Pirenaia por tener órgano excitador*”. Es decir, a partir del trabajo de Wiktor (1981) diríamos que “*carinata*” se incluiría en el género *Tandonia* y “*pratensis*” en *Milax*. Creemos, pues, que *Amalia pratensis* Torres-Mínguez, 1923 es un sinónimo posterior de *M. nigricans*. Igualmente, Torres-Mínguez (1926) propone otra especie de milácido, *Amalia rubricati*, que describe a partir de material de las riberas del río Llobregat. No describe caracteres internos, por lo que no se puede adscribir a ninguna de las especies aceptadas actualmente, y puede ser cualquiera de las dos, *M. gagates* o *M. nigricans*. *Milax nigricans* puede alcanzar mayor longitud que *M. gagates*. Hemos recogido ejemplares de hasta 75 mm en extensión (45 mm en alcohol). Su aspecto externo es casi idéntico al de *M. gagates*, aunque los tubérculos son más grandes y patentes, confiriéndole un aspecto algo reticulado, sobre todo en los ejemplares grisáceos, aunque la mayoría de los ejemplares son negros, pero también se encuentran individuos parduscos o claros, algunos prácticamente blancos. Hay poblaciones de aspecto homogéneo, pero con mucha frecuencia se hallan juntos individuos claros y oscuros. No parece haber relación entre el aspecto externo y las características ecológicas del hábitat. Los juveniles son amarillentos. El atrio genital es grueso y en su interior existe un enorme órgano estimulador o corniforme muy característico, siendo el carácter más utilizado para diferenciar esta especie de *M. gagates*. Haciendo honor a la terminología, este órgano tiene forma de cuerno; cilíndrico, robusto, recurvado y acabado en punta algo redondeada. En su parte interna existen varias filas de gruesas papilas puntiagudas (aunque hay algunas romas), que se reparten por toda esta superficie interna a excepción de la base y la zona terminal. Presenta una glándula accesoria (atrial) de gran tamaño, en forma de paleta oblonga, de color claro y superficie surcada por algunos surcos. El desarrollo de esta glándula, que puede alcanzar dimensiones de 15 x 6 mm, varía en función del estado fisiológico del animal. Hemos observado que cuando la glándula de la albúmina alcanza mayor desarrollo, la glándula atrial es más pequeña. Esta glándula se une al atrio genital por medio de numerosos conductos blanquecinos, translúcidos, finos y sinuosos. Todos los hallazgos de esta especie han tenido lugar a altitudes inferiores a los 1.000 m, y la mayor parte a alturas menores de 100 m.

Son muy frecuentes en huertas, especialmente en naranjales, concentrándose en torno a las salidas de agua cuando hay riego por goteo. En cualquier caso, también se han encontrado en todo tipo de hábitats antropizados de cierta humedad. Nunca las hemos observado comiendo naranjas ni brotes foliares de este frutal, por lo que pensamos no debe constituir una plaga importante de este cultivo. Su presencia masiva en estos campos debe obedecer a la humedad que proporciona el riego y no a una preferencia alimentaria. Sus hábitos son hipogeos y con cierta frecuencia las hemos encontrado semienterradas en la tierra húmeda. Hemos hallado en la Comunidad Valenciana “nidos” de unos veinte individuos enterrados a más de 10 cm en la tierra húmeda de la base de los naranjos. Es una especie mediterránea (Kerney y Cameron, 1999; Rowson *et al.*, 2014), ocasionalmente hallada en las islas británicas o en Alemania.

Figuras 1–4. Distribución geográfica en Cataluña y Andorra de: 1. *Testacella haliotidea*; 2. *T. scutulium* (amarillo), *Tandonia sowerbyi* (azul), *Deroceras levisarcobelum* (rojo) y *D. tarracense* (púrpura); 3. *Milax gagates*; 4. *M. nigricans*.

Figures 1–4. Geographic distribution in Catalonia and Andorra of: 1. *Testacella haliotidea*; 2. *T. scutulium* (yellow); *Tandonia sowerbyi* (blue), *Deroceras levisarcobelum* (red) and *D. tarracense* (purple); 3. *Milax gagates*; 4. *M. nigricans*.

–Género *Tandonia* Lessona y Pollonera, 1882.

Se diferencian de *Milax* en la posesión de glándulas vaginales en lugar de vestibulares (atrales), el menor tamaño del atrio genital y la ausencia de órgano estimulador (corniforme)

intraatrial. Las especies de este género, frecuentemente se han nombrado incluidas en *Milax*. Como ya se ha comentado, a partir del trabajo de Wiktor (1981) se dan los criterios definitivos para la distinción de los géneros en la familia Milacidae que aquí adoptamos. En la península ibérica se han citado tres especies de este género: *Ta. sowerbyi* y *Ta. rustica*, señaladas en citas no recientes en el ámbito geográfico estudiado, aunque esta última es muy dudosa y nosotros no la hemos encontrado. La tercera es *Ta. budapestensis* (Hazay, 1881) de la que existe una dudosa cita de Alonso (1975) en la depresión de Granada. En la ampliamente estudiada Gran Bretaña, en cambio, el género *Tandonia* (*Ta. budapestensis*, *Ta. cf. cristata* (Kalenickzenko, 1851), *Ta. sowerbyi* y *Ta. rustica*), está más extendido y abunda más que *Milax* (Rowson *et al.*, 2014).

5.– *Tandonia sowerbyi* (Férussac, 1823) (Figs 2 y 29).

–Citas bibliográficas: *Provincia de Barcelona*: La Podrida, Prat de Llobregat, 31TDF27 (Vilella, 1965). Citada como *Milax (Tandonia) sowerbyi*. En cuanto a citas antiguas, Hidalgo (1916) reseña esta especie como *M. sowerbyi* en Barcelona. Torres–Mínguez (1923) describe una especie, nueva según su criterio, con el nombre de *Amalia pratensis* a partir de material del Prat de Llobregat (B). Como ya hemos indicado anteriormente, según la descripción de este autor, nos parece claramente *M. nigricans*, aunque Castillejo y Rodríguez (1991) la consideran referida a *T. sowerbyi*, opinión de la que disintimos. Borredà (1996): *Provincia de Barcelona*: Fogars de tordera. Urbanización Parque de los Príncipes, 31TDG7319, ruderal, 1 ej.

Esta especie nunca fue recolectada por Garrido (1995) en las extensas prospecciones de su tesis sobre pulmonados desnudos ibéricos, ni posteriormente fue nuevamente citada. Por todo ello, aunque incluimos *Ta. sowerbyi* entre las babosas catalanas, debemos expresar nuestras dudas respecto a su presencia en la región por la dificultad de distinguirla de otros milácidos (*M. nigricans*, *M. gagates*) bastante más comunes y extendidos.

Son babosas de tamaño mediano que estiradas alcanzan hasta 70 mm de longitud. El aspecto externo es muy variable, así el dorso es de color gris verdoso a amarillento anaranjado, con todas las tonalidades intermedias. Con frecuencia presentan manchas o trazos más oscuros. El reticulado es bien patente ya que los tubérculos, planos y amplios están rodeados, cada uno de ellos, por una zona oscura que confiere al animal el mencionado aspecto reticulado. Cresta dorsal a menudo anaranjada, siempre más clara que el color de fondo del dorso. Cuando el animal se contrae dicha quilla aparece rizada. Orificio respiratorio rodeado por un ribete claro algo anaranjado. Tentáculos oculares de color gris azulado con el extremo negro violáceo. Suela pálida. Mucus amarillento, en algunos ejemplares incluso anaranjado.

Esta especie se puede distinguir de *M. gagates* y *M. nigricans* por su mucus amarillento y la quilla, amarilla o naranja, más clara que el tono del color de fondo del dorso, pero no son caracteres definitorios, pues existen ejemplares de *M. sowerbyi* con quilla oscura y en los otros dos taxones también hay individuos de quilla clara. Es más seguro acudir a la genitalia y en concreto fijarse en el órgano estimulador, mucho menor en esta especie y en la desembocadura de la glándula accesoria, atrial en aquellas especies y vaginal en ésta. De todas maneras, la distinción no es sencilla, especialmente en individuos juveniles. Kerney y Cameron (1999) la ubican en Europa Occidental y la región mediterránea. Rowson *et al.* (2014), la citan como frecuente en las islas británicas, junto con *Ta. budapestensis*.

–Superfamilia Limacoidea Lamarck, 1801.

–Familia Agriolimacidae H. Wagner, 1935.

–Género *Deroceras* Rafinesque, 1820.

Son babosas de tamaño pequeño a medio y con extremo posterior agudizado. El manto cubre más de un tercio de la longitud del cuerpo y tiene el borde posterior ligeramente acuminado. Sobre el escudo muestra un dibujo en forma de huella digital con el núcleo desplazado a la derecha y que es visible solamente en vivo. El orificio respiratorio se abre en la porción posterior del lado derecho de dicho escudo. Presentan una pequeña quilla truncada y poco prominente en el extremo posterior del dorso. Suela tripartita con estrías transversales rectas en los campos laterales y en forma de V invertida en el campo central. Lo más característico del aparato reproductor es el pene, que está subdividido más o menos claramente en dos porciones:

La posterior o distal, que a menudo presenta un apéndice peneano de forma y tamaño variable, y la anterior o proximal, en cuyo interior existe un órgano estimulador característico, el sarcobelum, generalmente cónico, pero de tamaño, forma y textura variable, siendo este carácter de gran importancia taxonómica ya que presenta variabilidad interespecífica.

6.–*Deroceras agreste* (Linnaeus, 1758) (Figs 5 y 36).

–*Citas bibliográficas*: Andorra: Vall d’Incles, 31TCH9217; Grau Roig, 31TCH9310; subida a Engolasters, 31TCH8107; Pont de Sant Antoni, La Massana, 31TCH7809; Aixovall (pueblo) 31TCH7504; Aixovall (río), 31TCH740 (Borredà *et al.*, 1994). Citada como *Deroceras (Agriolimax) agreste*. Río Madriu. Escaldes, 31TCH80 (Garrido, 1995). *Provincia de Lleida*: Coll de Nargó, 31TCG67; Organyà, 31TCG67; Arseguell, 31TCG89 (Altena, 1970). Les Mallotes, Alamús, 31TCG10 (Bech, 1974). Artiga de Lint, 31TCH1126; Balarties, 31TCH2523; Estahis, 31TCH4616; Estany Les Cavalliers, 31TCH2418; La Bonaigua, 31TCH3426; Llac de Sant Maurici, 31TCH3516; Sorpe, 31TCH1422 (Altonaga *et al.*, 1994. Citada como *Deroceras (Agriolimax) agreste*). Bossost, Vielha, Val d’Aran, 31TCH14; Parc Nacional d’Aigües, Tortes i Llac de Sant Maurici, 31TCH31; Port de la Bonaigua, 31TCH32 (Garrido, 1995). *Provincia de Girona*: La Molina, 31TDG1388; Setcases, 31TDG4291 (Altonaga *et al.*, 1994. Citada como *Deroceras (Agriolimax) agreste*); Setcases, Ripoll, 31TDG49 (Garrido, 1995). *Provincia de Barcelona*: Orilla de la riera de Rupit, (Villarroya, 1980); Coll de Josa, Serra del Cadí, 31TCG79; La Molina, Serra del Cadí, 31TDG19; L’Espà, Macizo de Pedra Furca, Serra del Cadí, 31TCG87; Gressolet, Faixeda, Serra del Cadí, 31TCG79 (Garrido, 1995); Montserrat (Serradell, 1907). Borredà (1996): Andorra: Vall d’Incles. Junto a iglesia, 3/11/90, 31TCH9217, 1.900 m, pastizal y pinada (*P. nigra*) con *Rhododendron*, 12 ejs.; Grau Roig, 2/11/90, 31TCH9310, 2.100 m, pinada (*P. nigra*) y tremedal, 15 ejs.; La Massana. Pont de Sant Antoni, 3/11/90, 5/7/91, 17/3/94, 31TCH7809, 1.300 m, borde río y Ruderal, 5 ejs.; Aixovall, 4/11/90, 31TCH7504, 1.000 m, huertas y ruderal, 3 ejs.; Aixovall, río Valira, 4/7/91, 31TCH7404, 1.100, borde río, 6 ejs.; Vall d’Incles, 6/7/91, 31TCH9116, 1.800 m, prado, 3 ejs. *Provincia de Barcelona*: Monistrol de Calders, 6/95. 31TDG1825, 700 m, 1 ej.; Castillejo e Iglesias–Piñeiro (2019): Bossòst, Val d’Aran, 18/09/94, 14/05/2011, 04/06/2016, 21 ejs.; Coll de Josa, Gósol, Serra del Cadí, 19/11/90, 13 ejs.; La Molina, Serra del Cadí, 16/09/91, 10/09/94, 21/03/2012, 30/10/2015, 22 ejs.; L’Espà, Saldes, Massís del Pedraforca, Serra del Cadí, 18/11/90, 7 ejs.; Gressolet, Saldes, Serra del Cadí, 21/11/90, 2 ejs.; Parc Nacional d’Aigüestortes y Estany de Sant Maurici, 20/09/91, 04/06/2016, 25 ejs.; Port de la Bonaigua, Alt Àneu, 21/11/90, 17/05/2004, 15/05/2006, 11 ejs.; Setcases, Ripollès G), 12/11/89, 18/11/90, 4 ejs.; *Citas inéditas*: Andorra: Vall d’Incles, 8/2000, 31TCH9016, 1 ejs.; Pas de la Casa, frontera francesa, bajo piedras, prado, 9/9/2007, 1 ej.; La Rabassa, font La Peguera, río, 1/11/2007, 1 ej.; Parc natural Comapedrosa, 8/2008, 3 ejs. *Provincia de Girona*: Santuari de Núria, junto presa del lago, 15/8/2007, 4 ejs.; *Provincia de Lleida*: Os de Civis, 19/10/2002, 31TCH7110, 7 ejs.

La mayoría de los ejemplares adultos estudiados miden unos 35 mm de largo, pero alguno de ellos alcanza hasta 45 mm. Tubérculos de la piel alargados. El escudo ocupa aproximadamente un tercio de la longitud total. El neumostoma, está rodeado por un halo blanquecino. El dorso, por lo general, es de color crema bastante claro, sin ningún tipo de reticulado ni ornamentación. La suela es estrecha, clara y dividida en tres campos. Mucus blanco lechoso menos espeso y abundante que en *D. reticulatum*, la especie más común. Glándula hermafrodita relativamente pequeña, que está parcialmente oculta por los lóbulos del hepatopáncreas. Nunca alcanza el fondo del saco visceral. El resto del aparato genital es bastante similar a *D. reticulatum*, con excepción del pene cuya porción distal presenta un apéndice pequeño, simple, no festoneado y a veces curvo, en cuya base suele existir una pigmentación oscura. En la porción proximal se aloja el sarcobelum, triangular y con finas estriaciones longitudinales.

La confusión con *D. reticulatum* es muy conocida. Se puede distinguir externamente de esta especie por la ausencia de reticulado y manchas, aunque algunos ejemplares las pueden presentar, y sin ninguna duda por la forma del apéndice peneano y la glándula hermafrodita, que en *D. agreste* no llega al fondo del saco visceral. De *D. altimirai*, se diferencia por la ausencia de manchas y reticulado y por el pene que es muy diferente. De *D. tarracense*, por la genitalia y el mucus incoloro de esta especie. En cuanto a *D. levisarcobelum*, se diferencia por el color y el mucus lechoso, además de la genitalia. En cuanto a *D. laeve* y *D. invadens*, son de menor tamaño, tienen mucus incoloro, y la genitalia es completamente diferente. Ha sido recolectada siempre en zonas montañosas, a alturas superiores a los 1.000 m. No parece una especie sinantrópica, y tal vez esté siendo desplazada por *D. reticulatum*. Según Kerney y Cameron (1999) se trata de una especie montana del oeste de la región paleártica que se ha

citado en casi toda Europa especialmente en el norte y el este. Probablemente sea nativa del norte y centro de Europa incluyendo las islas británicas y Escandinavia, extendiéndose por Rusia hasta Siberia (Rowson *et al.*, 2014).

7.–*Deroceras altimirai* (Altena, 1969) (Figs 6, 37 y 55; Tabla 1).

–*Citas bibliográficas*: *Provincia de Lleida*: Artiga de Lint 31TCH1126; Balarties 31TCH2523; Caldes de Bohí, 31TCH2313; Era Bordeta, 31TCH1332 (Altonaga *et al.*, 1994. Citado como *Deroceras (Agriolimax) altimirai*); Espot, Esterri d’Aneu, 31TCH41; Esterri d’Aneu, 31TCH42; Port del Cantó, Sort 31TCG59 (Garrido, 1995). *Provincia de Girona*: Santa Fe del Montseny, 31TDG52 (Altena, 1969); Coll d’Aras, 31TDG5590–31TDG5390; La Molina, 31TDG1388; Setcases, 31TDG4291 (Altonaga *et al.*, 1994, citado como *D. altimirai*); Capsacostas, Olot, 31TDG57; Hostalets d’en Bas, 31TDG56 (Castillejo *et al.*, 1993); Coll de Coubet, Olot 31TDG47; Hostalets d’en Bas, 31TDG56; Port de Capsacostas, Olot 31TDG57; Sant Joan de les Abadesses, 31TDG47; Santuario de Ntra. Sra de las Salut, Hostalets d’en Bas, 31TDG56; Serra de l’Albera, 31TDH90; Setcases, Camprodon, 31TDG49; Tapis, Figueres, 31TDG79 (Garrido, 1995). *Provincia de Barcelona*: Garraf, 31TDF16; Cornellà de Llobregat, 31TDF27; Vallvidrera, 31TDF28; Sant Celoni, 31TDG51; Berga, 31TDG06 (Altena, 1969); Arenys de Munt, 31TDG6009; El Brull, 31TDG4229; Montserrat, 31TCG9907 (Altonaga *et al.*, 1994. Citado como *D. altimirai*); Sallent, Manresa, 31TDG03; Balsareny, Manresa, 31TDG03 (Castillejo *et al.*, 1993); Balsareny, Manresa, 31TDG03; ctra. BV5301 Km 17, Serra de Montseny, 31TDG52; Coll de Formic, Serra de Montseny, 31TDG42; La Floresta, 31TDF18; L’Espà, Serra del Cadí, 31TCG87; Port de la Pullosa, Vic, 31TDG34; Rielles de Montseny, 31TDG03; Sallent, 31TDG03; Sant esteve de Palautordera, 31TDG51 (Garrido, 1995). *Andorra*: Aixovall, 31TCH7504; Sornàs, 31TCH7913; Pont de l’Estarell, 31TCH7917 (Borredà *et al.*, 1994. Citado como *Deroceras (Agriolimax) altimirai*); Bosc del Coll d’Ordino, 31TCH81; Sant Julià, 31TCH70 (Garrido, 1995, Borredà, 1996). *Provincia de Lleida*: Pons, 19/3/94, 31TCG5855, 500 m, 1 ej.; Bossost–Portillo (Val d’Aran), 10/95, 31TCH1140, 1.200 m, 3 ejs. *Provincia de Girona*: Sant Daniel, 11/12/94, 31TDG8855, 400 m, 1 ej.; Viladrau (Montseny), 11/12/94, 31TDG4833, 800 m, 1 ej.; Viladrau (Montseny), 11/12/94, 31TDG4934, 800 m, 1 ej.; Espinalbes (Montseny), 11/12/94, 31TDG5235, 800 m, 1 ej.; Montagut de Fluvià, Oix, 24/2/91, 31TDG68, 450 m, 2 ejs; Olot, riera de Ridaura, 20/1/90, 31TDG5772, 1 ej., 600 m; Olot, Parc Nou, 18/1/90, 4/10/90–18/12/90–11/2/93, 31TDG5769, 500 m, 10 ejs; Les Preses. Àrea Recreativa de Xenacs, 12/3/95, 31TDG5665, 500 m, 1 ej.; Hostalets d’en Bas. Ermita de Sant Miquel, 24/1/88, 31TDG5361, 500 m, 1 ej.; Olot, Font de les Feixes, 17/2/94. 31TDG5772, 500 m, 1 ej.; Olot, Font de les Tries, 16/10/95. 31TDG5971. 500 m. 7 ejs; Sant Joan de les Fonts, riera Font de Can Barranc, 16/10/95, 31TDG6173, 500 m, 2 ejs; Santa Pau. Fageda d’en Jordà, 13/10/95, 31TDG6066, 550 m, 2 ejs; ctra. al Pantà de Susqueda, 9/5/90. 31TDG6348, 500 m, 6 ejs; Santa Pau. Fageda d’en Jordà, 8/10/95, 31TDG6067, 550 m, 7 ejs. *Provincia de Barcelona*: Mura, Coll d’Estenalles, 4/88, 31TDG1515, 500 m, 1 ej.; Matadepera, 4/88, 31TDG1808, 800 m, 1 ej.; Castellar del Vallés, Puig de la Creu, 10/94, 31TDG2509, 300 m, 4 ejs; Cubelles (Garraf), 12/94, 31TCF8861, 50 m, 1 ej.; Matadepera, 1/95, 31TDG1706, 800 m, 3 ejs; Mura, La Vall, 2/95, 31RDG1616, 400 m, 1 ej.; Castellar del Vallés, 9/95, 31TDG2508, 400 m, 2 ejs; Rellinars, 9/95, 31TDG0811, 600 m, 4 ejs; Matadepera, La Mola, 9/95, 31TDG1810, 1.000 m, 2 ejs; Vacarisses, 9/95, 31TDG0907, 600 m, 2 ejs; Mura, La Vall, 10/95, 31TDG1616, 400 m, 2 ejs; Sta Coloma de Gramenet, detrás de Puig Castellar, 15/3/95, 31TDF3391, 20 m, 3 ejs; Campins, Font de Ntra. Sra. de Montserrat, 22/5/90, 31TDG5519, 200 m, 1 ej.; Pantano de la Baells, ctra. Berga–Ripoll, 20/4/90, 31TDG06, 700 m, 1 ej. *Provincia de Tarragona*: Montblanc, 21/3/93, 31TCF4582, 400 m, 2 ejs; Corbera d’Ebre, 10/12/94, 31TBF9248, 300 m, 1 ej.; *Andorra*: Llorts, 17/3/94. 31TCH7915, 1.400 m, 1 ej.; Castillejo e Iglesias–Piñeiro (2019); Balsareny, Bages (Barcelona), 14/11/1989, 13 ejs; Caldes de Boí, Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Lleida), 08/07/2017, 7 ejs; Canejan, Val d’Aran (Lleida), 05/06/2017, 5 ejs; Carretera BV5301, Km 17, Serra de Montseny (B), 16/11/1990, 30 ejs; Coll de Capsacosta, la Vall de Bianya, Garrotxa (G).13/11/1989, 15 ejs; Coll de Coubet, la Vall de Bianya, Garrotxa (G), 18/11/1990, 2 ejs; Collformic, Massís del Montseny (B). 16/11/1990, 13 ejs; Coll de la Pollosa, Osona (B), 14/11/1989, 23 ejs; Espot, Esterri d’Àneu, Pallars Sobirà (L). 20/11/1990, 2 ejs; Esterri d’Àneu, Pallars Sobirà (Lleida). 20/11/1990, 4 ejs; Hostalets d’En Bas, Garrotxa (G), 13/11/1989, 8 ejs; La Floresta, Sant Cugat del Vallès, Vallès Occidental (B), 16/11/1985, 6 ejs; L’Espà, Massís del Pedraforca, Serra del Cadí (B), 18/11/1990, 4 ejs; Parking Llac Sant Maurici, Parc Nacional d’Aigüestortes y Estany de Sant Maurici (L), 04/06/2016, 7 ejs; Port del Cantó, Pallars Sobirà, Alt Urgell (L), 16/11/1989, 11 ejs; Queralbs, Ripollès (G), 30/10/2015 y 03/06/2016, 6 ejs; Riells del Montseny, Massís del Montseny (B), 16/11/1990, 2 ejs; Sallent, Bages (B), 14/11/1989, 5 ejs; Sant Esteve de Palautordera, Massís del Montseny (B), 16/11/1990, 50 ejs; Sant Joan de les Abadesses, Ripollès (G), 28/11/1990, 9 ejs; Santuari de la Salut, Sant Feliu de Pallerols, Garrotxa (G), 13/11/1989, 19/03/2012, 01/11/2015, 19 ejs; Serra de l’Albera, Alt Empordà (G), 27/03/86, 2 ejs; Setcases, Ripollès (G), 12/11/1989, 18/11/1990, 20/03/2012, 30/10/2015, 02/06/2016, 18 ejs; Tapis, Maçanet de Cabrenys, Alt Empordà (G), 17/11/1990, 20/03/2012/07/11/2015, 07/07/2017, 46 ejs; Vielha, Val d’Aran (L), 04/06/2016, 4 ejs. *Citas inéditas*: *Andorra*: El Serrat, 3/96, 31TCH8019, 1.500 m, 1 ej.; La Rabassa, campo de tiro, 28/9/2002, 31TCH7900, pinada *P. sylvestris*, 2 ejs; La Rabassa, 19/10/2002, 31TCH8000, 4 ejs; La Rabassa, 3/10/2004; 3 ejs; Canòlic, 10/9/2004, 2 ejs; El Tarter, bajada al río, prados y caminos, 12/5/2007, 2 ejs; Coll d’Ordino, subida, 21/7/2009, 3 ejs. *Provincia de Girona*: Sant Privat d’En Bas, 8/10/2005, 6 ejs; Celrà, 8/4/2006, 6 ejs; Celrà,

13/9/2008, 2 ej.; *Provincia de Lleida*: Coll d'Arties, prunero, Val d'Aran, 6/6/98, 7 ej.; Canejan. Mont dera Coma, 6/6/98, 1 ej.; Artiga de Lin. Güells del Joeu, 6/6/98, 1 ej.; Arties, 6/6/98, 2 ej.; Alinyà, 8/4/2000, 1 ej.; Alinyà, 13/11/2000, 1 ej.; Basella (Ponts), 2/3/2002, 31TCG5753, ruderal, 5 ej.; Civis, 15/10/2004. 1 ej.; Bellpuig, 9/11/2004, 1 ej. *Provincia de Barcelona*: Collserola. Sant Pere Màrtir, 21/10/2001, 3 ej.; Cunit, Avenc de Sant Antoni, 7/10/2007, 1 ej.; Guimerà, 15/1/2002, 31TCG4602, 900, 2 ej. *Provincia de Tarragona*: Guimerà, 15/1/2002, 31TCG4602, 900 m, 2 ej.

El aspecto externo es muy similar a *D. reticulatum*, haciéndose necesaria la disección de los ejemplares para una correcta diferenciación por el aparato genital. En extensión pueden alcanzar los 45 mm. El dorso es de color pardo oscuro, con moteado y reticulado, aunque no tan patente como en *D. reticulatum*, con reticulado de color negruzco y visible especialmente tras la fijación en alcohol. El halo blanquecino en torno al neumostoma es menos conspicuo que en *D. reticulatum*, y muchos ejemplares presentan sobre este orificio un trazo negruzco que recuerda a una ceja. Tubérculos más finos que en la mencionada especie. El mucus es algo blanquecino, pero bastante menos lechoso que en *D. reticulatum*. La suela tripartita no es totalmente clara. Algunos ejemplares muestran los campos laterales o el reborde externo de color pardo.

Atrio genital alargado y rodeado de pequeños músculos. Pene no claramente dividido en dos porciones y no demasiado desarrollado. Se pueden distinguir las dos partes del mismo por su distinta textura, siendo más tersa la distal y más esponjosa la proximal. La forma general del pene es subsférica. La porción distal del pene alberga en su interior el sarcobelum, estriado y cónico, pero no puntiagudo. El extremo libre del mismo es redondeado. La porción proximal presenta dos abultamientos terminales entre los cuales se inserta el músculo retractor, bien desarrollado. Cada una de estas prominencias finaliza con un apéndice mamilar, siendo mayor uno que el otro. En algunos ejemplares aparentemente sólo hay un apéndice en uno de los dos abultamientos, pero es porque el otro es casi irrelevante o se halla invaginado. En cualquier caso, estos apéndices mamilares son siempre de pequeño tamaño. Generalmente, todo el pene es claro y unicolor, pero algunos ejemplares muestran una pigmentación grisácea o negruzca en la porción proximal. El conducto deferente se inserta en el pene por debajo del músculo retractor, entre los apéndices mamilares. Oviducto tubular y algo corto. La espermateca es grande y ovalada, de color blanquecino o amarillento, con un conducto bastante grueso que desemboca en la base del pene. El espermoviducto suele presentar tonalidades grises y la glándula de la albúmina es de color crema. La glándula hermafrodita, aunque grande, está parcialmente oculta por los lóbulos del hepatopáncreas. Por lo general no alcanza el fondo del saco visceral. En la mayor parte de los ejemplares estudiados es de color muy oscuro.

-*Deroceras altimirai* fue descrita por Altena en 1969 a partir de ejemplares procedentes de Garraf, en Barcelona. En un estudio posterior De Winter (1986) propuso establecer divisiones subespecíficas en este taxón basándose en el descubrimiento de variedades geográficas con ciertos caracteres anatómicos diferenciados. Los taxones subespecíficos que se proponen en el trabajo citado son los siguientes:

-*Deroceras altimirai altimirai*, con las características descritas inicialmente por Altena al establecer la especie. Es de notar que tanto Altena como De Winter citan un sólo apéndice peneano, mientras que todos los ejemplares que hemos estudiado presentan dos de ellos, desiguales entre sí. Castillejo *et al.* (1993) hacen este mismo comentario. De Winter (1986), recoge citas de esta “subespecie” en las provincias de Barcelona, Girona y Castellón y en los departamentos pirenaicos franceses de Pyrenées Orientales, Hautes Pyrenées y Haute Garonne.

-*Deroceras altimirai levisarcobelum*, caracterizada a partir de especímenes del sur de Francia (departamentos de Ariège y Pyrenées Orientales).

-*Deroceras altimirai tarracense*, reduciendo a categoría subespecífica la especie propuesta por Altena (1969) a partir de ejemplares de la Sierra del Montsant (Tarragona). Castillejo y Rodríguez (1991) no recogen citas de *D. a. levisarcobelum*, e incluyen las otras dos subespecies de De Winter en subgéneros diferentes: *Deroceras (Agriolimax) altimirai* y *Deroceras (Plathystimulus) tarracense*. Castillejo *et al.* (1993) proponen considerar como especies

distintas los taxones subespecíficos referidos por De Winter, basándose en que las diferencias anatómicas son notables, opinión que nosotros también compartimos. Además, no hemos encontrado en ningún caso, al menos claramente dada la gran variabilidad intraespecífica de los pulmonados desnudos, formas intermedias que indicarían la hibridación entre subespecies, y, en el caso de *D. levisarcobelum* y *D. altimirai*, hemos hallado ambas formas sintópicamente en Andorra y alrededores, lo que lo que descartaría la interpretación subespecífica. Desde luego pensamos que se trata de especies muy relacionadas. Todas ellas poseen apéndices peneanos mamilares e idéntica inserción apical del músculo retractor, en cuya base desemboca el conducto deferente. Se trataría de un conjunto de especies emparentadas al que se podría denominar “complejo *altimirai*”, distribuido por el nordeste de la península ibérica, en el que incluiríamos los tres taxones citados (*D. altimirai*, *D. levisarcobelum* y *D. tarracense*) además de *Deroceras roblei*, de la Tinença de Benifassà en Castellón, muy cerca de Cataluña, aunque hasta el momento no lo hemos encontrado en esta comunidad. Más adelante presentamos la tabla 1 con las características comparadas de estos cuatro taxones. *D. altimirai* es un endemismo del nordeste de la península ibérica. Se ha citado en las provincias españolas de Girona, Barcelona, Castellón, Valencia, Cuenca, Huesca, Lleida, Zaragoza, Teruel, Navarra, Segovia, Soria y la Rioja; en el Principado de Andorra y en los departamentos franceses de Pirineos Orientales, Hautes Pyrénées y Haute Garonne. Es especialmente común en la mitad norte de Cataluña, siendo localmente más frecuente incluso que *D. reticulatum* en ambiente poco antropizado.

8.–*Deroceras laeve* (O.F. Müller, 1774) (Figs 7 y 38).

–*Citas bibliográficas:* Andorra: Grau Roig 31TCH9309 (Borredà *et al.*, 1994; citado como *D. laeve*). Provincia de Lleida: Alcarràs, 31TBG9404; Roselló, 31TCG0018 (Altonaga *et al.*, 1994; citado como *D. laeve*). Borredà (1996): Provincia de Girona: Olot, Meandro del río Fluvià, 12/9/90, 31TDG5569, 500 m, 2 ejes. Provincia de Lleida: Arcavell, río Valira, 19/3/94, 31TCG7498, 800 m, 6 ejes; Provincia de Tarragona: Camarles. Delta del Ebro. 19/3/94, 31TCF0416, 10 m, 2 ejes. *Citas inéditas:* Provincia de Lleida: Alinyà, 7 ejes. Provincia de Barcelona: Borredà, borde charca, 9/6/2002, 31TDG1765, 2 ejes; Collserolla, Pont de Can Planes 6/2003, 5 ejes. Provincia de Tarragona: Camarles, Delta del Ebro, arrozales y acequias, 19/3/94, 31TCF0416, 10 ejes; Solivella, 20/11/2002, 31TCF4890, 1 ej.; Amposta, 9/11/2013, 1 ej.

Es la babosa de menor tamaño de la zona y no sobrepasa por lo general los 20 mm de longitud. El cuerpo es frágil y escurridizo, con dorso de gris claro a negruzco, siendo el color castaño oscuro el más común. En vivo suelen presentar una coloración dorsal uniforme, aunque tras la fijación suelen mostrar pequeñas manchas oscuras en el dorso, especialmente sobre el escudo. Los tubérculos son muy poco prominentes. Quilla muy corta y poco aparente. Suela tripartita, más clara que el dorso, aunque en ejemplares muy oscuros los campos laterales pueden presentar alguna pigmentación. Mucus siempre incoloro. Son animales bastante activos, que se deslizan con relativa rapidez. La limacela se transluce a través de la delgada piel del escudo. En la mayor parte de los ejemplares existe un tejido conjuntivo negruzco que rodea el paquete visceral y al ser la piel bastante transparente, este tejido contribuye en gran manera a la coloración oscura de estos animales. Es de notar que existen ejemplares eufálicos, hemifálicos y afálicos, por lo que en la descripción de la genitalia distal, que a menudo presenta una tonalidad rosada, hay que considerar estos tres casos:

a) Individuos eufálicos: Atrio genital largo y estrecho. Pene alargado y poco voluminoso, con una porción inicial tubiforme y corta que se inserta junto al atrio, y continúa con otra porción más engrosada que alberga el sarcobelum, pequeño, triangular y bastante aplanado. La siguiente porción es más delgada y alargada y sinuosa, con una o dos curvaturas, que se va adelgazando hacia el extremo y finaliza con dos o tres minúsculas papilas. El conducto deferente es bastante largo y muy delgado, desembocando cerca del extremo final del pene. La espermateca es redondeada y con un conducto más bien largo que se inserta junto a la confluencia del pene y el atrio.

b) Individuos hemifállicos: El pene alcanza mucho menor desarrollo que en los anteriores. Puede quedar reducido a un tubo, o perder alguna de las curvaturas antes descritas. En muchas ocasiones no se encuentra sarcobelum. Es la forma menos común de las tres.

c) Individuos afállicos: Carecen totalmente de pene. La espermateca suele estar presente pero reducida de tamaño. En algunos ejemplares hay restos del conducto deferente, corto y abortado.

La confusión más fácil sería con *D. invadens* Reise *et al.* 2011, especie que, aunque es algo mayor muestra un aspecto externo muy parecido a *D. laeve*. Para diferenciarlas sin dudas hay que recurrir siempre a la disección, ya que la genitalia distal es completamente distinta en estas dos especies. Otro carácter que puede ayudar a la identificación es el hábito higrófilo de *D. laeve*, que no es compartido por *D. invadens*. *Deroceras laeve* es una babosa muy higrófila. Se encuentra casi siempre ligada al agua, a menudo a cursos móviles. Según Fechter y Falkner (1993) es el único gasterópodo terrestre que va al agua voluntariamente, pudiendo pasar días enteros sumergida (Welter–Schultes, 2012). Nosotros hemos recolectado algunos ejemplares en el borde mismo de riachuelos o arroyos, aparentemente medio sumergidos. Según los referidos autores se pueden colgar de un hilo de mucus en las orillas umbrías para quedar cerca de la superficie del agua y escapar así del sol o la sequedad. Es una especie de distribución holártica, tal vez la babosa de más amplia dispersión mundial, presente en toda Europa, Norteamérica y Asia, e introducida en otras zonas. Se encuentra en toda la península ibérica.

Figuras 5–8. Distribución geográfica en Cataluña y Andorra de: 5. *Deroceras agreste*; 6. *D. altimirai*, *D. reticulatum*; 7. *D. laeve*; 8. *D. rodnae* (amarillo) y *Limacus flavus* (rojo).

Figures 5–8. Geographical distribution in Cataluña and Andorra of: 5. *Deroceras agreste*; 6. *D. altimirai*, *D. reticulatum*; 7. *D. laeve*; 8. *D. rodnae* (yellow) and *Limacus flavus* (red).

9.–*Deroceras levisarcobelum* De Winter, 1986 (Figs 2 y 39; Tabla 1).

–*Citas bibliográficas:* *Provincia de Lleida:* Pont de Bar, Seu d’Urgell, 31TCG79 (Castillejo *et al.*, 1993); Toloriu, Seu d’Urgell 31TCG88; Torres d’Alàs, Seu d’Urgell, 31TCG79 (Garrido, 1995). *Provincia de Girona:* Setcases, Camprodón, 31TDG49 (Castillejo *et al.*, 1993); Alto de Santigosa, Olot, 31TDG47; Santuari de Ntra. Sra. de la Salut, Hostalets d’en Bas, 31TDG56 (Garrido, 1995). *Provincia de Barcelona:* Collsupina, Vic, 31TDG34 (Castillejo *et al.*, 1993). Coll de Josa, Gósol, Serra del Cadí, 31TCG88; Gressolet, Serra del Cadí, 31TCG88; La Molina, 31TDG18; L’Espà, 31TCG87; Port de La Pullosa, Vic, 31TDG34 (Garrido, 1995). *Andorra:* Pont de Sant Antoni, La Massana, 31TCH7809; La Massana, 31TCH7810; Ordino, 31TCH8112 (Borredà *et al.*, 1994); Llorts, El Serrat, 31TCH82 (Garrido, 1995). *Citas inéditas:* *Andorra:* Port d’Ordino, a 6 Km de la cumbre, 28/10/2006, 4 ej.; Port d’Ordino, cumbre 28/10/2006, 1 ej.; Coll d’Ordino, talud rocoso, abedules, 2 ej.; La Massana, Pont de Sant Antoni, 5/5/2007, 2 ej.; Parc natural Comapedrosa (varias loc.), 5/2008, 1 ej.; Casamanya, inicio subida, junto Coll d’Ordino, 2,000 m, 21/7/2009, 1 ej.; Coll d’Ordino, subida, 21/7/2009, 2 ej.; La Rabassa, a 1 Km font de la Peguera, pinada, 9/10/2009, 2 ej. *Provincia de Lleida:* Alinyà, 4/11/2000, 1 ej.; Alinyà, 21/10/2000, 1 ej.; Comellana (Tuixén), 12/5/2002, 31TCG7878, 2 ej.; Os de Civis, 15/9/2002, 31TCH7108, pinada *P. sylvestris*, 1 ej.; Sant Joan Fumat, borde pinada talud entre cantos, con musgo, 2/11/2013, 4 ej.

Los ejemplares estudiados alcanzan en extensión hasta 35 mm, aunque Castillejo *et al.* (1993) refieren una longitud media de 50 mm, tamaño notablemente grande dentro del género. Son de color gris oscuro, o marrón, algunos con pequeñas manchitas, o totalmente negros. En alcohol se vuelven pardos con puntos oscuros. Tubérculos de la piel finos y alargados. De Winter (1986) cita la presencia de un trazo en forma de ceja sobre el neumostoma. Nosotros no hemos observado esta estructura en nuestros ejemplares, aunque sí en individuos de *D. altimirai*, especie emparentada con ésta. Este orificio respiratorio aparece rodeado de un bien visible halo claro. La suela es algo amarillenta y los campos laterales son más oscuros que el central. Mucus incoloro.

Genitalia: Pene corto y rechoncho en el que no se observa externamente la división en dos porciones. El músculo retractor se inserta apicalmente como en todas las especies del complejo *altimirai*. La parte proximal presenta dos abultamientos apicales no muy patentes, uno de los cuales presenta un solo apéndice, digitiforme y ganchudo. Entre estos dos abultamientos se inserta el músculo retractor antes citado, y por debajo de dicha inserción desemboca el conducto deferente. Toda esta región aparece pigmentada con una tonalidad negruzca. Interiormente, en lugar del sarcobelum, la porción distal del pene posee una serie de pliegues con una ornamentación estriada que se extiende por dentro de la porción proximal.

Este taxón fue definido por De Winter (1986) con categoría subespecífica (*D. a. levisarcobelum*) y posteriormente Castillejo *et al.* (1993) lo elevan a categoría específica (*D. levisarcobelum*). Nos inclinamos a considerarla buena especie, en primer lugar, por sus diferencias anatómicas respecto a *D. altimirai* s.s. y, en segundo lugar, porque no hemos hallado formas intermedias y además hemos recolectado ambos taxones sintópicamente en Andorra, obviamente no debajo de la misma piedra, ni tampoco en la misma exacta localidad, pero si en puntos muy cercanos (2–3 Km), solapándose sus áreas de distribución e incluso las características ecológicas (litología, vegetación, altitud) de los puntos de recolección. Hemos recolectado los ejemplares a alturas entre 1.200 y 1.700 m, cerca de cursos de agua, en bosques de ribera (alisos, chopos) o pinadas de *P. sylvestris*. Es un endemismo pirenaico. Ha sido citada en Andorra y en el Pirineo de Lleida y Girona y sierras prepirenaicas de Barcelona y en los departamentos pirenaicos franceses de Pyrénées Orientales (cerca de Mont Louis) y Ariège, en los alrededores de Foix (De Winter, 1986; Borredà, 1996).

10.–*Deroceras reticulatum* (O.F. Müller, 1774) (Figs 6 y 41).

–*Citas bibliográficas:* *Provincia de Tarragona:* Fou de Valet, La Riva, 31TCF55; Cunit 31TCF68; Farena, 31TCF37 (Altena, 1969); Aiguaviva (Pla de Manlleu), 31TCF77 (Alonso e Ibáñez, 1984). Els Canalets, Serra de Pandols, Gandesa, 31TBF73; Gandesa, 31TBF84; Serra de Cavalls, 31TBF84 (Garrido, 1995). *Provincia de Lleida:* Serrat Cal Aimador, Solsona 31TCG87 (Bech, 1988); Artes, 31TCH2627; Bellver, 31TCG9991; Caldes de Bohí, 31TCH2313; Estahis, 31TCH4616; Guingueta, 31TCH4617; Seu d’Urgell, 31TCG7290; Sorpe, 31TCH4122; Aytona, 31TBF8796; Alcarràs, 31TBG9404; Roselló, 31TCG0018; Algerri, 31TCG0332 (Altonaga *et al.*, 1994). Bossost, Val d’Aran 31TCH14; Port del Cantó, Sort, 31TCG59; Torres d’Alàs, Seu d’Urgell, 31TCG79; València d’Aneu, 31TCH42; Vielha, Val d’Aran, 31TCH13 (Garrido, 1995). *Provincia de Barcelona:* Cornellà de Llobregat, 31TDF28; Castelldefels, 31TDF17; Garraf, 31TDF06; Olerdola, 31TCF97; Cunit,

31TCF86 (Altena, 1969); Litoral de Castelldefels, 31TDF17; Cornellà, 31TDF28 (Altimira, 1969); Gressolet, Faixeda, Serra del Cadí, 31TCG79; L’Espà, Macizo de Pedra Furca, Serra del Cadí, 31TCG87; Sallent, Manresa, 31TDG03 (Garrido, 1995). *Provincia de Girona*: Hostalets d’en Bas, Olot, 31TDG56; Port de Capsacostas, Olot, 31TDG57; Setcases, Ripoll, 31TDG49; La Molina, Serra del Cadí, 31TDG19 (Garrido, 1995). *Andorra*: Andorra la Vella 31TCH7807; Vall d’Incles, 31TCH9217; Canillo, 31TCH8513; Encamp, 31TCH8207; Pont de Sant Antoni, La Massana, 31TCH7809; La Massana, 31TCH7810; L’Aldosa, 31TCH7811; Ansallonga, 31TCH7814; Aixovall, 31TCH7504–31TCH7404; Sornàs, 31TCH7913; Pal, 31TCH7512; Bixesarri, 31TCH7304; Sant Julià de Loria, 31TCG7499 (Borredà *et al.*, 1994. Citado como *D. reticulatum*). Borredà (1996): *Provincia de Lleida*: Pons, 1/11/90, 31TCG5448, 500 m, 12 ej.; Adrall, Río Torà de Tost, 1/11/90, 31TCG6483, 700 m, 2 ej.; Pla de Sant Tirs, 21/3/93, 31TCG6587, 700 m, 1 ej.; Coll de Nargó, 21/3/93, 31TCG5172, 700 m, 1 ej.; Oliana, 16/3/94, 31TCG6057, 500 m, 3 ej.; Arcavell, río Valira, 19/3/94, 31TCG7498, 800 m, 4 ej.; Organyà, 19/3/94, 31TCG6376, 600 m, 2 ej.; Vielha, 10/95, 31TCH2029, 1.200 m, 5 ej. *Provincia de Girona*: Montagut de Fluvià, Oix, camino a Hormoier, 24/2/91, 31TDG68, 450 m, 2 ej.; Olot, Mas Bernat, 5/4/93, 31TDG5870, 500 m, 2 ej.; Olot, Ermita Sant Francesc, 9/2/88, 31TDG5770, 550 m, 1 ej.; Gombreny (Ripollés), 27/11/91, 31TDG2577, 1 ej., 1.200 m; Sant Joan de les Fonts, Pla de Begudà, 16/10/95, 31TDG6272, 600 m, 1 ej.; *Provincia de Barcelona*: Bagà, Río Bagà, Parc del Cadí–Moixeró, 15/9/94, 31TDG0582, 1.200 m, 6 ej.; Matadepera, 4/88, 31TDG1808, 800 m, 1 ej.; Matadepera, 1/95, 31TDG1706, 800 m, 1 ej.; Matadepera, jardines, 4/95, 31TDG1906, 700 m, 6 ej. *Provincia de Tarragona*: Camarles (Delta del Ebro), 19/3/94, 31TCF0416, 10 m, 1 ej.; Flix, río de la Cana, 8/12/94, 31TBF9771, 1 ej.; Palma d’Ebre, 8/12/94, 31TCF0574, 1 ej.; Cornudella, río Siurana, 8/12/94, 31TCF2467, 420 m, 1 ej.; Cabaces, río Montsant, 9/12/94, 31TCF0868, 350 m, 2 ej.; Xerta, río Ebro, 10/12/94, 31TBF8931, 10 m, 1 ej.; La Riba, río Bruguent, font de la Cadireta, 11/12/94, 31TCF4487, 600 m, 5 ej.; *Andorra*: Ordino, río Valira, 19/3/93, 31TCH7813, 1.300 m, 12 ej.; Castillejo y Iglesias–Piñeiro (2019): Bossòst, Val d’Aran (L), 11/11/1989, 05/06/2017, 25 ej.; Coll de Capsacosta, la Vall de Bianya, Garrotxa (G), 13/11/1989, 5 ej.; Els Canalets, Serra de Pàndols, Terra Alta (T), 15/11/1989, 1 ej.; Gandesa, Serra de Pàndols, Terra Alta (T), 15/11/1989, 6 ej.; Gressolet, fageda, Serra del Cadí (B), 21/11/1990, 1 ej.; Els Hostalets d’en Bas, Garrotxa (G), 13/11/1989, 7 ej.; La Molina, Serra del Cadí (B), 16/09/91, 5 ej.; L’Espà, Saldes, Massís del Pedraforca, Serra del Cadí (B), 18/11/1990, 17 ej.; Port del Cantó, Pallars Sobirà, Alt Urgell (L), 16/11/1989, 7 ej.; Sallent, Bages (B), 14/11/1989, 13 ej.; Santuari de la Salut, Sant Feliu de Pallerols, Garrotxa (G), 19/03/2012, 01/11/2015, 11 ej.; Serra de Cavalls, Terra Alta (T), 15/11/1989, 10 ej.; Setcases, Ripollès (G), 12/11/1989, 10 ej.; 18/11/1990, 6 ej.; Torres d’Alàs, Alt Urgell (L), 31TCG79, 20/11/1990, 18 ej.; València d’Àneu, Alt Àneu, Pallars Sobirà (Lleida), 31TCH42, 20/09/91, 7 ej.; Vielha, Val d’Aran (Lleida), 31TCH13, 11/11/1989, 04/06/2016, 9 ej.; *Citas inéditas*: *Andorra*: Sant Julià, cementerio, 6/6/2003, 6 ej.; La Rabassa, font de La Peguera, 12/9/2004, 8 ej.; Port d’Ordino, cumbre, 28/10/2006, 2 ej.; Nagol, pueblo, huertas, camí de Sant Martí, 21/07/2007, 4 ej.; Sant Julià, inicio camí de Nagol, 11/11/2006, 1 ej.; Ansallonga, camí Ral, 17/6/2007, 1 ej.; Camí d’Enclar, bosc de ribera, 14/10/2006, 1 ej.; Bixesarri, frontera, picnic, chopera, 15/10/2006, 1 ej.; Borda del Gastó, ctra. a Mas d’Alins, pinos y prados, 11/11/2006, 1 ej.; Llorts, Mina de hierro, 17/6/2007, 1 ej. *Provincia de Girona*: Ribes de Freser, 15/6/2003, bordes caminos, 1 ej.; Sant Privat d’En Bas, 8/10/2005, 1 ej. *Provincia de Lleida*: Gessa–Salardú, Val d’Aran 10/8/2000, prado, 5 ej.; Sorpe, río Bonojan, 11/8/2000, 3 ej.; Noris, 12/8/2000, 31TCH6514, 1 ej.; Arties, 6/6/98, 2 ej.; Alinyà, 1 ej.; Altés, ribera salada, 9/6/2002, 31TCG6252, borde río, 4 ej.; Oliana, 30/9/2002, 31TCG6056, 3 ej.; Rafel, 15/9/2002, 41TCG5148, 3 ej.; Viu de Llevata, Pont de Suert, 25/5/2003, prado, 1 ej.; Taüll, 25/5/2003, prado, 2 ej.; Bellpuig, 9/11/2004, 1 ej.; Farrera del Llop, en setas, 9/10/2008, 2 ej.; Caldes de Boí, avellanos, entre hojarasca, 16/8/2009, 1 ej.; Sant Joan Fumat, borde pinada talud entre cantos, con musgo, 2/11/2013, 1 ej.; Montferrer, prado de La Borda, borde de prado, 2/11/2013, 1 ej. *Provincia de Barcelona*: Granera, 15/11/95, jardines, 5 ej. *Provincia de Tarragona*: Monte Caro, 7/9/2006, 3 ej.

Son babosas de tamaño medio, que pueden alcanzar en extensión hasta 50 mm, aunque la mayor parte de los ejemplares adultos miden entre 30 y 40 mm. El color de fondo del dorso puede variar desde casi blanco hasta gris parduzco, con los surcos entre los tubérculos de color más oscuro, gris, pardo o negruzco, lo que confiere al animal su típico aspecto reticulado. También presenta manchas del mismo color del reticulado e irregularmente distribuidas. Mucus lechoso. En conjunto presenta a primera vista una tonalidad grisácea, lo que justifica su nombre común de “babosa gris”. Los tubérculos son largos, planos y bien marcados.

Es la babosa más común y abundante de la zona estudiada, y en general de toda Europa occidental. Suele aparecer ligada a la actividad humana y aparece en huertas, barrancos, jardines, choperas, fuentes, bordes de acequias, ríos y lagunas, junto a balsas de riego, etc, donde se pueden encontrar fácilmente debajo de piedras, troncos, basuras y detritus o entre la vegetación.

11.–*Deroceras rodnae* Grossu y Lupu, 1965 (Figs 8 y 42).

–*Citas bibliográficas*: *Provincia de Girona*: Setcases, Camprodró, 31TDG49; Capsacostas, Olot 31TDG57 (Castillejo *et al.*, 1993; Garrido, 1995). *Andorra*: Entre Soldeu y Canillo, 31TCH8614 (Borredà *et al.*, 1994). Borredà (1996): *Provincia de Girona*: Beuda, Mare de Deu del Mont, 29/12/90, 31TDG7578, 700 m, 1 ej.; Tortellà, Bauma del Serrat del Pont, 11/3/91, 31TDG6777, 500 m, 1 ej.; Vall de Bianya, Ruinas del Molinot, 24/2/91, 31TDG4879, 800 m, 2 ej.; Camprodon, pueblo, 11/9/95, 31TDG4884, 1.100 m, 4 ej.; Camprodon, Mare de la Font, 14/9/95, 31TDG4884, 1.150 m, 3 ej.; Setcases, ctra. a Vallter, Coma de l'Orri, 13/9/95, 31TDG4194, 1800 m, 1 ej.; Camprodon, Passeig de la Font Nova, 13/9/95, 31TDG4884, 1.100 m, 23 ej. *Citas inéditas*: *Provincia de Girona*: Cercanías de Olot, 14/9/2005, 5 ej.

Esta especie es de tamaño intermedio dentro del género, alcanzando entre 30 y 40 mm en vivo. El dorso es de color pardusco claro liso, con pequeñas manchitas más visibles tras la fijación. El escudo es algo más oscuro, con pequeño halo blanquecino en torno al orificio respiratorio. Los lados del cuerpo son más claros que el dorso, al igual que la suela, totalmente blanquecina. El mucus es blanquecino, pero menos lechoso que el de *D. reticulatum*, aunque bastantes individuos lo tienen incoloro. Atrio genital fino y alargado, rodeado por músculos. Pene grande y claramente dividido en dos porciones: la proximal es globosa y situada en un plano algo superior, estando parcialmente cubierta por una pared de aspecto glandular. En su interior existe un gran sarcobelum muy característico, plano y arrollado, que al desplegarse tiene un aspecto laminar con fina ornamentación y con el borde libre ondulado; la parte distal de pene es más alargada y tiene un largo y único apéndice con el borde interno festoneado. El músculo retractor está muy desarrollado y se inserta cerca del apéndice. El conducto deferente desemboca entre dichas estructuras. Bolsa copulatriz esférica, algo pequeña y con un largo conducto que desemboca junto al atrio, en la base del pene.

D. rodnae fue citada en la Península por primera vez por Castillejo y Manga–González (1986), en León y Asturias, habiendo sido determinados los ejemplares por el Dr. Wiktor (Garrido, 1995). Según Castillejo y Rodríguez (1991) es común en los Pirineos españoles. Los individuos pirenaicos que hemos estudiado coinciden con los descritos por Castillejo *et al.* (1993) para la provincia de Girona, los cuales a su vez son coincidentes con los de la cordillera cantábrica analizados por Castillejo y Manga–González (Garrido, 1995). Kerney y Cameron (1999) señalan que se trata de una forma que se extiende desde la Rusia europea hasta Francia y Grossu (1983) estudia su distribución por diversos países de Centroeuropa, desde Rumanía a Francia.

12.–*Deroceras tarracense* Altena, 1969 (Figs 2 y 43; Tabla 1).

–*Citas bibliográficas*: *Provincia de Tarragona*: Fou de Valet, La Riba, 31TCF55; La Riba, 31TCF47; Mola de Colldejou, 31TCF25 (Altena, 1969); Coll d'Alforja, 31TCF26; Port d'Albarca, 31TCF36 (Castillejo *et al.*, 1993). Bech y Fernández (1987) citan esta especie entre la malacofauna del valle de Brugent (Tarragona), pero sin dar localidades, basándose en las citas de Altena (1969). Borredà (1996): *Provincia de Tarragona*: La Mussara, 8/12/94, 31TCF2970, 1.050 m, 10 ej.; Prades, río de Prades, 8/12/94, 31TCF3178, 1.000 m, 6 ej.; La Vilella Alta, 9/12/94, 31TCF1365, 380 m, 1 ej.; Tossal de Sant Pau, 9/12/94, 31TCF0764, 350 m, 2 ej.; Castillejo y Iglesias–Piñeiro (2019): La Riba, Alt Camp (Tarragona), 17/05/2012, 4 ej.; Venta d'En Pubill, Cornudella de Montsant, Priorat (Tarragona), 17/05/2012, 7 ej.; *Citas inéditas*: *Provincia de Tarragona*: La Riba, font Gran, 25/11/2008, 1 ej.; Colldejou, Mola de Colldejou cara oeste, 25/4/2009, 1 ej.

Pueden alcanzar 45 mm en vivo y completamente estirados. Los tubérculos dorsales son rectangulares y poco prominentes. Son unas babosas de color pardo uniforme, con diferentes grados de intensidad, aunque existen ejemplares moteados. En alcohol todos se tornan parduzcos con manchitas oscuras. La suela es de color claro, aunque en los ejemplares más oscuros los campos laterales muestran un tono marrón. El mucus es incoloro.

Pene corto y sin constricción media. La parte proximal de este órgano es típica del complejo *altimirai*, con inserción apical del músculo retractor entre dos abultamientos, uno de los cuales presenta un pequeño apéndice mamilar, estando toda esta zona ligeramente pigmentada de oscuro. El vaso deferente desemboca junto al músculo retractor. Lo más característico del pene es su porción distal, que se prolonga con un largo apéndice puntiagudo de forma más o menos triangular, con surcos transversales que le dan una apariencia lobulada o arrugada. Longitudinalmente y hasta el vértice presenta una pequeña depresión hacia la que convergen

los surcos transversales. Internamente y debajo de esta depresión se halla un pliegue macizo y alargado, sin ornamentación, que según Altena (1969) deriva del sarcobelum. Algunos ejemplares sí presentan en esta posición un pequeño sarcobelum alargado con la ornamentación característica de este órgano.

De Winter (1986) propone, como para otros taxones del complejo *altimirai*, una valoración subespecífica, y aunque en el mencionado trabajo no redescrive ni discute este taxón, la consideramos como una buena especie.

Es endémica de las sierras interiores tarraconenses (Serra del Montsant, Muntanyes de Prades, Serra de la Mussara), en la comarca del Priorat. Nota: La denominación específica “*tarracense*” hace referencia a la provincia catalana de Tarragona, de cuyas montañas interiores parece ser endémica. En nuestra opinión, sería más correcto el término *tarraconensis* o *tarraconense*, dado que el gentilicio de dicha provincia o de la antigua provincia romana de Tarraco, de la que deriva Tarragona, es tarraconense y no tarracense. Dicha nomenclatura no es nueva en el campo de la malacología y así, el hígrómido *Suboestophora tarraconensis* Altimira, 1960, recibe dicha denominación. Además, el término “tarracense” produce confusión con la localidad catalana de Tarrasa o Terrassa en catalán, bastante más al norte en la provincia de Barcelona, donde no aparece esta especie.

–*Visión de conjunto del complejo altimirai*: Denominamos de esta forma a un grupo de al menos cuatro especies emparentadas pertenecientes al género *Deroceras*, que se caracterizan por poseer una estructura peneana similar, con dos abultamientos acompañados de uno o dos apéndices digitiformes entre los cuales se inserta el músculo retractor, debajo de cuya inserción desemboca el conducto deferente. De todas maneras, las diferencias morfológicas en la genitalia distal y otras características anatómicas nos parecen lo suficientemente relevantes como para considerar a todas ellas especies distintas, lo que además se refuerza, al menos en el caso de *D. altimirai* y *D. levisarcobelum*, por el hecho de habitar sintópicamente en Andorra, y casi con toda seguridad en la comarca gerundense de La Garrotxa.

	Color (en vivo)	Nºapéndices peniales	Ciego intestinal	Sarcobelum	Separación externa entre las dos porciones peniales	Mucus
<i>D. altimirai</i>	pardo oscuro con moteado negruzco	2	presente	cónico con punta roma	no clara	blanquecino
<i>D. levisarcobelum</i>	negro o gris oscuro con manchitas	1	corto	no existe (sólo pliegues internos)	no existe	incoloro
<i>D. tarracense</i>	pardo	1	Corto	pliegue alargado	no existe; la parte distal tiene un larguísimo apéndice puntiagudo	incoloro
<i>D. roblesi</i>	negro	2	bien desarrollado	plano, flabeliforme	clara y patente	incoloro

Tabla 1. Cuadro comparativo de las especies del complejo *Deroceras altimirai* (según Borredà y Martínez–Ortí, 2022).

Table 1. Comparative table of the species of the *Deroceras altimirai* complex (according to Borredà and Martínez–Ortí, 2022).

Se distribuyen por el nordeste peninsular, extendiéndose hacia el norte por las regiones pirenaicas del sur de Francia. En general se encuentran en hábitats montañosos poco antropizados, siendo frecuentes en bosques de pinos de distintas especies. Los hábitats más antropizados de estas zonas están invadidos por *D. reticulatum*, que puede estar desplazando a las especies del complejo en algunas regiones. La especie más extendida, y la primera que fue descrita, es *D. altimirai*, que da nombre al complejo. Tiene una distribución relativamente amplia, que alcanza por el norte a los departamentos pirenaicos orientales franceses y por el sur a la provincia de València. Su límite occidental alcanza a las provincias de Soria, Segovia y la

Rioja. *Deroceras levisarcobelum* se encuentra en el Pirineo catalán, Andorra y en la vertiente francesa de estas regiones.

Otra especie del complejo es *D. tarracense* cuya distribución está restringida a las sierras del Montsant, Prades y La Mussara en Tarragona. La última especie es *Deroceras roblesi* que es una forma confinada a los bosques de *P. sylvestris* de los alrededores de Fredes (Castellón), en la comarca de la Tinença de Benifassà, eso sí muy cerca del límite provincial de Tarragona, en la zona del pantano de Uldecona, por lo que no es descartable que se pueda encontrar también en Cataluña (Tabla 1).

–Familia Limacidae Lamarck 1801.

–Género *Lehmannia* Heynemann, 1862.

Son limácidos de tamaño medio y moco muy fluido que por lo general presentan bandas oscuras. Poseen pene corto y grueso y un largo ciego intestinal. La bolsa copulatrix desemboca en el atrio genital. Se conocen numerosas especies del género especialmente en Europa Oriental (Grossu, 1983). Son de distribución europea, y especialmente abundantes en el sur del continente. También abundan en el norte de África y llegan hasta Asia central. Se han introducido en diversas regiones del globo.

Figuras 9–12. Distribución geográfica en Cataluña y Andorra de: 9. *Lehmannia marginata* (amarillo) y *Arion gilvus* (rojo); 10. *Lehmannia valentiana*; 11. *Limax cineroniger*; 12. *Limax maximus*.

Figures 9–12. Geographical distribution in Catalonia and Andorra of: 9. *Lehmannia marginata* (yellow) and *Arion gilvus* (red); 10. *Lehmannia valentiana*; 11. *Limax cineroniger*; 12. *Limax maximus*.

13.–*Lehmannia marginata* (O.F. Müller, 1774) (Figs 9 y 31).

–*Citas bibliográficas*: *Provincia de Girona*: Setcases, 31TDG4291 (Altonaga *et al.*, 1994); Alto de Santigosa, Olot, 31TDG47; Sant Joan de les Abadesses, 31TDG47; Hostalets d'en Bas, 31TDG65; Setcases, Ripoll, 31TDG49; Tapis, Figueres, 31TDG79 (Garrido, 1995). *Provincia de Lleida*: Vall Ferrera, Bco Port Vell, 31TCH6720 (Vilella, 1965); Caldes de Bohí, 31TCH2313; La Bonaigua, 31TCH3246; Sorpe, 31TCH4122 (Altonaga *et al.*, 1994); Bosc de Mulleres, Noguera Ribagorçana, 31TCG18; Espot, Esterri d'Aneu, 31TCH41; Gressolet, Serra del Cadí, 31TCG79 (Garrido, 1995). *Provincia de Barcelona*: Coll de Formic, Serra de Montseny, 31TDG42; Coll de Josa, Serra del Cadí, 31TCG88; La Molina, Serra del Cadí 31TDG18; L'Espà, Macizo de Pedra Furca, Serra del Cadí, 31TCG87; Port de Tosses, Serra del Cadí, 31TDG18; Serra de Montseny, ctra. BV5301 Km 17, 31TDG52 (Garrido, 1995). *Andorra*: Encamp, Font del Torrent Pregó, 31TCH8207; Ordino, 31TCH8112 (Borredà *et al.*, 1994); Llorts, El Serrat, 31TCH82; Sant Julià, 31TCH70 (Garrido, 1995). Borredà (1996). *Provincia de Girona*: Olot. Font de les Tries, 7/6/88, 31TDG5971, 500 m, 3 ej.; Santa Pau. Fageda d'en Jordà, 9/3/90, 31TDG6067, 550 m, 1 ej.; Santa Pau, 24/5/90, 31TDG6066, 550 m, 4 ej.; Olot. Meandro del río Fluvià, 21/9/90, 31TDG5569, 500 m, 1 ej.; Vall d'en Bas. Can Turó, 14/3/91, 31TDG5066, 800 m, 1 ej.; Sant Feliu de Pallerols. Font del Vern, 7/7/92, 31TDG5857, 600 m, 1 ej.; Olot. Parc Nou, 9/8/92, 31TDG5769, 500 m, 1 ej.; Sant Feliu de Pallerols. Fageda de la Salut, 25/6/93, 31TDG5857, 600 m, 3 ej.; Coll de Bracons, 24/8/93, 31TDG4862, 1.200 m, 3 ej.; Queralbs. Estación de esquí de Nuria, 7/95, 31TDG3096. 2.100 m, 2 ej.; Camprodon. Mare de la Font, 14/9/95, 31TDG4884, 1.150 m, 5 ej.; Setcases, ctra. a Vallter, 15/9/95, 31TDG4194, 1.800 m, 1 ej. *Provincia de Lleida*: Vielha e Mijaran. Güells del Joeu (Val d'Aran), 11/8/92, 31TCH1228, 1.200 m, 1 ej.; Bossost–Portillo (Val d'Aran), 10/95, 31TCH1140, 1.200 m, 3 ej. *Citas inéditas*: *Andorra*: Coll d'Ordino, 15/8/2000, 31TCH8212, pinada *P. sylvestris*, 2 ej.; La Rabassa, la Peguera, 28/9/2002, 31TCH8001, pinada *P. sylvestris*, 1 ej.; La Rabassa, 19/10/2002, 31TCH8000, 3 ej.; Canòlic, 10/9/2004, 4 ej.; Pal. Font de Basurt, 17/6/2007, 1 ej.; Coll d'Ordino. Talud rocoso, abedules, 5 ej.; Arinsal, río Pollós, cascada, 17/6/2007, 1 ej.; Fontaneda, pinos y talud rocoso, 11/11/2006, 1 ej.; Lorts. Mina de hierro, 17/6/2007, 1 ej.; Parc natural Comapedrosa (varias loc.), 5/2008, 1 ej.; Coll d'Ordino, subida, 21/7/2009, 1 ej.; La Rabassa, prados frente Font de la Peguera (a 3 Km de la Font), 23/7/2009, 2 ej.; La Rabassa, bosque, Km 12, 23/7/2009, 2 ej.; La Rabassa, bosque, Km 5, 14/10/2020, 2 ej. *Provincia de Girona*: Cercanías de Olot, 14/9/2005, 1 ej. *Provincia de Lleida*: Araós, 12/8/2000, 31TCH5711, 1 ej.; Llach de Sant Maurici, 20/4/2002, 31TCH3515, 1 ej.

Son babosas de tamaño medio que completamente estiradas pueden llegar a medir 60 mm; presentan un tegumento fino y traslúcido con tubérculos finos y alargados. El color de fondo es gris pardusco con una línea clara central y dos bandas oscuras laterales, que se continúan en el escudo, convergiendo en su parte anterior. Suela tripartita y de color claro. Mucus incoloro, muy fluido y abundante.

Esta especie es mucho menos abundante en la península ibérica que *Le. valentiana*. Sin embargo, existe una buena cantidad de citas antiguas de *Le. marginata* (bajo los sinónimos *L. arborum* o *L. marginatus* o con la denominación actual), la mayoría de las cuales pensamos que deben referirse a *Le. valentiana*. La distinción en general no es difícil, pero hay ejemplares problemáticos, teniendo en cuenta que el criterio fundamental de distinción anatómica es algo tan sutil como la posición del apéndice peneano en el lado opuesto del músculo retractor. De todas maneras, se pueden diferenciar en principio por el color típico de fondo: pardo en *Le. valentiana* y gris en *Le. marginata*, por el hábitat siempre montañoso y generalmente boscoso en esta especie, mientras que *Le. valentiana* es ubiquista, con distribución muchas veces ligada a la actividad humana. Otro criterio general, es la presencia de un epitelio negruzco en *Le. marginata* que recubre en parte la masa visceral que no se da en la otra especie. También se diferencian en la forma del referido apéndice, puntiagudo en *Le. marginata* y más romo y grueso en *Le. valentiana*.

14.–*Lehmannia valentiana* (A. Férussac, 1821) (Figs 10 y 32).

–*Citas bibliográficas*: *Provincia de Girona*: Serra de l'Albera, 31TDH90, (Garrido, 1995). *Provincia de Lleida*: Hotel Cas–Tor, Solsona, 31TCG87 (Bech, 1988); Alcarràs, 31TBG9404; Roselló, 31TCG0018; Arties, 31TCH2627; Bellver, 31TCG9991; Caldes de Bohí, 31TCH2313; Estahis, 31TCH4616; Guingueta, 31TCH4617; Seu d'Urgell, 31TCG7290; Sorpe, 31TCH4122 (Altonaga *et al.*, 1994). *Provincia de Barcelona*: San Ginés, 31TDF4696 (Altonaga *et al.*, 1994). Sallent, Manresa, 31TDG03 (Garrido, 1995). *Provincia de Tarragona*: Els Canaletes, Serra de Pandols, 31TBF73; Serra de Cavalls, Gandesa, 31TBF84 (Garrido, 1995). *Andorra*: Andorra la Vella, 31TCH7807, 1.000 m, Aixovall, 31TCH7504, 1.000 m (Borredà *et al.*, 1994). Borredà (1996): *Provincia de Girona*: Palamós, 3/95, jardines, 31TEG1133, 10 m, 1 ej.; Fogars de Tordera, urbanización Parque de los Príncipes, 7/6/92, 31TDG7319, 100 m, 1 ej.; Banyoles, Puig de Sant Martírià, 27/3/94, 31TDG8064, 400 m, 3 ej.; Olot. Mas Bernat, 11/8/95, 31TDG5870, 500 m, 4 ej. *Provincia de Barcelona*: Mura. La Vall, /2/94, 31TDG1616,

400 m, 2 ejes; Sabadell, jardines, 4/95, 31TDF2399, 200 m, 7 ejes; Sabadell, 9/95, 31TDG2600, 300 m, 1 ej. *Provincia de Tarragona*: Montblanc, 21/3/93, 31TCF4582, 400 m, 2 ejes.; Camarles (Delta del Ebro), 19/3/94, 31TCF0416, 10 m, 4 ejes; Amposta, 19/3/94, 31TBF9508, 5 m, 2 ejes; Aldover, 11/12/94, 31TBF8928, 10 m, 2 ejes. *Citas inéditas*: *Andorra*: Nagol, pueblo, huertas, camí de Sant Martí, 21/7/2007; Bixesarri, frontera, picnic, choperas, 15/10/2006. *Provincia de Barcelona*: Prat de Llobregat, 8/12/2000, 31TDF1210; Sant Boi, 10/6/2003, Huerta, apio; Collserola, cementerio, 17/5/2003 (Bros, 2004); Collserola. Sta. Maria de Vallvidrera, 5/2001 (Bros, 2004). *Provincia de Tarragona*: Solivella, 6/10/2005.

Babosas de tamaño medio, que pueden alcanzar los 70 mm en extensión, aunque la mayoría sólo llegan a los 50–60 mm; con piel fina y translúcida con tubérculos algo alargados y de figura casi rectangular. El color de fondo del dorso es pardo claro, siendo los laterales de tonalidad algo más pálida. Presenta dos bandas oscuras por lo general bien marcadas que recorren todo el dorso, arqueándose sobre el escudo dando un dibujo en forma de lira, añadiéndose a veces en esta zona una tercera banda rectilínea entre las dos laterales. La cabeza y los tentáculos son un poco más oscuros que el resto de la superficie dorsal. Este es el diseño más común, pero existe una gran variabilidad. Suela pedia tripartita y siempre de color claro. Mucus incoloro, abundante y muy fluido.

Se encuentra un poco por todas partes, pero es especialmente abundante en las zonas de baja altitud. Es una especie antrópica, muy frecuente en todo tipo de lugares ligados a la actividad humana: huertas, jardines, fuentes, vertederos, ruinas, alcantarillas, etc. Es habitual encontrarlas debajo de cartones, escombros o plásticos en cualquier lugar con suficiente humedad. Al contrario que *L. marginata* esta especie no parece tener tendencia a trepar por el tronco de los árboles; sin embargo, en tiempo lluvioso las hemos visto ascender por las paredes en varias ocasiones.

Lehmanna valentiana, fue descrita a partir de material de València y es típicamente mediterránea habiéndose extendido por gran parte del mundo en general por acción humana involuntaria. Recientemente, varios autores se han referido a esta especie como *Ambigolimax valentianus*, manteniendo *Le. marginata* dentro de este género. La cuestión de la asignación genérica de *Ambigolimax valentianus* ha sido controvertida en los últimos tiempos, con autores partidarios de mantener la denominación tradicional de *Lehmanna* y otros partidarios de *Ambigolimax*. Recientemente, Vendetti *et al.* (2018), tras haber encontrado *Ambigolimax valentianus* y *Ambigolimax nyctelius* (Bourguignat, 1861) en Los Angeles (California), han estudiado molecularmente ambas especies y las han comparado con otros limácidos y adoptan la denominación genérica *Ambigolimax* para las dos, pero mantienen *Le. marginata*, y concluyen sin embargo que es necesaria una revisión genérica de éstas y otros limácidos. Más recientemente Holyoak *et al.* (2019) utilizan la denominación más tradicional de *Le. valentiana* en su estudio sobre la malacofauna portuguesa, eso sí, siguiendo el criterio de Vendetti *et al.* (2018) de cambiar el año de publicación de *Le. valentiana* de 1822 a 1821, que nosotros seguimos también. Numerosos autores sugieren el origen ibérico de esta especie que sin embargo se ha extendido por acción del hombre por diversas partes del globo, acompañando a plantones trasplantados a otros lugares. La capacidad de expansión de esta babosa parece notable, aunque en los países del norte, de clima frío, se suele encontrar especialmente en invernaderos, y no son nada comunes en espacios abiertos. Se puede hallar en toda Europa, desde Suecia hasta España y Portugal e introducida prácticamente en todo el mundo. Es muy común en toda la Península Ibérica y en las islas Baleares, y en general en toda el área mediterránea europea y norteafricana.

–Género *Limacus* Lehmann, 1864.

15.–*Limacus flavus* (Linnaeus 1758) (Figs 8 y 35).

–*Citas bibliográficas*: *Provincia de Girona*: Hostalets d'en Bas, 31TDG56 (Garrido, 1995). *Provincia de Barcelona*: Sant Ginés, 31TDF4696 (Altonaga *et al.*, 1994. Citado como *Limax (Limacus) flavus*). En diversas obras de los años 20, esta especie aparece citada por toda Cataluña (Borredà, 1996). *Provincia de Girona*: Girona, ciudad, bordes del río Onyar, 25/4/94, 31TDG8548, 400 m, 1 ej. *Provincia de Barcelona*: Sabadell, 6/10/94, 31TDG2701, 300 m, 1 ej. *Provincia de Tarragona*: La Riba, font Gran, 11/3/92, 31TCF4575, 600 m, 1 ej. *Citas inéditas*: *Provincia de Barcelona*: Granera, 15/11/95, jardines, 4 ejes.

La posición sistemática de esta especie ha sido algo discutida. Presenta caracteres intermedios entre los géneros *Limax* y *Lehmannia*, lo que ha hecho que algunos autores la incluyan en otro género, *Limacus*, que sin embargo otros lo han considerado como subgénero, bien dentro de *Limax* o de *Lehmannia*. Parece que ya hay bastante consenso respecto a su nomenclatura, a favor de incluirlo en el género *Limacus* y este criterio adoptamos, siguiendo entre otros a Gargominy *et al.* (2011).

Son babosas de tamaño medio a grande. El ejemplar mayor que hemos recolectado alcanza los 85 mm; dorso amarillento con manchas gris oscuro algo verdosas distribuidas irregularmente y en el que no se observan bandas laterales. Cabeza y tentáculos de tonalidad negro-azulada. Quilla corta y poco prominente. Los tubérculos dorsales son pequeños y poco prominentes. El escudo mide menos de un tercio de la longitud corporal. El neumostoma aparece rodeado de un halo pálido. Suela tripartita amarillenta. Mucus abundante, viscoso y amarillo.

Es universalmente admitido el carácter sinantrópico, o mejor aún, domicola de esta especie y de hecho todas nuestras recolecciones han sido en hábitculos humanos (casas, ruinas, almacenes, etc.) o en jardines junto a estos lugares. El número relativamente corto de localidades en las que la hemos encontrado se puede explicar por los hábitos absolutamente nocturnos de esta especie cuyos miembros permanecen durante el día totalmente ocultos en lugares recónditos, como grietas en las paredes o en alcantarillas, desagües, etc.

La literatura refiere que los individuos de esta especie, al igual que otros limácidos, muestran tendencia a formar grupos (“huddles”) con contacto físico entre ellos para evitar la desecación. Es curiosa su afición a la cerveza repetidamente citada. Al parecer, en otros tiempos abundaban en bodegas cerveceras.

Kerney y Cameron (1999) y Giusti *et al.* (1995) refieren un origen mediterráneo para esta babosa, y su posterior extensión por toda Europa. Nosotros también la hemos recolectado en Marruecos y Argelia y se conoce también de Túnez. Citada en localidades aisladas distribuidas por toda Iberia y las islas Baleares.

–Género *Limax* Linnaeus, 1758.

Babosas grandes, entre las que se encuentran las de mayor tamaño del área de estudio (*L. maximus*, *L. cinereoniger*). Germain (1930) refiere como tamaño desmesurado el de la especie *Limax doriae* Bourguignat, 1861 (= *Limax corsicus* Moquin-Tandon, 1855 var. *doriae*), de los Alpes Marítimos del sur de Francia y norte de Italia, que puede alcanzar la increíble longitud de 45 cm. El cuerpo puede presentar bandas negras mal definidas en el manto y el dorso o estar salpicado de manchas. El pene es largo y cilíndrico sin órgano estimulador en su interior. El músculo retractor se inserta en el extremo distal de dicho pene. Se han descrito numerosas especies del género, especialmente en la región mediterránea centro-oriental, en Italia y el Cáucaso.

16.–*Limax cinereoniger* Wolf, 1803 (Figs 11 y 33).

–*Citas bibliográficas*: Provincia de Lleida: Areo (Vall Ferrera), 31TCH6216 (Vilella, 1965); Parc Nacional d’Aigües Tortes i Llac de Sant Maurici, 31TCH41 (Garrido, 1995). Provincia de Barcelona: La Molina, Serra del Cadí, 31TDG18 (Garrido, 1995). Andorra: Sant Julià, 31TCH70 (Garrido, 1995).

Nota: Un individuo de Sant Llorenç de Morunys (Lleida, 31TCG86), determinado por Miquel Bech como *Limax albipes* fue examinado por Garrido (1995) que lo determinó como *L. cinereoniger*. En opinión de este autor las citas catalanas de *L. albipes* deben referirse a *L. cinereoniger* (ver la discusión de *L. albipes*, en el apartado de “Especies dudosas” de este trabajo). Borredà (1996): Provincia de Girona: Coll de Santigosa, 25/6/93, 31TDG4473, 700 m, 1 ej.; Setcases, ctra. a Vallter, 15/9/95, 31TDG4194, 1.800 m, 1 ej.; Olot, Fageda d’en Jordà, 8/10/95, 31TDG6067, 550 m, 1 ej.; Provincia de Barcelona: Bagà (Parc Natural del Cadí–Moixeró), Río Bagà, 15/9/94, 31TDG0582, 1.200 m, 1 ej.; Guardiola de Berga (Serra de Catllaràs), 6/93, 31TDG0376, 1.200 m. *Citas inéditas*: Provincia de Girona: Molló, Camprodon, frontera francesa, 15/6/2003, bosque mixto hayedo–coníferas, 1 ej.

El mayor ejemplar recolectado alcanzaba en vivo y completamente estirado la longitud de 130 mm (tras su fijación en alcohol, 65 mm). Según Cadevall y Orozco (2016) pueden alcanzar los 180 mm; es por tanto la especie de mayor tamaño de la zona estudiada. Tubérculos dorsales

pequeños y alargados. El color del dorso en los adultos suele ser completamente negro brillante, con una quilla bastante prominente y sinuosa de color blanco que llega hasta la mitad de la porción del dorso comprendida entre el ápice de la cola y el borde posterior del escudo. Los jóvenes son de color crema o marrón con dos bandas negruzcas más o menos visibles. La suela es tripartita y muy característica, con los campos laterales negros y el central claro, que resalta vivamente. Los jóvenes tienen toda la suela clara.

Se trata de una especie silvícola que se encuentra tanto en bosques de coníferas como de caducifolios. Especie europea ausente en Islandia y norte de Escandinavia (Kerney y Cameron, 1999). No se ha introducido en otras partes del globo. En la península ibérica solo aparece en los Pirineos (Cadevall y Orozco, 2016).

17. –*Limax maximus* Linnaeus, 1758 (Figs 12 y 34).

–*Citas bibliográficas:* Andorra: Engolasters, 31TCH8107, 1.600 m; Aixovall, 31TCH7504, 1.000 m; Sant Julià de Lòria, 31TCG7499, 800 m (Borredà *et al.*, 1994). *Provincia de Lleida:* Caldes de Bohí, 31TCH21 (Castillejo y Rodríguez, 1991); Salardú, Val d’Aran, 31TCH23; Torres de Alàs, Seu d’Urgell, 31TCG79 (Garrido, 1995). Citas antiguas en “Aragón, Cataluña, Pirineos, Valencia” (Hidalgo, 1875, 1916) y “Región pirenaica” (Haas, 1929). Borredà (1996): *Provincia de Girona:* Sant Antoni de Calonge (Baix Empordà), jardines, 8/94, 31TEG0832, 20 m; Camprodon, Mare de la Font, 15/9/95, 31TDG4784, 1.150 m, 1 ej. *Provincia de Lleida:* Pla de Sant Tirs, 21/3/93, 31TCG6587, 700 m, 1 ej.; Arcavell. Río Valira, 19/3/94, 31TCG7497, 800 m, 1 ej.; La Farga de Moles. Río Valira, 31TCG7498, 800 m, 1 ej. *Provincia de Barcelona:* Mura (La Vila) 2/94, 31TDG1516, 400 m, 1 ej.; Matadepera. Serra de les Pedritxes, 8/91, 31TDG1707, 800 m. *Citas inéditas:* Andorra: Sant Julià, ctra. a Nagol, 7/6/2002, 31TCH7602, huertas, 9 ej.; Nagol, pueblo, huertas, camí de Sant Martí, 21/7/2007, 2 ej.; Anyós, camí de les Moles, 5/5/2007, 5 ej.; Ós de Civis, frontera Cataluña–Andorra, área de picnic, chopera, 14/10/2020, 1 ej. *Provincia de Girona:* Cercanías de Olot, 14/9/2005, 2 ej.; Sant Privat d’En Bas, 8/10/2005, 1 ej. *Provincia de Lleida:* Arties, 6/6/98/, 3 ej.; Alinyà, 1 ej. *Provincia de Barcelona:* Collserola. La Salut, Puig Madrona, 22/3/2003, 4 ej (Bros, 2004).

Es una especie de gran tamaño, aunque algo menor que *L. cinereoniger*. Pese a ello, uno de los ejemplares encontrados en Andorra alcanzó en vivo y totalmente estirado 170 mm de longitud (tras su fijación en alcohol, 90 mm). Los tubérculos dorsales son alargados y relativamente pequeños. El color de fondo del dorso es pardo claro, con tres bandas en cada lado grises y oscuras, que no aparecen bien dibujadas, y en ocasiones se resuelven en manchas o trazos difusos. También hay manchas negras de tamaño diverso distribuidas irregularmente por todo el dorso. Escudo relativamente grande, con mayor densidad de manchas negras que el resto de la superficie dorsal. El neumostoma no presenta el ribete claro que muestran otras especies. Presentan una quilla dorsal corta, de aproximadamente un tercio de la longitud comprendida entre el extremo de la cola y el borde posterior del escudo. Es prominente y de color pardusco claro, siendo mucho menos conspicua que en *L. cinereoniger*. Suela tripartita, de color claro uniforme. Mucus incoloro y muy viscoso.

Nuestras recolecciones han tenido lugar sobre todo en ambientes antropizados, aunque también hemos recogido ejemplares en hábitat forestal, y generalmente en lugares bastante húmedos: Canales de riego, huertas, muros, bajo escombros y tablas junto a riachuelos. Es fundamentalmente detritívora, pero puede devorar otras babosas y lombrices además de vegetales. En realidad, es omnívora.

Especie euromediterránea (Giusti *et al.*, 1985). Se encuentra en casi toda Europa a excepción de las zonas más septentrionales y meridionales. Introducida en diversas zonas del mundo. Además de las citas en Andorra y Cataluña se ha registrado su presencia en distintas regiones de la península, casi todas ellas en el tercio septentrional y también en Portugal. Hidalgo (1875, 1916), la cita en “Valencia”. Después de nuestros exhaustivos muestreos a través de la Comunidad Valenciana, consideramos que dichas citas se deben desestimar. No existe en la Comunidad Valenciana. Según Rowson *et al.* (2014), otro limácido algo menor (80–130 mm en extensión) parece estar desplazando a *L. maximus* y *L. flavus* en las islas británicas. Se trata de *Krinickillus maculatus* (Kaleniczenko, 1851), originario de los bosques del Cáucaso y las costas del mar Negro. También se le ha denominado *Limax* o *Limacus maculatus*, y no se ha citado en la península hasta ahora.

–Género *Malacolimax* Malm, 1868.

Son babosas pequeñas con quilla corta y escudo pequeño estriado concéntricamente. Aparato genital simple: Espermateca oval alargada; pene corto, globoso y en forma de maza con una protuberancia lateral en la base y una cresta glandulosa finamente plegada a la entrada del conducto deferente; músculo retractor del pene situado lateralmente; conducto deferente poco sinuoso; próstata soldada al oviducto en toda su longitud. Limacela con núcleo lateral.

18.–*Malacolimax tenellus* (O.F. Müller, 1774) (Figs 13, 30 y 56).

–*Citas bibliográficas*: *Provincia de Lleida*: Barruera, Vall de Bohí, 31TCH10; Cardet, Vall de Bohí, 31TCH20 (Outeiro *et al.*, 1988). Caldes de Bohí, 31TCH2313; Espot, 31TCH4116; Estany Les Cavalliers, 31TCH2418; Sorpe, 31TCH4122 (Altonaga *et al.*, 1994). Bosc de Mulleres, Noguera Ribagorçana, 31TCG18; P.N. Aigües Tortes i Llac de Sant Maurici, 31TCH41; València d’Aneu, 31TCH42 (Garrido, 1995). *Provincia de Barcelona*: La Molina, 31TDG1388 (Altonaga *et al.*, 1994); Coll de Josa, Serra del Cadí, 31TCG88; La Molina, 31TDG18 (Garrido, 1995). *Andorra*: Ansallonga, 31TCH7814; La Massana, 31TCH7712; Vall d’Incles, 31TCH9217 (Borredà *et al.*, 1994); Bosc del coll d’Ordino, 31TCH81 (Garrido, 1995). *Citas inéditas*: *Andorra*: Coll d’Ordino, 15/8/2000, 31TCH8212, pinada *P. sylvestris*, 2 ejs; La Rabassa. Campo de tiro, 28/9/2002, 31TCH7900, pinada *P. sylvestris* 3 ejs; La Rabassa, la Peguera, 28/9/2002, 31TCH8001, pinada *P. sylvestris*, 2 ejs; Canòlic, 2 ejs; Canòlic, 10/9/2004, 8 ejs; La Rabassa 10/9/2004, 5 ejs; Port d’Ordino, cumbre, 28/10/2006, 1 ej.; Coll d’Ordino, talud rocoso, abedules, 4 ejs; La Rabassa, bosque, Km 5, 14/10/2020, 2 ejs. *Provincia de Lleida*: Noris, 12/8/2000, 31TCH6514, 2 ejs; Farrera del Llop, 18/10/2001, 31TCH6004, 1.300 m, bosque mixto, 1 ej.; Ós de Civis, 15/9/2002, 31TCH7108, pinada *P. sylvestris*, 2 ejs; Civis, 15/10/2004, 3 ejs; Coll d’Ares, 20/5/2006, 1 ej.; Farrera del Llop, en setas, 9/10/2008, 2 ejs.

Alcanza una longitud máxima de 35 mm (adultos entre 25 y 35 mm). El dorso, de color amarillo más o menos intenso está finamente tuberculado; la cabeza y los tentáculos de color negro azulado. Fijados en alcohol adquieren tonalidad grisácea, con la cabeza y tentáculos más oscuros y sobre el escudo se insinúan dos líneas más oscuras igualmente. Presentan una corta quilla. El escudo mide aproximadamente 1/3 de la longitud total del cuerpo. La suela pedía es de color claro. Mucus amarillento y muy abundante y viscoso. Son animales activos y escurridizos, relativamente veloces.

La historia de esta especie en la península ha sido explicada por Outeiro *et al.* (1988): Fue citada por Hidalgo (1916) en Portugal y Baleares, pero no vuelve a aparecer en ningún trabajo posterior sobre estas zonas, por lo que la cita debe ser errónea. Solo en tiempos relativamente recientes ha sido recolectada (Outeiro *et al.*, 1988) en la península, en territorio catalán.

Por su pequeño tamaño y su característico color amarillo, es fácilmente distinguible de otras especies de limácidos. Se podría confundir con algún *Deroceras* claro y sin manchas, pero se diferencia por la insinuación de las bandas en *Ma. tenellus*, o en caso de duda por la disección. El pene es muy distinto en esta especie, y nunca hay sarcobelum en el interior como en casi todos los *Deroceras*.

Nuestras recolecciones, todas ellas en Andorra o en el pirineo de Lleida, en pinadas, bosquecillos de caducifolios o bosques de ribera, a alturas entre 1.250 y 1.900 m, han consistido en unos pocos individuos a veces activos entre la hojarasca bajo la lluvia. Se trata de una especie forestal norte y centroeuropea muy poco antrópica; en la península ibérica es de distribución exclusivamente pirenaica.

–Superfamilia Helicoidea Rafinesque, 1815.

–Familia Arionidae J.E. Gray, 1840.

Babosas con la orla del pie ancha y con una fosa al final del cuerpo en la que desemboca una glándula caudal en forma de pequeño triángulo. Frecuentemente muestran un glóbulo mucoso muy viscoso en esta zona. Ornamentación del escudo granulosa. El orificio respiratorio se abre en la parte anterior derecha del escudo. Borde posterior redondeado. No presentan quilla. En la actualidad se aceptan tres géneros dentro de la subfamilia *Arioninae*, presentes en la península Ibérica. Los dos primeros no se encuentran en Cataluña ni Andorra:

1–*Letourneuxia* Bourguignat, 1866: Limacela oval, asimétrica y uniforme. Cuerpo aplanado dorso-ventralmente. Sin epifalo. El conducto de la espermateca y el oviducto libre desembocan

en el atrio separadamente. En el interior del atrio existe un gran órgano con forma de lengua (Garrido, 1992). Propio del norte de África; seguramente presente en Gibraltar:

Letourneuxia numidica Bourguignat, 1866 fue redescrito por Wiktor (1983) que lo cita de varias localidades marroquíes, pero no en Argelia, aunque el *locus typicus* de Bourguignat es Tlemcen (NW Argelia). Señala como uno de los sinónimos de *L. numidica* a *L. moreleti*, como *Arion* (*Letourneuxia*) *moreleti* Hesse, 1885. Castillejo (1996) propone tras estudiar ejemplares de Gibraltar de *L. moreleti*, que se trata de especies distintas y en cambio propone sinonimizar *Geomalacus malagensis* Wiktor y Norris, 1991, de Andalucía, con *Letourneuxia moreleti*, que así pasa a ser *Geomalacus moreleti*, quedando el género *Letourneuxia* para los ejemplares norteafricanos de *L. numidica*, como nosotros mantuvimos en nuestro trabajo sobre las babosas del Magreb (Borredà y Martínez–Ortí, 2017).

2–*Geomalacus* Allman, 1843: Poseen limacela oval y asimétrica. Cuerpo aplanado dorsoventralmente. El conducto de la espermateca y el epifalo se abren en una extensión del atrio, y el oviducto desemboca separadamente en el atrio (Garrido, 1992). Recientemente Patrao *et al.* (2015) han estudiado el género *Geomalacus* en la península ibérica, con cuatro especies del género distribuidas por la parte occidental de la península, lejos de nuestra área de estudio. Posteriormente, Castillejo *et al.* (2019) han propuesto reducir el número de especies ibéricas a tres: *G. maculosus*, *G. grandis* y *G. squammatinus*. No incidimos en la cuestión pues este género no está presente en la zona objeto de este estudio.

3–*Arion* Férussac, 1819: Común y abundante en Cataluña y Andorra, con varias especies de determinación a veces complicada. Las especies crípticas se caracterizan por sus poco perceptibles diferencias anatómicas y por tanto es difícil distinguirlas y reconocerlas. En los últimos tiempos se tiende a hacerlo por técnicas de marcadores moleculares que nunca son demasiado precisas y en nuestra opinión tienen cierta subjetividad por lo que deben complementarse por datos morfológicos, que a veces son complicados de discernir; sin embargo, las técnicas moleculares pueden revelar grandes diferencias que no son apreciables morfológicamente. Esto ocurre a menudo en el género *Arion* Férussac, 1819 que debe estar formado por entre 30 y 50 especies, cuya caracterización sigue provocando bastante debate (Backeljau y De Bruyn, 1990; Garrido *et al.*, 1995; Noble y Jones, 1996; Pinceel *et al.*, 2004; Jordaens *et al.*, 2010). Tradicionalmente las especies de *Arion* se han diferenciado por el tamaño, el color y el dibujo del cuerpo y sobre todo por el sistema reproductor, pero estos caracteres pueden ser confusos porque el color y el dibujo se ven influidos por el ambiente y el grado de madurez, y por otro lado la anatomía genital es muy variable dependiendo de la madurez y el estado fisiológico del individuo, a menudo con variaciones estacionales.

–Género *Arion* Férussac, 1819.

Tamaño muy variable, desde menos de 20 mm (*A. intermedius*) hasta cerca de 20 cm (*A. ater*, *A. rufus*). Dorso generalmente convexo, hemisférico en sección transversal o con forma acampanada. No existe quilla, pero algunas especies (*A. silvaticus*), muestran una hilera de tubérculos dorsales centrales más levantados que el resto, dando un aspecto de falsa quilla. Frecuentemente los juveniles tienen apariencia externa distinta de los adultos. Concha extremadamente reducida, que queda limitada a unos cuantos gránulos calcáreos que a veces se apelmazan pudiendo formar una pseudolimacela. Epifalo bien desarrollado. Transferencia de esperma por medio de espermátóforos cuya estructura tiene valor taxonómico a nivel específico. El oviducto libre, el conducto de la espermateca y el epifalo desembocan separadamente en el atrio genital, que a menudo se encuentra dividido en dos partes de consistencia diferente, el atrio superior (distal) y el inferior (proximal). En muchas especies existe una estructura probablemente estimuladora, la lígula, en el interior del oviducto o del atrio. Quinteiro *et al.* (2005) afirman que el género *Arion* es de distribución paleártica y se extiende por toda Europa, siendo la península ibérica el área de mayor diversidad de especies, dado su papel como refugio en el Plio-Pleistoceno durante las diferentes eras glaciares, y su gran variedad topográfica, climática y de vegetación. En las glaciaciones mayores la península

ibérica seguramente fue un refugio para las diferentes especies de *Arion* y una cantera de especies para zonas europeas más septentrionales en los periodos interglaciares como queda reflejado en la gran diversidad de especies actuales en nuestra fauna y la escasa divergencia genética entre ésta y las de distribución europea más septentrional.

Figuras 13–16. Distribución geográfica en Cataluña y Andorra de: 13. *Malacolimax tenellus*; 14. *Arion anthracius*; 15. *Arion distinctus*; 16. *Arion fagophilus* (amarillo) y *Arion silvaticus* (rojo).

Figures 13–16. Geographical distribution in Catalonia and Andorra of: 13. *Malacolimax tenellus*; 14. *Arion anthracius*; 15. *Arion distinctus*; 16. *Arion fagophilus* (yellow) and *Arion silvaticus* (red).

–Los complejos de especies en el género *Arion*. El problema de los subgéneros.

Esta divergencia, incluyendo las especies típicas europeas y las pirenaicas puede ser seguida hasta el Mioceno tardío y el Plioceno, y sin duda está influida por el levantamiento de los Pirineos al final del Mioceno y eventos climáticos como la crisis salina del mesiniense hace 5.3 Ma, con la casi desaparición del Mediterráneo y la enorme acumulación de sal en lo que era su fondo además de las glaciaciones de esa época. Los periodos de glaciación del Pleistoceno en la península ibérica produjeron aislamiento de poblaciones con expansión de las mismas en los periodos interglaciares, lo que pudo producir un aumento de diversidad de especies. Tras la última glaciación, hace unos 10.000 años se produjo un período de aridez en casi toda la península, retirándose las faunas hacia el norte donde se encontraban con la barrera de los Pirineos, en cuyos valles encontraban, sin embargo, hábitats adecuados y aislados para sobrevivir. Probablemente tienen este origen las poblaciones actuales de *A. molinae*, *A.*

lizarrustii Garrido, Castillejo e Iglesias, 1995, *A. iratii* Garrido, Castillejo e Iglesias, 1995 y *A. anthracius*, además de las pertenecientes al complejo *A. lusitanicus*, todas ellas endemismos pirenaicos. Por tanto, como afirman Quinteiro *et al.* (2005) la gran cantidad de endemismos pirenaicos de *Arion* se debe a un trasfondo de eventos paleoclimáticos del Plio–Pleistoceno que crearon diversos refugios en los valles pirenaicos aislados que dieron lugar a una intensa especiación por aislamiento en estos relictos.

En Cataluña y Andorra hay al menos una docena de especies de *Arion*, bastantes de ellas endemismos, que pasamos a comentar más adelante. Algunas de ellas las presentamos agrupadas en complejos de especies.

La península ibérica es una de las áreas mundiales de mayor diversidad de ariónidos (Castillejo, 1997, 1998). De hecho, en la actualidad se admiten tres especies del género *Geomalacus* y unas 20 de *Arion* (Castillejo, 1998), a las cuales se añadirían tres: *Arion luisae* Borredà y Martínez–Ortí, 2014 de Castellón, *Arion amortii* Borredà, 2023 y *Arion nicolau* Borredà y Martínez–Ortí, 2023, ambas de Cataluña.

Igualmente, entre los 20 *Arion* citados por Castillejo (1997) en la península ibérica, nueve más han sido descritas en las últimas décadas: *Arion baeticus* Garrido, Castillejo y Iglesias, 1994, *A. fagophilus*, *A. iratii*, *Arion lizarrustii*, *A. molinae*, *Arion paularensis* Wiktor y Parejo, 1989, *Arion urbiae* De Winter, 1986, *Arion wiktori* Parejo y Martin, 1990 y *Arion ponsi* Quintana, 2007 de Menorca.

El género comprende unas 30 especies conocidas distribuidas por la región paleártica, concentrándose la mayor diversidad en Europa occidental, y en concreto en la península ibérica donde varias especies son endémicas.

Entre 1923 y 1927, en diversos trabajos, Torres–Mínguez describió doce especies del género, siete de ellas en Cataluña. Fueron estudiadas por Garrido (1992) que adscribió estos taxones a especies reconocidas en la actualidad y posteriormente Castillejo *et al.* (2017) completaron y pusieron al día este trabajo. Para ello estudiaron material depositado en el Museu de Zoologia de Barcelona (MZB) desde el punto de vista anatómico y molecular (estudiando el gen mitocondrial ND1) y llegaron a las siguientes conclusiones respecto a las formas de gran tamaño (complejo *A. lusitanicus*):

- A. magnus* Torres–Mínguez, 1923, de Setcases (Camprodó, G) se considera una buena especie.
- A. ruginosus* Torres–Mínguez, 1924, de Hostalets d'en Bas (G), se considera como *A. lusitanicus* s.l.
- A. collominiato* Torres–Mínguez, 1925, de Hostalets d'en Bas (G), como *A. lusitanicus* s.l.
- A. nigrachlamydae* Torres–Mínguez, 1925, de La Farga de Babié (El Ripollés, G), se adscribe a *A. lusitanicus* s.l. o a *A. subfuscus* s.l.
- A. nuriae* Torres–Mínguez, 1927, de Setcases (G), como *A. lusitanicus* s.l.
- A. lineispidae* Torres–Mínguez, 1927, de Setcases (G), como *A. lusitanicus* s.l., que ha sido rehabilitada recientemente (Borredà y Martínez–Ortí, 2023)

Todas ellas, incluida *A. magnus*, se adscriben en la actualidad al complejo *Arion lusitanicus* s.l. La confusión constante con *A. lusitanicus* se debe a la gran variabilidad del aspecto externo en este taxón nominal el cual varía en juveniles y adultos. Además, la mayoría de las determinaciones de Torres–Mínguez se basaban solamente en este aspecto externo, sin estudiar la anatomía interna los ejemplares.

Ya fuera del complejo *A. lusitanicus*, otra especie instaurada por este autor catalán que se mantiene, y es frecuente en Cataluña en la parte meridional, es *A. gilvus*, del complejo *A. subfuscus* a la que nos referimos más adelante. La sistemática del género *Arion* es muy complicada y tiene una historia muy azarosa debido a la dificultad de determinación específica del género utilizando incluso los caracteres de la genitalia distal. Muchas veces es necesario estudiar otras características para asegurar la determinación específica: Espermatóforo, cópula, comportamiento e incluso recurrir a cariotipos y estudios moleculares. Pese al arsenal de nuevas

técnicas ya aplicadas a algunos casos concretos, la taxonomía del género sigue sin aclararse, aunque en los últimos tiempos se está avanzando mucho en este sentido.

El uso de subgéneros es problemático. Pronto se vio que algunas especies que encajaban en uno de estos subgéneros por determinadas características se podrían incluir en otro si se examinaban otros caracteres. Además, las revisiones de algunas especies clásicas llevaron a algunos autores a dividir las en varios taxones nominales, e incluso se plantearon subespecies que algunos las aceptaron como tales y otros no. Igualmente, por un proceso de inercia, si en cualquier lugar se encontraban formas similares a las especies clásicas, descritas la mayoría en la primera mitad del siglo XIX, se designaban con la nomenclatura de éstas. Las determinaciones a veces se basaban solo en caracteres externos, lo que generaba una confusión añadida, dada la gran variabilidad intraespecífica. Todas estas cuestiones han producido un fárrago considerable en la sistemática del género, que aún dista mucho de estar totalmente desentrañada. En los últimos tiempos se tiende a incluir las especies similares en “complejos específicos”, *aggregates* en denominación inglesa, sin categoría subgenérica, aunque en rasgos generales, muchas veces coinciden con los subgéneros inicialmente propuestos por Hesse (1926) quien dividió el género *Arion* en los siguientes subgéneros: *Lochea* Moquin–Tandon, 1855 (posteriormente *Arion* s.s.), *Mesarion* Hesse, 1926, *Carinarion* Hesse, 1926, *Kobeltia* Seibert, 1873 y *Microarion* Hesse, 1926.

Davies (1987) los agrupó en *Arion* y *Mesarion*; *Kobeltia* y *Microarion* y *Carinarion*. Backeljau y De Bruyn (1990), tras estudios cromosómicos los agrupan en *Lochea* (*Arion*+*Mesarion*) y *Prolepis* (*Kobeltia*+*Carinarion*), incluyendo aquí el anterior *Microarion*. El equipo del Dr. Castillejo, referente obligado de todo estudio sobre babosas ibéricas ha mantenido este criterio, pero adaptado, de manera que en diversas obras utilizan los subgéneros *Arion* s.s., *Mesarion* y *Kobeltia*. En especial los autores británicos, pero también el equipo de Castillejo, se refieren a complejos de especies (*aggregate* o *agg.* de los británicos), y así se habla del complejo *A. ater*, del complejo *A. lusitanicus* [ambos asimilables al subgénero *Arion* s.s., el llamado complejo *Arion empiricorum* de Chevallier (1969) aunque *A. lusitanicus* lo suelen incluir en el subgénero *Mesarion*, del complejo *A. subfuscus*, subgénero *Mesarion* (*A. gilvus*, *A. iratii*, *A. lizarrusti* y *A. subfuscus*) o del complejo *A. hortensis* subgénero *Kobeltia* (*A. anthracius* Bourguignat, 1866, *A. fagophilus*, *A. hortensis*, *A. intermedius* y *A. wiktoria*). Concretamente Castillejo (1997) cita las siguientes especies de *Arion* de la península Ibérica con sus correspondientes subgéneros, sin considerar los complejos o agregados: *Arion* (*Arion*) *ater*, *A. (A.) rufus*, *A. (Mesarion) baeticus*, *A. (Me.) flagellus* Collinge, 1893, *A. (Me.) fuliginus* Morelet, 1845, *A. (Me.) gilvus*, *A. (Me.) hispanicus*, *A. (Me.) iratii*, *A. (Me.) lizarrustii*, *A. (Me.) lusitanicus*, *A. (Me.) molinae*, *A. (Me.) nobrei* Pollonera, 1889, *A. (Me.) paularensis*, *A. (M.) subfuscus*, *A. (Me.) urbiae*, *A. (Kobeltia) anthracius*, *A. (K.) fagophilus*, *A. (K.) hortensis* y *A. (K.) intermedius*. En total 19 especies, a las que en tiempos posteriores se han unido otras: *Arion magnus* Torres–Mínguez, 1923 (del complejo *A. lusitanicus*), especie rehabilitada y ya incluida en las listas de la malacofauna española y francesa, *A. distinctus* Mabille, 1868 del complejo *A. hortensis*, en Andorra (Borredà *et al.*, 1994), *A. (Me.) ponsi*, del complejo *A. subfuscus*, en Menorca (Quintana, 2007), *A. silvaticus*, del subgénero o complejo *Carinarion*, en Andorra (Borredà *et al.*, 2010) y *A. (K.) luisae* Borredà y Martínez–Ortí, 2014 en Castellón. Todo ello elevaría el número de *Arion* de la península ibérica e islas Baleares a 28 (incorporando nuestras nuevas especies del complejo *lusitanicus*, *A. amortii* y *A. nicolaui*, más la especie que hemos rehabilitado de las antiguas de Torres–Mínguez, *A. lineispede*), número que muy probablemente aumente cuando se desentrañe la conformación de los diversos complejos específicos, en especial el de *A. lusitanicus* (*auct. non* Mabille, 1868).

Férussac (1819) propuso incluir las dos especies de gran tamaño designadas por Linneo como *Limax ater* y *L. rufus* en el género *Arion* considerándolas la misma especie: *A. empiricorum* en la que Pollonera (1889) incluye además *A. lusitanicus*. Chevallier (1974)

considera el taxón de Pollonera un complejo de especies que él denomina complejo *Arion empiricorum*, en el cual se incluirían tres especies: *A. ater*, *A. rufus* y *A. lusitanicus*.

Recientemente se ha revisado el status de *A. lusitanicus* s.l. y se piensa que a su vez comprende otro *pool* de especies, que tradicionalmente se han venido incluyendo bajo esa denominación. El complejo *A. lusitanicus*, estaría formado por *A. lusitanicus* s.s. y *A. flagellus* en Gran Bretaña (Davies, 1987). En la península ibérica se han rehabilitado especies olvidadas que pertenecerían a este complejo (Castillejo y Rodríguez, 1993; Garrido *et al.*, 1994): *A. fuliginus* Morelet, 1845 y *A. nobrei* Pollonera, 1889. Seguramente, bajo la denominación *A. lusitanicus*, haya bastantes más especies en la Península.

Otro complejo, que se corresponde con el subgénero *Carinarion*, en principio ausente en la Península es el llamado *A. fasciatus/A. circumscriptus* agg., que Ellis (1969) reconoció como formado por tres especies: *A. fasciatus*, *A. circumscriptus* y *A. silvaticus*, esta última citada por nosotros en Andorra (Borredà *et al.*, 2010).

Davies (1977) propuso el complejo *A. hortensis* que en Gran Bretaña comprendería tres especies: *A. hortensis*, *A. distinctus* y *A. owenii* Davies, 1979, que posteriormente sería estudiado anatómicamente por Backeljau y Van Beeck (1986) los cuales además tratan de la gran similitud de *A. intermedius* con el complejo, especialmente con *A. owenii*. En la península ibérica se han distinguido dos especies más que se podrían incluir en este complejo *Arion hortensis*: *A. anthracius* y *A. fagophilus*. Otro grupo de especies constituyen el complejo *subfuscus*, estudiado por Garrido *et al.* (1995) en el este de la península, donde habría al menos cinco especies: *A. iratii*, *A. lizarrustii*, *A. molinae*, *A. gilvus* y *A. subfuscus* s.s., y posteriormente se añadió *A. ponsi*, de Menorca.

Cierto número de *Arion* no son adscribibles claramente a ninguno de estos complejos ni a los subgéneros de Hesse. En la península ibérica, tienen estas características: *A. baeticus*, *A. hispanicus*, *A. urbiae*, *A. wiktorei* (Tabla 2) y *A. paularensis*. La otra especie ibérica, *A. intermedius*, a menudo se ha incluido en el subgénero *Microarion* y no parece directamente emparentada con otras de la península, aunque en alguna ocasión se ha pretendido relacionarla con el subgénero *Kobeltia* e incluirla en el complejo *hortensis*. En la península y Baleares, aparte de estas especies con dudosa adscripción a ningún complejo, se podrían reconocer tres complejos que pasamos a tratar someramente: *Arion hortensis* agg.; *A. subfuscus* agg. y *A. lusitanicus* agg, que también podríamos denominar como *sensu lato* (s.l.) en lugar de la designación inglesa de *aggregate* (agg.).

–*El complejo Arion hortensis en Cataluña y Andorra (Tabla 2).*

Se incluirían en el complejo las siguientes especies, cuya distribución adjuntamos:

–*Arion anthracius*: Endemismo pirenaico. Provincias de Girona, Lleida, Huesca, Zaragoza, departamentos franceses de Pirineos Atlánticos y Hautes Pirineos.

–*Arion fagophilus*: Endemismo. Desde Bárcena Mayor (Cantabria) a Setcases (Girona) y de Beaulieu (Gers) a Valdezcaray (La Rioja).

–*Arion hortensis*: Extendido por Europa Occidental. En la Península, se ha recolectado en el País Vasco, Navarra y Pirineo catalán, además del sur de Francia.

–*Arion distinctus* Mabille, 1868. En opinión de De Winter (1984) y Rowson *et al.* (2014) es más común que *A. hortensis*, y está extendida por toda Europa, habiéndose introducido en otros continentes. En la península ibérica sólo se ha citado en Andorra (Borredà, 1996; Borredà *et al.*, 2010).

En la franja norte peninsular del territorio español existen varias especies que en nuestra opinión deben incluirse en el complejo *hortensis*, estando todas ellas ausentes en la malacofauna portuguesa (Castillejo y Rodríguez, 1993; Holyoak *et al.*, 2019). Por lo general han venido atribuyéndose al subgénero *Kobeltia* Seibert, 1873, donde algunas veces se ha incluido [Backeljau y De Bruyn, 1990; Garrido (1995)] otra especie de nuestra fauna, *A. intermedius*, generalmente adscrita al subgénero *Microarion* Hesse, 1926, que por su genitalia claramente

distinta no incluimos en el complejo *hortensis*. En el complejo además de las cuatro especies mencionadas hay un quinto elemento peninsular: *A. wiktori* de las sierras del norte del Sistema Ibérico (Moncayo, La Demanda, Picos de Urbión) y del Sistema Central (Sierra de Ayllón, entre Segovia y Guadalajara). No está presente en Cataluña ni en Andorra.

19. –*Arion anthracius* Bourguignat, 1886 (Figs 14 y 44; Tabla 2).

–*Citas bibliográficas*: *Provincia de Girona*: La Molina, 31TDG1388, 1.700 m (Wiktor y Martín, 1991; Altonaga *et al.*, 1994); La Molina, Serra del Cadí, 31TDG18 (Garrido, 1992, 1995). *Provincia de Lleida*: Artiga de Lint, circo glaciario, 31TCH1126, 2.400 m; Caldes de Bohí, 31TCH2313, 1.500 m; Estany de les Cavallieres, cerca de Caldes de Bohí, 31TCH2418, 2.000 m; Llac de Sant Maurici, 31TCH3516, 2.100 m; Sorpe, 31TCH4122, 1.600 m (Wiktor y Martín, 1991; Altonaga *et al.*, 1994); Parc Nacional d’Aigües Tortes y Llac de Sant Maurici, 31TCH41; València d’Aneu, 31TCH42 (Garrido, 1992, 1995). *Citas inéditas*: Lleida: Ars, 26/9/2002, 31TCG6699, 1 ej.

Babosas de mediano o pequeño tamaño, 26 mm en vivo, y de color negruzco, frecuentemente con puntos negros irregulares en el dorso y bandas laterales borrosas. Son notables el gran tamaño de la genitalia distal cuya longitud es mayor que la del espermoviducto, y la ausencia de lígula. De Winter (1986) redescubrió esta especie a partir de material de la vertiente pirenaica francesa. Se ha encontrado en bosques mixtos con *Pinus sylvestris* y *P. uncinata*, abetos, hayas, avellanos y a veces alisos, sobre rocas y entre el cascajo de distinta naturaleza litológica. Especie de montaña, encontrada a alturas entre 1.000 y 2.150 m. Según Altonaga *et al.* (1994), su densidad es muy baja, lo que en Cataluña y Andorra podemos corroborar. Se ha recolectado solamente en el ámbito pirenaico y prepirenaico, en ambas vertientes.

20. –*Arion distinctus* Mabille, 1868 (Fig. 15 y 45; Tabla 2).

–*Citas bibliográficas*: Borredà (1996): *Andorra*: Canillo, chopera, entre la hojarasca, 2/11/90, 31TCH8413, 1.500 m, 2 ej.; Entre Canillo y Soldeu, bajo piedras, junto al río, 6/7/91, 31TCH8614, 1.500 m. 1 ej. *Citas inéditas*: *Andorra*: La Rabassa, 19/10/2002, 31TCH8000, 1 ej.; Coll d’Ordino, talud rocoso, abedules, 3 ej.; *Provincia de Lleida*: Llac de Sant Maurici, 20/4/2002, 31TCH3515, 1 ej.

La longitud de los individuos recolectados, conservados en alcohol, es de promedio de 20,3 mm. En vivo alcanzaban entre 25 y 30 mm. Tubérculos dérmicos dorsales planos, subrectangulares y de gran tamaño. Son de color blanquecino con la periferia sombreada de gris oscuro por numerosos gránulos pigmentados. El color de fondo de esta región dorsal es gris. Presentan dos bandas laterales oscuras, no bordeadas de blanco como en *A. hortensis*. Dichas bandas continúan en el escudo y, la del costado derecho, en lugar de arquearse bordeando por encima el neumostoma como en *A. hortensis*, lo abraza y rodea. Los laterales del cuerpo son de tonalidad bastante clara, también con grandes tubérculos. La fila de tubérculos contiguos a la orla es grisácea, con diminutos puntos oscuros, y no de la tonalidad blanca uniforme de *A. hortensis*. Tentáculos oscuros. Orla fina, gris claro con lineolas algo más oscuras poco patentes. Suela amarilla oscura. Mucus amarillento, especialmente el de la suela.

La genitalia distal es de pequeño tamaño (4 x 2,5 mm en conjunto), aproximadamente la mitad que *A. hortensis*. El espermoviducto alcanza los 9 mm, y la glándula de la albúmina 5 mm. Externamente son difíciles de distinguir de *A. hortensis*, aunque podemos citar como caracteres diferenciales que pueden no ser fáciles de apreciar, los siguientes, presentes en *A. distinctus*: Tubérculos mucho más grandes, ausencia de puntos claros (a la lupa binocular) en el tegumento dorsal y lateral, la banda oscura lateral derecha, abraza al neumostoma. y no se arquea recubriéndolo por encima, la primera fila de tubérculos laterales sobre la orla no es de color blanco puro, tonalidad gris azulada y no rojiza de los tentáculos, suela amarilla, nunca anaranjada. En cuanto a las características del genital: tamaño mucho menor (aproximadamente la mitad) de la genitalia distal, ausencia de lígula, inserción frontal, en plano distinto, del epifalo, ensanchamiento del conducto de la espermateca y papila cónica en la desembocadura atrial del epifalo.

Borredà *et al.* (1994) identificaron ejemplares andorranos como *A. hortensis* que ha sido repetidamente citado en el norte de la península ibérica. Al enviar el manuscrito de esta obra a Anton De Winter, nos sugirió (*in lit.* 1/11/94) a partir de las ilustraciones, la posibilidad de que se tratara de *A. anthracius* o *A. distinctus*, y amablemente nos proporcionó su trabajo de 1984.

Está más extendida, en Andorra al menos, que *A. hortensis* y probablemente algunas de las citas antiguas de esta especie deben tratarse de *A. distinctus* en realidad. Igualmente, De Winter (1984) sugirió la posibilidad de que los registros de *A. hortensis* en Galicia de Castillejo (1982) se puedan referir a *A. distinctus*.

21.–*Arion fagophilus* De Winter, 1986 (Figs 16 y 46; Tabla 2).

–*Citas bibliográficas*: *Provincia de Girona*: Setcases, 31TDG4291 (Altonaga *et al.*, 1994). *Provincia de Lleida*: Artiga de Lint, 31TCH1126; Era Bordeta, 31TCH1332; Espot, 31TCH4116; Llac de Sant Maurici, 31TCH3516 (Altonaga *et al.*, 1994). Borredà (1996): *Provincia de Girona*: Camprodon, Passeig de la Font Nova, 13/9/95, 31TDG4884, 1.100 m, 4 ejes; Sant Privat d'en Bas, 12/9/88, 31TDG5065, 800 m, 2 ejes; *Provincia de Lleida*: Bossost–Portillo (Val d'Aran), 10/95, 31TCH1140, 1.200 m, 1 ej.; *Citas inéditas*: *Provincia de Lleida*: Arties, 6/6/98, 2 ejes.

Alcanza en vivo los 40 mm, y tras su fijación en alcohol, unos 25 mm de longitud. Color acastañado en el dorso superior con bandas laterales oscuras. Flancos blanquecinos, con gran contraste cromático respecto al dorso. Orla y suela amarillenta. Esta especie se distingue externamente en vivo de otras del complejo por su tamaño algo mayor, el color de fondo del dorso que es pardo en lugar de gris como en otros miembros del complejo.

Es interesante constatar que en Camprodon (Girona) hemos encontrado casi sintópicamente ejemplares claramente atribuibles a esta especie y otros que pueden ser determinados como *A. hortensis* s.s. Habita en bosques caducifolios, especialmente en hayedos, como indica su nombre, donde se encuentra entre la hojarasca o bajo troncos caídos. Según Altonaga *et al.* (1994) es un endemismo cántabro-pirenaico. Parece poco abundante en nuestro ámbito geográfico, siendo mayor su incidencia en el Pirineo occidental y regiones adyacentes.

22.–*Arion hortensis* A. Férussac, 1819 (Figs 17, 47; Tabla 2).

–*Citas bibliográficas*: +*Arion hortensis* s.s. Incluimos aquí las citas posteriores a 1986, año en que De Winter describió *A. fagophilus* y redescubrió *A. anthracius*, ya que las anteriores a dicha fecha sobre babosas del complejo *hortensis* se designaban como *A. hortensis*, cuyas citas presentamos un poco más abajo (como *A. hortensis* s.l.). *Provincia de Girona*: Coll de Coubet, Serra de Santigosa, 31TDG57, 1.010 m; Setcases, cerca de Ripoll, 31TDG49; Puerto de Capsacosta (cerca de Sant Salvador de Bianya), 31TDG57 (Garrido 1992, 1995). *Provincia de Lleida*: Viella, Val d'Aran, 31TCH13 (Garrido, 1992). *Nota*: Las citas de *A. hortensis* en Andorra (Borredà *et al.*, 1994), que hemos vuelto a revisar, pensamos que en realidad se refieren a *A. distinctus* por lo que se incluyen en el apartado de esta especie.

+*Arion hortensis* s.l. Hidalgo (1875), la cita como *A. fuscus* (O.F. Müller, 1774) en València, “provincias del Norte”, Aragón y Cataluña. Dada la ausencia de citas posteriores y nuestra propia experiencia, tras haber muestreado exhaustivamente la Comunidad Valenciana, consideramos que en dicha región no está presente ninguna de las formas del complejo *A. hortensis*. Fagot (1884) y Maluquer (1904) (en Castillejo y Rodríguez, 1991), la citan en el Monasterio de Montserrat (B) y en las localidades gerundenses de Ripoll, Pobla de Lillet y Castellar d'en Huch, bajo la designación de *A. pyrenaicus*. Serradell (1907) la cita en Montserrat (Barcelona). Taylor (1907) la nombra para Cataluña, Valencia, Galicia y Aragón. Hidalgo (1916) en Bruc, Montserrat, Aragón, Val d'Aran, como *A. pyrenaicus*. Bofill y Haas (1920b, 1920c y 1921) en Artesa de Segre, Sant Feliu de Llobregat, Montserrat, Pobla de Lillet y bosc de Baricuba. Bofill *et al.* (1921) en Camprodon y Olot. Torres–Mínguez (1924) en Hostalets de Bas (G). Haas (1929) en el Val d'Aran y el valle del Llobregat. Resulta curiosa la gran cantidad de citas antiguas en Cataluña, que no se corresponden con la escasez en trabajos posteriores. Tal vez algunas de ellas correspondan en realidad a *A. intermedius*, especie algo similar en el aspecto exterior y que es mucho más frecuente y está tan extensamente repartida como escasamente citada en trabajos antiguos.

Borredà (1996) (*A. hortensis* s.s.): *Provincia de Girona*: Camprodon, Mare de la Font, 14/9/95, 31TDG4884, 1150 m, 3 ejes; *Provincia de Barcelona*: Bagà, Parc del Cadí–Moixeró, río Bagà, 15/9/94, 31TDG0582, 1.200 m, 6 ejes. *Citas inéditas*: *Andorra*: La Rabassa, La Peguera, 28/9/2002, 31TCH8001, pinada *P. sylvestris*, 1 ej.; Camí de Sant Cerni, riu Llumeneres, 11/11/2006, 1 ej. *Provincia de Girona*: Cercanías de Olot, 14/9/2005, 2 ejes. *Provincia de Lleida*: Coll d'Arties, prunedo, Val d'Aran, 6/6/98, 7 ejes.

La longitud media de los ejemplares adultos, tras su fijación en alcohol es de 20.5 mm (rango entre 22 y 19 mm). En vivo, no sobrepasan los 35 mm. El dorso está formado por tubérculos

medianos, alargados y aplanados, siendo el color de fondo gris oscuro con dos bandas laterales negruzcas, flanqueadas hacia dentro por sendas fajas claras. Dichas bandas oscuras aparecen desplazadas hacia el interior sobre el escudo respecto a las del dorso corporal y se arquean ligeramente. La de la derecha bordea por encima el orificio respiratorio, curvándose notoriamente en este lugar. En apariencia hay una tercera banda oscura central ancha sobre el escudo, que corresponde en realidad a la zona central dorsal gris oscura, que destaca sobre el fondo claro de las fajas adosadas a las bandas laterales. Laterales algo más claros que el dorso. La última fila de tubérculos, contigua a la orla, es de color blanco. Si se examina el tegumento exterior con detalle, se pueden observar numerosos puntos blanco–amarillentos dispersos por el dorso, el escudo, y los lados del cuerpo.

Orla fina, grisácea y con lineolas borrosas un poco más oscuras. Suela amarillo oscuro o anaranjada, color que se pierde tras su fijación, quedando de tonalidad crema algo amarillenta. Mucus amarillento con matices anaranjados. *Arion hortensis* s.s., según datos de De Winter (1984) está presente en Gran Bretaña, Irlanda, Holanda, Bélgica, Alemania occidental, Suiza y Francia. Aparece en la parte septentrional de la península ibérica (Cadevall y Orozco, 2014). En la tabla 2 mostramos las características diferenciales de los componentes del complejo en la Península.

Figuras 17–20. Distribución geográfica en Cataluña y Andorra de: 17. *Arion hortensis*; 18. *A. intermedius*; 19. *A. magnus*; 20. *A. molinae*.

Figures 17–20. Geographical distribution in Catalonia and Andorra of: 17. *Arion hortensis*; 18. *A. intermedius*; 19. *A. magnus*; 20. *A. molinae*.

	Tamaño medio (en alcohol)	Dorso	Suela	Otros caracteres externos	Papila asociada a entrada epifalo	Lígula	Pigmento espmvto.	Inserción atrial de conductos copuladores
<i>A. anthracius</i>	20 mm	negruzco; bandas borrosas	amarilla oscura	Laterales oscuros	no	no	oscura	coplanar
<i>A. fagophilus</i>	26 mm	Pardo; bandas oscuras	amarillenta	Laterales muy claros	no	corta, en V	clara	coplanar
<i>A. hortensis</i>	20,5 mm	Gris; bandas oscuras; la derecha se arquea sobre el neumostoma	naranja	laterales algo más claros que el dorso	papila plana	larga; 2 láminas paralelas	clara	coplanar
<i>A. wiktori</i>	30 mm	variable negro, gris, verdoso; bandas oscuras.	variable; blanca, amarillenta, verdosa.	laterales algo más claros; tubérculos finos	estructura protuberante alrededor de la entrada del epifalo	profusión de pliegues en oviducto distal y atrio	clara	triangular
<i>A. distinctus</i>	20,3 mm	gris con bandas oscuras; la derecha “abrazo” al neumostoma	amarilla	laterales claros; tubérculos cutáneos grandes.	papila cónica	no	oscura	triangular

Tabla 2. Cuadro comparativo de las especies del complejo *Arion hortensis*.
Table 2. Comparative table of the species of the *Arion hortensis* complex.

23.–*Arion intermedius* Normand, 1852 (Figs 18 y 49).

A veces se ha incluido en el subgénero *Kobeltia* y considerado por tanto dentro del complejo *hortensis* que acabamos de describir, pero más frecuentemente se considera dentro del subgénero *Microarion* y por tanto se coloca fuera del complejo, criterio que seguimos.

–*Citas bibliográficas*: Andorra: La Massana, Pont de Sant Antoni, 31TCH7809, 1.300 m; Aixovall, 31TCH7504, 1.000 m (Borredà *et al.*, 1994). Citada como *A. intermedius*. Provincia de Girona: Camino de Pla de Buet a Pla d’Aixens, Ripoll 31TDG37; Olot, 31TDG57; Ribes, de Fresser, 31TDG38 (Vilella, 1965). Provincia de Lleida: Arties, 31TCH2627; Estahis, 31TCH4616 (Altonaga *et al.*, 1994). Vielha, Val de Aràn, 31TCH13 (Garrido, 1992, 1995, citado como *A. intermedius*). Provincia de Tarragona: Coll d’Alforja, cerca de Albarca, Serra de Montsant, 31TCF26 (Garrido, 1992, 1995, citado como *A. intermedius*); Serra del Montsant, 31TCF26 (Garrido *et al.*, 1995); Borredà (1996): Provincia de Girona: Pantano de la Baells, 2/4/90, 31TDG06, 1 ej.; Espinalbes (Montseny), 11/12/94, 31TDG5235, 800 m, 1 ej.; Camprodon, Mare de la Font, 15/9/95, 31TDG4784, 1.200 m, 1 ej.; Olot, font de les Tries, 16/10/95, 31TDG5971, 500 m, 2 ejes. Provincia de Tarragona: Coll d’Alforja, 8/12/94, 31TBF2864, 690 m, 1 ej.; La Mussara, 8/12/94, 31TCF3772, 1.050 m, 1 ej.; Prades. Río de Prades, 8/12/94, 31TCF3277, 1.000 m, 1 ej.; *Citas inéditas*: Andorra: Sant Julià. Cementerio, 6/6/2003, 8 ejes; Bixesarri, frontera, picnic, chopera, 15/10/2006, 3 ejes; Parc natural Comapedrosa (varias loc.), 5/2008, 1 ej.; La Rabassa, a 1 Km font de la Peguera, pinada, 9/10/2009, 1 ej.; Provincia de Girona: Sant Privat d’En Bas, 8/10/2005, 2 ejes; Provincia de Lleida: Alinyà, 21/10/2000, 4 ejes; Oliana, 30/9/2002, 31TCG6056, 3 ejes; Oliana, 6/11/2002, 31TCG6159, 1 ej.; Oliana, 11/11/2002, 31TCG6759, 4 ejes; Os de Civis, borde ctra, 16/10/2004, 4 ejes; Trades, Val d’Aran, 1 ej.; Sant Joan Fumat, borde pinada talud entre cantos, con musgo, 2/11/2013, 1 ej.; Montferrer, prado de La Borda, borde de prado, 2/11/2013, A2 ejes. Provincia de Barcelona: Collserola, Can Codina, 4/2001, 4 ejes (Bros, 2004); Collserola, Can Gener, 9/2001, 2 ejes (Bros, 2004); Cerdanyola, Torrent de Can Codina, 8/2003, 1 ej.; Montseny, Pla Pradies, 11/2011, 2 ejes. Provincia de Tarragona: La Riba, font Gran, 25/11/2008, 1 ej.; La Sènia, riu Sènia, font Quicoles, 1 ej.

Es el ariónido más pequeño del área estudiada. En vivo no sobrepasa nunca los 30 mm. El cuerpo es considerablemente rechoncho, alcanzando en alcohol y como promedio unas dimensiones de 12 x 4,5 mm. Los tubérculos cutáneos son subhexagonales, y en la región dorsal frecuentemente son cónicos, dándole al animal cuando esta contraído un curioso aspecto erizado que le ha valido en los países anglosajones el nombre común de “babosa erizo”. El color

es muy variable, aunque es uniforme en cada población. El más común es gris con un par de bandas oscuras laterales bordeadas hacia dentro por fajas claras. Cabeza y tentáculos oscuros, negro-azulados, siendo un carácter común a todas las variedades de color. Orla fina con lineolas poco visibles. Suela por lo común de color amarillo intenso. Mucus amarillento en el dorso y amarillo intenso en la suela. Esta pequeña babosa, se distingue externamente de otros ariónidos por su pequeño tamaño y el aspecto erizado de muchos de sus ejemplares cuando se contraen. No obstante, se puede confundir fácilmente con los componentes del complejo *Arion hortensis* de los que se distingue tras su disección por el oviducto libre tubular, no engrosado, y sin lígula de *A. intermedius*.

Teniendo en cuenta que las choperas, hábitat típico de esta especie en nuestra zona, son de implantación humana, podemos calificar a esta especie de parcialmente sinantrópica, aunque no se encuentre en terrenos agrícolas. Se ha encontrado siempre a alturas superiores a 400 m. Se encuentra en el oeste y centro de Europa (Fechter y Falkner, 1993; Rowson *et al.*, 2014). En general, por toda la mitad norte peninsular pero también se ha señalado su presencia en el Sur de Portugal (Castillejo y Rodríguez, 1993).

Figuras 21–24. Distribución geográfica en Cataluña y Andorra de: 21. *Arion rufus*; 22. *Arion subfuscus*; 23. *A. vulgaris*; 24. *A. nicolai* (amarillo); *A. lineispede* (gris); *A. amortii* (púrpura).

Figuras 21–24. Distribución geográfica en Cataluña y Andorra de: 21. *Arion rufus*; 22. *Arion subfuscus*; 23. *A. vulgaris*; 24. *A. nicolai* (yellow); *A. lineispede* (grey); *A. amortii* (purple).

24.–*Arion silvaticus* Lohmander, 1937 (Fig. 16).

–Cita inédita: Andorra: Santa Coloma, Don Pernil Rest. Bajo troncos leña, 21/7/2007, 1 ej. (localidad en Borredà *et al.*, 2010).

Ariónido de tamaño entre pequeño y mediano (hasta 40 mm) de color de fondo gris terroso algo ocráceo con dos bandas oscuras longitudinales bordeadas por sendas bandas claras hacia el interior. En la parte central del dorso hay una fila longitudinal de tubérculos claros que parece sobresalir, como una pseudoquilla. La cabeza y los tentáculos son oscuros. Los laterales del cuerpo son claros y la suela es blanco-crema. Orla grisácea y fina con lineolas borrosas. Mucus incoloro.

Es una especie forestal de montaña que se suele encontrar bajo troncos, ya que se alimenta de madera en descomposición propia del norte, centro y oeste de Europa, nunca citada en territorio español, solamente en Andorra (Borredà *et al.*, 2010). Aparece también nombrada en el atlas de los moluscos de Andorra de Bertrand (2000). Con *A. fasciatus* y *A. circumscriptus* constituye el subgénero *Carinarion* Hesse, 1926 de babosas aquilladas (Backeljau *et al.*, 1997; Rowson *et al.*, 2014). En opinión de estos últimos autores *A. circumscriptus*, tendría dos subespecies: *A. circumscriptus circumscriptus* Johnston, 1828 y *A. circumscriptus silvaticus* Lohmander, 1937.

Figuras 25–37. Dibujos esquemáticos de las genitalias de algunas babosas de Cataluña y Andorra; 25. *Testacella haliotidea*; 26. *T. scutulum*; 27. *Milax gagates*; 28. *M. nigricans*; 29. *Tandonia sowerbyi*; 30. *Malacolimax tenellus*; 31. *Lehmannia marginata*; 32. *Le. valentiana*; 33. *Limax cinereoniger*; 34. *L. maximus*; 35. *Limacus flavus*; 36. *Deroceras agreste*; 37. *D. altimirai*.

Figures 25–37. Schematic drawings of the genitalia of some slugs of Catalonia and Andorra; 25. *Testacella haliotidea*; 26. *T. scutulum*; 27. *Milax gagates*; 28. *M. nigricans*; 29. *Tandonia sowerbyi*; 30. *Malacolimax tenellus*; 31. *Lehmannia marginata*; 32. *Le. valentiana*; 33. *Limax cinereoniger*; 34. *L. maximus*; 35. *Limacus flavus*; 36. *Deroceras agreste*; 37. *D. altimirai*.

25.–*Arion rufus* (Linnaeus, 1758) (Figs 21 y 51).

–*Citas bibliográficas*: *Provincia de Lleida*: Plà d’Aralís (Vall Ferrera), 31TCH61 (Vilella, 1965); Torres d’Alàs, 31TCG79 (Garrido, 1992, 1995). Citado como “forma *rufus* de *Arion ater*”. *Provincia de Barcelona*: Subcomarca del Lluçanés, 31TDG23 (Villarroya, 1980). Serradell (1907) lo cita en Montserrat (Barcelona) como *A. ater*. Existen numerosas citas antiguas de diversos lugares de Cataluña, especialmente en la región pirenaica, que no consideramos fiables, y podrían referirse a cualquiera de las tres especies (*A. rufus*, *A. ater*, *A. lusitanicus* agg.) del complejo *A. empiricorum*. Borredà (1996): *Provincia de Lleida*: Vielha e Mijaran (Val d’Aran), Güells del Jòeu, 11/8/92, 31TCH1288, 1.200 m, 2 ej.; Prullans (Cerdanya), 2/4/90, 1 ej., 31TCG9692, 1.100 m. *Citas inéditas*: *Andorra*: Rau Roig, Rierolets, 24/6/2007, 1 ej. *Provincia de Lleida*: Canejan, Mont dera Coma, 6/6/98, 1 ej.; Artiga de Lin, Güells del Jòeu, 6/6/98, 2 ej.; Sant Joan Fumat, 20/9/2004, 2 ej.; Trades. Val d’Aran, 5 ej. *Provincia de Barcelona*: Montseny, l’Avet Blau, 11/2011, 1 ej.

Los individuos de esta especie son de gran tamaño, y alcanzan en vivo la longitud de 150 mm. Conservados en alcohol, los ejemplares grandes llegan a los 60–70 mm, y una anchura que puede alcanzar los 20 mm, por lo que su aspecto es algo rechoncho. Los tubérculos dérmicos son muy gruesos, y cuando el animal está contraído le dan un aspecto rizado. Dorso de color negro uniforme, sin bandas, y laterales algo más claros en algunos ejemplares. Orla ancha y muy vistosa, de color amarillo, naranja o rojo vivo, aunque también los hay con orla gris oscura y en cualquier caso presentan lineolas transversales negras. Glándula caudal triangular, grande y muy conspicua, que frecuentemente lleva un glóbulo de mucus muy viscoso. Suela tripartita clara. Mucus ligeramente amarillento. Los juveniles son de aspecto diferente a los adultos: individuos muy juveniles (de hasta unos 30 mm) muestran un color amarillo claro uniforme, con la cabeza y los tentáculos negro-violáceos. Paulatinamente se oscurecen hasta una tonalidad parda y adquieren un par de bandas oscuras longitudinales (que desaparecen al ser conservados en alcohol). Finalmente, los adultos e incluso subadultos pierden las bandas y adquieren una tonalidad negra uniforme, a excepción de la orla.

En la península ibérica no parecen frecuentes las formas rojas o naranjas que tan comunes son en muchas zonas de Europa, tanto para *A. rufus* como para *A. ater* (especialmente en el caso de la primera), y que le dan nombre a la especie. La historia taxonómica de *A. rufus* y otras especies similares es bastante complicada, y ha sido comentada por numerosos autores con mayor o menor extensión. En 1758, Linneo designó con el término *ater* a las grandes babosas suecas de color negro y con la denominación *rufus* a las rojas, incluyendo ambas en el género *Limax*. Férussac (1819), las incluye en su género *Arion* y las considera la misma especie, que él denomina *A. empiricorum*. Pollonera (1889), basándose en la anatomía de las genitales, distingue en el grupo *empiricorum* tres especies: *A. ater*, en Suecia; *A. rufus* en Alemania, y *A. lusitanicus* en Portugal según Chevallier (1972). Algunos autores británicos contemporáneos, en general prefieren dar a *rufus* y *ater* rango subespecífico, dentro de la especie *A. ater*. Al parecer, en las islas británicas está confirmada una amplia hibridación entre las dos formas (Noble, 1992), lo que confirmaría su categoría subespecífica. Sin embargo, recientemente Rowson *et al.* (2014), mantienen *A. rufus* y *A. ater* como taxones específicos.

En este trabajo, en parte seguiremos el criterio de Chevallier (1972, 1974, 1981), que en nuestra opinión ha realizado el estudio más completo sobre este grupo de grandes *Arion*, aunque ya esté un poco anticuado, y que considera un complejo de especies, que él llama “complejo *Arion empiricorum*” o usando su término francés “*complexe Limace rouge*”, que estaría compuesto por al menos tres especies morfológicamente cercanas y con áreas geográficas distintas, aunque existen solapamientos, generalmente por introducciones:

–*A. ater*: especie holártica, de Escandinavia, islas británicas e Islandia, con atrio genital inferior tan o más largo que ancho, cuya longitud iguala o supera la del atrio superior en cuyo interior hay una lígula pequeña. Según Castillejo y Rodríguez (1993), este taxón estaría presente asimismo en Portugal, donde no existiría *A. rufus*.

–*A. rufus*: de Europa central y occidental, hasta la península ibérica, con atrio inferior más ancho que alto, y con una gran lígula en el interior del superior.

–*A. lusitanicus*: de Portugal, que parecía estar extendiéndose por toda Europa. Se diferencia claramente de las otras dos por no tener lígula intraatrial sino que está localizada en el interior del oviducto libre que aparece por tanto considerablemente engrosado. Añadiremos además nuestra idea que comparten los malacólogos actuales, de que en la península ibérica existe un *pool* de especies similares, que constituirían a su vez el complejo *lusitanicus* del que tratamos más adelante.

Arion rufus es una especie propia del Centro y Oeste de Europa, mientras que en el norte del continente está más extendida *A. ater*. Es difícil dar la distribución peninsular por lo confuso de las citas antiguas (como *A. empiricorum*, que puede referirse al menos a los tres taxones comentados anteriormente), y por la distinta consideración taxonómica que ha recibido *rufus* por los diferentes autores, pero resumiendo la cuestión, este taxón se distribuye por el norte peninsular, aunque es escaso en el pirineo catalán donde es sustituido por *A. lusitanicus* s.l.

Figuras 38–53. Dibujos esquemáticos de las genitales de algunas babosas de Cataluña y Andorra; 38. *Deroceras laeve*; 39. *D. levisarcobelum*; 40. *D. invadens*; 41. *D. reticulatum*; 42. *D. rodnae*; 43. *D. tarracense*; 44. *Arion anthracius*; 45. *A. distinctus*; 46. *A. fagophilus*; 47. *A. hortensis*; 48. *A. gilvus*; 49. *A. intermedius*; 50. *A. vulgaris*; 51. *A. rufus*; 52. *A. molinae*; 53. *A. subfuscus*.

Figures 38–53. Schematic drawings of the genitalia of some slugs of Catalonia and Andorra; 38. Deroceras laeve; 39. D. levisarcobelum; 40. D. invadens; 41. D. reticulatum; 42. D. rodnae; 43. D. tarracense; 44. Arion anthracius; 45. A. distinctus; 46. A. fagophilus; 47. A. hortensis; 48. A. gilvus; 49. A. intermedius; 50. A. vulgaris; 51. A. rufus; 52. A. molinae; 53. A. subfuscus.

–*El complejo Arion subfuscus en Cataluña y Andorra:* Tradicionalmente se ha venido aplicando la designación *A. subfuscus*, establecida por Draparnaud en 1805, a partir de material de Montagne Noire, sierra del sur de Francia en la “región de los Cátaros”, cerca de Carcassonne, para nombrar las poblaciones de *Arion* procedentes de diferentes zonas de Europa y caracterizadas por el tamaño mediano de sus individuos (hasta 75 mm en vivo y unos 40 mm conservados en etanol), que normalmente muestran dos bandas laterales oscuras y presentan un oviducto libre alargado y engrosado, con una lígula en forma de V en su interior. Garrido *et al.* (1992) propusieron que bajo la denominación *A. subfuscus*, en el nordeste de la península, se esconde un complejo de especies, y señalaban tres: *A. subfuscus* s.l. sp. α , del Pirineo catalán en las dos vertientes; *A. subfuscus* s.l. sp. β , de Tapis (Girona) y *A. (Mesarion) gilvus*, rehabilitando la olvidada designación de Torres–Mínguez; con ejemplares procedentes de la Serra de Pandols (Tarragona). Garrido *et al.* (1995) estudiaron el complejo *A. subfuscus* en el nordeste de la península, y tras redescubrir *A. subfuscus* a partir de topotipos procedentes de Montagne Noire, propusieron la presencia de cinco especies distintas en esa región peninsular, describiendo tres nuevos taxones: *A. iratii*, *A. lizarrustii* y *A. molinae*; además de *A. gilvus* (citada en dicho trabajo como *A. cf. gilvus*), y *A. cf. subfuscus*. Estos cinco taxones incluyen a todas las formas de Garrido (1992), excepto la forma del Moncayo, *Arion* sp. C que en la actualidad se atribuye a otro taxón ajeno al complejo, *A. paularensis*.

El complejo *A. subfuscus* en la península ibérica estaría integrado hasta el momento por las siguientes especies (Garrido, 1995): *A. subfuscus* s.s. de algunas localidades pirenaicas; *A. molinae* del Pirineo y Prepirineo catalán; *A. iratii*, *A. lizarrustii*, ambas de Navarra, y *A. gilvus* del nordeste peninsular. Se ha citado igualmente en la isla de Menorca (Gasull y Alena, 1969) pero Quintana (2007), adscribió los ejemplares menorquines a otra especie, que se incluye en el complejo *A. subfuscus*: *A. ponsi*, de Menorca. Recientemente, Borredà y Martínez–Ortí (2014a) describieron en la Serra d’Espadà (Castellón) una nueva especie: *A. luisae*, cuyo aspecto externo es similar a *A. gilvus*, pero su genitalia las diferencia bien. Las formas del complejo *A. subfuscus* antes citadas se suelen incluir en el subgénero *Mesarion*, mientras que por las particularidades de la genitalia *A. luisae* se incluyó en el subgénero *Kobeltia* y no debe formar parte del complejo. La idea de que bajo la denominación de *A. subfuscus* se incluye un complejo de especies no es nada nueva, y numerosos autores han manifestado su opinión en este sentido refiriéndose a distintos lugares de Europa: Así, tal y como comenta Lupu (1977), en Rumanía, además de la gran variabilidad cromática, se ha descrito un gran rango de variación en las longitudes del canal deferente y el oviducto libre lo que ha hecho instaurar varias especies distintas, aunque en opinión de la autora citada se trataría de un único taxón de gran variabilidad intraespecífica. Kerney *et al.* (1979), Cameron *et al.* (1983), Kerney y Cameron. (1999) y South (1992), centrándose en Gran Bretaña, también reseñan la gran variabilidad de este taxón nominal, y sugieren que puede representar un complejo de varias especies. Posteriormente y también en las islas británicas, Rowson *et al.* (2014) señalan la presencia de tres especies del complejo, a las cuales encuadran en el subgénero *Mesarion*: *A. subfuscus*, *A. fuscus* y *A. cf. iratii*, el taxón descrito por Garrido *et al.* (1995) en Navarra. Backeljau *et al.* (1994), tras someter a análisis electroforético varios enzimas de individuos de *A. subfuscus* procedentes de diversas zonas de Europa encontraron dos tipos genéticos diferentes a los que denominan S (slow) y F (fast) según la movilidad electroforética relativa del enzima fosfoglucomutasa (PGM). Pertenerían al tipo S, ejemplares procedentes de diversas localidades belgas y holandesas y de la Sierra de Aitzgorri en el País Vasco; y al tipo F, ejemplares de localidades italianas, austríacas y holandesas. Por otro lado, Pinceel *et al.* (2005) demostraron que en el NW de Europa había dos especies del complejo, *A. subfuscus* s.s., probablemente dividida hasta en cinco especies o subespecies, y *A. fuscus*, extendida por una amplia área de Europa septentrional, central y oriental. Según otro estudio, Jordaens *et al.* (2010), en los Cárpatos donde se pensaba que había una gran diversificación del complejo, se ha encontrado que solo parece existir una especie, *A. transsylvanus* Simroth, 1885. Es posible pues que en realidad nos

encontremos ante un gran número de especies distintas distribuidas en diferentes zonas de Europa e incluso introducidas en otros continentes, y que tradicionalmente y casi por inercia, se han designado bajo la denominación clásica de Draparnaud. Sería muy interesante comparar y contrastar las diferentes “formas” que han venido designándose como *A. subfuscus* e incluso someterlas a estudios moleculares para compararlas.

–*Distribución de A. subfuscus s.l. (complejo A. subfuscus).*

Parece existir en casi toda Europa: Islas Británicas, donde es muy común (Rowson *et al.*, 2014), Escandinavia, los Balcanes, Rusia Europea (South, 1992); toda Francia excepto en las partes más altas de Pirineos (Chevallier, 1969), Rumanía (Grossu, 1983); Holanda (Gittenbergen *et al.*, 1984); Austria, Checoslovaquia, Polonia y Hungría (Kerney y Cameron, 1999) y los Apeninos y Alpes italianos (Cossignani y Cossignani, 1995). Según Kerney y Cameron (1999) es común y ubiquista en toda Europa. Introducido en Australia, Nueva Zelanda, Tasmania, Sudáfrica, Islandia, Venezuela, nordeste de Estados Unidos y Canadá (South, 1992).

Figuras 54–59. Algunas babosas de Cataluña y Andorra; 54. *Testacella haliotide* comiendo una lombriz de tierra; 55. *Deroceras altimirai*; 56. *Malacolimax tenellus*; 57. *Arion gilvus*; 58. *A. amortii*; 59. *A. magnus*.

Figures 54–59. Some slugs from Catalonia and Andorra; 54. Testacella haliotide eating an earthworm; 55. Deroceras altimirai; 56. Malacolimax tenellus; 57. Arion gilvus; 58. A. amortii; 59. A. magnus.

En la península ibérica, además de las referencias a nuestra área de estudio, se ha citado en Portugal, donde sin embargo parece que no existe *A. subfuscus* s.l. (Castillejo y Rodríguez, 1993) y probablemente las citas se refieran a *A. nobrei* Pollonera, 1889, *A. fuliginus* Morelet, 1845 o a *A. lusitanicus* s.s., todas ellas de otro complejo de especies (*A. lusitanicus* s.l.).

Arion subfuscus s.l. se ha reportado de Aracena (Huelva), Pirineo oscense (Altimira y Balcells, 1972), depresión de Granada (Alonso, 1975), Navarra (Larraz y Equisoain, 1993, y otros), País Vasco y regiones limítrofes (Martín, 1985) y Galicia (Castillejo, 1982), además de los mencionados datos de Garrido (1992) sobre el nordeste peninsular. En Cataluña y Andorra se han encontrado tres especies del complejo: *A. gilvus*, *A. molinae* y *A. subfuscus*.

26.–*Arion gilvus* Torres–Mínguez, 1925 (Figs 9, 48 y 57).

–*Citas bibliográficas*: *Provincia de Tarragona*: “Mandol” (=Serra de Pandols), 31TBF64 (Torres–Mínguez, 1925); Gandesa, Serra de Pandols, 31TBF84 (Garrido, 1992, 1995; Garrido *et al.*, 1995). Borredà (1996): *Provincia de Tarragona*: Gandesa. Serra de Caralb, 10/12/94, 31TBF8544, 420 m, 2 ejs; Xerta, 10/12/94, 31TBF8930, 10 m, 2 ejs; Prat del Comte, Serra d’Àligues, 11/4/96, 30TYL8439, 200 m, 2 ejs; Prat del Comte, Serra d’Àligues, 11/4/96, 30TYL8637, 180 m, 1 ej.

Nuestros ejemplares inmaduros o adultos alcanzan por lo general hasta 75 mm de longitud. Tras su fijación en alcohol de 70 ° miden alrededor de 40 mm. El dorso muestra unos tubérculos finos y alargados, diferentes de los de los grandes *Arion* del antiguo complejo *empiricorum*. El color de fondo de la parte central del dorso se podría calificar de ocre, con una tonalidad que recuerda a los óxidos de hierro, y puede poseer trazos negruzcos. Presenta dos bandas laterales claras bordeadas hacia fuera por otras dos bandas de color marrón oscuro o negro que se arquean en el escudo pasando la derecha por encima del neumostoma y dando en conjunto un dibujo en forma de lira. Los laterales del cuerpo son claros, de tonalidad amarillenta, y la última fila de tubérculos sobre la orla es de color blanco puro con matices azulados. Tentáculos oscuros, de tonalidad violácea. La orla es muy fina, de color anaranjado y sobre ella no suelen ser visibles las lineolas oscuras transversales de otras especies del género, todo lo más en el borde posterior donde se ensancha ligeramente delimitando la glándula caudal, grande, triangular y grisácea. Suela totalmente clara y muy lisa, donde a veces no es fácil observar los tres campos que la conforman. Mucus anaranjado.

Esta especie fue instaurada en 1925 por el malacólogo catalán Alexandre Torres–Mínguez a partir de ejemplares de “Mandol” (Tarragona). Como indican Castillejo y Rodríguez (1991) y Garrido *et al.* (1992, 1995), dicho topónimo no existe en Tarragona, y el que mayor similitud fonética tiene con el mismo es Pàndols, que identifica una sierra cercana a Gandesa (Serra de Pàndols). El taxón nominal de Torres–Mínguez tuvo escasa difusión y permaneció olvidado hasta que fue rehabilitado por el Dr. Castillejo y su equipo en los trabajos de Garrido (1992) y Garrido *et al.* (1995) referidos en las citas bibliográficas. Las diferencias en la genitalia con otras formas del complejo *A. subfuscus* harían muy difícil sino imposible la fecundación entre ellas, por lo que el aislamiento reproductivo, condición necesaria para considerarlas especies distintas, quedaría garantizado. *Arion gilvus* se considera un endemismo del nordeste de la península ibérica, ausente sin embargo en la parte más septentrional, los Pirineos y el Prepirineo, donde es sustituida por *A. molinae*. Se trata, así pues, de una especie mediterránea bien adaptada a las condiciones xéricas de esta zona que llega por el sur hasta la provincia de Murcia (Borredà y Martínez–Ortí, 2014b). Presente en Cataluña en la provincia de Tarragona, y en toda la Comunidad Valenciana, Teruel, Albacete y Murcia.

Recientemente, Castillejo *et al.* (2025) incluyen “tentativamente”, tras un estudio molecular, varias especies ibéricas del género *Arion* bajo la denominación *A. gilvus* por prioridad taxonómica: *A. anguloi*, *A. baeticus*, *A. paularensis*, *A. urbiae* y *A. wiktori*, todas ellas “mesetarias” y ajenas a nuestro ámbito de estudio. Además, incluyen *A. gilvus* en el que ellos denominan complejo *A. fuliginus*, fuera del complejo *A. subfuscus* donde hasta ahora se había ubicado *A. gilvus*. A nuestro entender, no habiendo realizado estudios moleculares más profundos y adecuados para la diferenciación de especies (bTPT, ABGD, TCS) (Posada y Crandall, 2001; Puillandré *et al.*, 2012; Zhang *et al.*, 2013) no podemos considerar por el

momento las sinonímias propuestas. Además, no secuencian ningún topotipo de *A. luisae* de la única localidad conocida para proponer dicha sinonimización de *A. vulgaris*.

27.–*Arion molinae* Garrido, Castillejo e Iglesias, 1995 (Figs 20 y 52).

–*Citas bibliográficas*: Andorra: Engolasters, 31TCH8107, 1.600 m; La Pleta d’Ordino, l’Aldosa, 31TCH7811, 1.200 m; Ansallonga, 31TCH7814, 1.300 m; Llorts, 31TCH7917, 1.400 m; Ordino, subida al coll, 31TCH8112, 1.700 m; Sant Julià de Lòria, 31TCH7602, 900 m; Aixovall, 31TCH7404, 1.100 m; Sornàs, 31TCH7913, 1.300 m; entre Soldeu y Canillo 31TCH8614, 1.500 m; Sant Julià de Lòria, frontera, 31TCG7499, 800 m (Borredà *et al.*, 1994, citada como *A. subfuscus*. Cerca de Andorra la Vella, 31TCH70 (Garrido, 1992, citada como *Arion* sp. B; Garrido *et al.*, 1995; Garrido, 1995). *Provincia de Girona*: La Molina, Serra del Cadí, 31TDG18; cerca de Recasens, Serra de l’Albera, 31TDH90 (Garrido, 1992, citada como *Arion* sp. B; Garrido *et al.*, 1995; Garrido, 1995). *Provincia de Lleida*: Espot, cerca de Aigües Tortes, 31TCH41; Caldes de Boí y Taüll, Vall de Boí, 31TCH21; Viella, Val d’Aran 31TCH13; Bossost, Val d’Aran, 31TCH14; Salardú, Val d’Aran, 31TCH23; Bausen, Val d’Aran, 31TCH13; Torres d’Alàs, 31TCG79 (Garrido, 1992, citada como *Arion* sp. B; Garrido *et al.*, 1995; Garrido, 1995). Borredà (1996): *Provincia de Lleida*: Pons, 1/11/90, 31TCG5448, 500 m, 1 ej.; La Farga de Moles, frontera andorrana, 19/3/91, 31TCG7499, 800 m, 1 ej.; Pla de Sant Tirs, 21/3/93, 31TCG6587, 700 m, 10 ejs; Pons, cruce con la ctra. a Solsona, 19/3/94, 31TCG5855, 500 m, 1 ej.; Bossost–Portillo (Val d’Aran), 10/95, 31TCH1140, 1.200 m, 1 ej.; *Citas inéditas*: Andorra: Coll d’Ordino, 15/8/2000, 31TCH8212, pinada *P. sylvestris*, 5 ejs; Certés, 13/10/2002, 31TCH7703, 3 ejs; Sant Julià, cementerio, 6/6/2003, 1 ej.; La Rabassa, 3/10/2004, 5 ejs; Canòlic, 10/9/2004, 1 ej.; La Rabassa, font de La Peguera, 12/9/2004, 5 ejs; La Rabassa, 3/10/2004, 2 ejs; Canòlic, 10/9/2004, 4 ejs; Coll de la Gallina, 10/9/2005, 2 ejs; Canòlic, 24/10/2005, 3 ejs; Sant Julià, ctra. de Nagol, 16/10/2005, 1 ej.; Port d’Ordino, cumbre, 28/10/2006, 1 ej.; Nagol, pueblo, huertas, camí de Sant Martí 21/7/2007, 1 ej.; Engolasters, pinada junto al lago, 9/9/2007, 1 ej.; Cortals de Sispony, riu Muntaner, 21/7/2007, 1 ej.; Coll d’Ordino, talud rocoso, abedules, 1 ej.; Enclar, camí del serrat, robledal, 14/10/2006, 1 ej.; La Rabassa, font La Peguera, río, 1/11/2007, 1 ej.; Cortals d’Encamp, font de la Calç, 28/4/2007, 2 ejs; Parc natural Comapedrosa (varias loc.), 5/2008, 1ej.; Casamanya, inicio subida, junto Coll d’Ordino, 2.000 m, 21/7/2009, 1 ej.; La Rabassa, a 1 Km font de La Peguera, pinada, 9/10/2009, 1 ej. *Provincia de Girona*: La Molina, Collada de Toses, 15/6/2003, pinada, prados, 1.800, 3 ejs. *Provincia de Lleida*: Les, Val d’Aran, 10/8/2000, bosque mixto, 3 ejs; Araós, 12/8/2000, 31TCH5711, 4 ejs; Arties, 6/6/98, 2 ejs; Alinyà, 8/4/2000, 1 ej.; Os de Civis, 8/10/2001, 31TCH7110, bosque mixto, 1 ej.; Ras de Conques, Sant Joan Fumat, 16/5/2002, 31TCH6601, pinada *P. sylvestris*, 1 ej.; Os de Civis, 15/9/2002, 31TCH7108, pinada *P. sylvestris*, 1 ej.; El Ges, 10/11/2002, 2 ejs; Arcavell, 20/9/2002, 31TCG7798, 1 ej.; Canturri, Port del Cantó, 25/5/2003, 1 ej.; Cabó, 16/10/2004, 2 ejs; Vilanova de Bainat, 2/10/2005, 1 ej.; Farrera del Llop, en setas, 9/10/2008, 7 ejs; Sant Joan Fumat, borde pinada talud entre cantos, con musgo, 2/11/2013, 2 ejs. *Provincia de Barcelona*: Montseny, Avetosa, 11/2011, 1 ej.

Puede alcanzar en vivo 70 mm de longitud. Fijados en alcohol miden entre 40 y 50 mm y así preservados presentan un aspecto algo jorobado, debido a la abundante arenilla calcárea que forma la limacela, la cual configura una prominencia a nivel del escudo. Los tubérculos dorsales son pequeños y alargados. El color de fondo del dorso lo podríamos describir como rojo rosado bastante vivo, con numerosos trazos negros. Suelen poseer un par de bandas negras bordeadas hacia dentro por sendas bandas claras. Cabeza y tentáculos pardo-rojizos. Los laterales son siempre más claros que el dorso. Orla fina amarillo-anaranjada, con lineolas oscuras poco marcadas. Suela clara. Mucus naranja o rojizo. El epifalo, el oviducto libre y la espermateca desembocan en el atrio superior a la misma altura, estando esta última en el medio de las otras dos estructuras. En *A. gilvus* la espermateca desemboca en posición lateral, no central. Taxón instaurado por Garrido *et al.* (1995), tras estudiar topotipos de *A. subfuscus*, procedentes de Montagne Noire, *locus typicus* de la especie, y compararlos con diversas formas de *A. subfuscus* s.l. del nordeste peninsular. *Arion molinae* se ha descrito a partir de material pirenaico de ambas vertientes.

Hemos encontrado esta especie sintópicamente con *A. subfuscus* s.s. en Bagnères de Luchon (Francia), cerca de la frontera española con la provincia de Huesca, lo que contribuye a confirmar la no coespecificidad de ambos taxones. *Arion molinae* se trata de una forma pirenaica, encontrada a alturas que oscilan entre 500 y 1.600 m que hemos recolectado en abundancia al borde de carreteras, junto a casas, bajo piedras y tablas, aunque siempre en la cercanía de pinares o bosques mixtos de frondosas y coníferas, donde también los hemos encontrado. Es un endemismo pirenaico oriental, de ambas vertientes.

28.–*Arion subfuscus* (Draparnaud, 1805) (Figs 22 y 53).

–*Citas bibliográficas*: *Arion* cf. *subfuscus* de Tapis (G) (Garrido *et al.*, 1992, Garrido, 1995). *Citas inéditas*: Andorra: Mas d’Alins, Fontaneda, 20/10/2002, 31TCG7299, 2 ej.; Canòlic, 10/9/2004, 1 ej.; Camí d’Enclar, bosque de ribera, 14/10/2006, 1 ej.

Apariencia similar a *A. molinae* pero en general más oscuros, y sin el tono rojizo de éstos. Sin lineolas en la orla y con las líneas claras sobre las bandas laterales más anchas. Longitud máxima: 75 mm. Hábitat forestal, bajo troncos y piedras. Parece estar en casi toda Europa e introducido en otros lugares del mundo como Norteamérica y Australia. Muy escaso en la península ibérica, sólo se ha hallado en Pirineos; sin embargo, hay varias especies del complejo distribuidas por el territorio peninsular. Como hemos comentado para *A. subfuscus* s.l., tradicionalmente se ha venido usando esta designación, establecida por Draparnaud a partir de ejemplares de Montagne Noire, en el sur de Francia, para nombrar poblaciones de *Arion* de distintas regiones europeas caracterizadas por el tamaño mediano de sus individuos que normalmente presentan dos bandas laterales oscuras además de otras características de la genitalia que exceden los objetivos de este trabajo. En la actualidad se habla del complejo *A. subfuscus* en el que se engloban diferentes especies emparentadas entre sí. Tres de ellas se han encontrado en la zona de estudio: *A. subfuscus* s.s., *A. molinae* y *A. gilvus*. En la península ibérica además añadiríamos *A. iratii* y *A. lizarrustii*, ambas de Navarra y *A. ponsi* de Menorca.

–*El complejo Arion lusitanicus en Cataluña y Andorra. Historia taxonómica.*

En 1868 el malacólogo francés Jules François Mabilie (1831–1904) describió una especie de ariónido a partir de ejemplares de la Serra d’Arràbida, en la región de Setúbal (Portugal), a la que denominó *A. lusitanicus*. Hesse (1926) incluyó esta especie en el complejo *Arion empiricorum* Férussac, 1819, juntamente con *A. rufus* y *A. ater*, siendo los tres grandes *Arion* de coloración variable, pero estos dos últimos tienen lígula intraatrial, mientras que *A. lusitanicus* presenta oviducto libre grueso con la lígula en su interior. Desde Altena (1956) se ha ido denominando *Arion lusitanicus* Mabilie, 1868 a todos los ariónidos grandes y con lígula en el oviducto que se han encontrado en cualquier lugar de Europa, casi por inercia. Chevalier (1969, 1972, 1974) hizo un concienzudo estudio de los grandes *Arion* en Francia y defendía el complejo *Arion empiricorum*, constituido por las tres especies mencionadas de las que incluso definió varias subespecies. Incluyó a las tres además en el subgénero *Arion* y comentó casos de interfecundidad accidental (Chevalier, 1972). En líneas generales este autor comentaba (Chevalier, 1974) que el área de distribución natural de *A. lusitanicus* en esa fecha estaba al Sur del Loira, comprendiendo Portugal, N de España y SW de Francia, aunque estaba introducido en otros países donde constituía una plaga.

Rowson *et al.* (2014) realizaron un estudio morfológico y molecular comparativo de la fauna de babosas de Gran Bretaña e Irlanda y otras muestras europeas y norteamericanas, y llegaron a la conclusión de que hay bastantes especies en las islas británicas no detectadas ni descritas (más del 20 % del total, 47 especies sobre 36 descritas), y esto se da especialmente en *Arion*, entre cuyas grandes especies además es frecuente la hibridación. Así existirían en las islas Británicas cinco grandes *Arion* a los que denominan *Arion* (*A.*) *ater*, *A.*(*A.*) *vulgaris*, *A.*(*A.*) cf. *vulgaris*, *A.*(*A.*) cf. *empiricorum* y *A.*(*A.*) *rufus*, además del *A. flagellus* autóctono de las islas del que consideran que hay una forma molecularmente muy cercana en la península ibérica, y citan cuatro especies ibéricas cercanas a los taxones británicos: *A. fuligineus*, *A. lusitanicus*, *A. nobrei* y *A. hispanicus*. Señalan que de acuerdo con Jordaens *et al.* (2010) ya llaman *non Iberian A. lusitanicus* al *A. vulgaris* que es plaga agrícola en Europa central y septentrional, y que el *A. vulgaris* británico es distinto de esta última forma.

Borredà y Martínez–Ortí (2023) han revisado la historia taxonómica del complejo *A. lusitanicus* y en nuestra opinión existen bastantes especies de ariónidos en la península ibérica que formarían parte de este complejo. Diez de ellas ya han sido descritas y nombradas por estos autores. Cualquier cita anterior de todas estas formas o especies europeas se ha hecho, con

alguna excepción, bajo la denominación de *A. lusitanicus* Mabille, 1868, que debería quedar solamente para los ejemplares portugueses de la Serra da Arràbida. Las áreas de distribución de los componentes del complejo, sin duda se superponen parcialmente, por lo que es muy probable la interfecundidad. De todas maneras, y aunque hemos encontrado un ejemplar en Picos de Europa que interpretamos como híbrido entre *A. ater* y “*A. lusitanicus*”, no podemos afirmar con rotundidad la existencia de estos cruces en nuestros ejemplares catalanes.

La siguiente lista se refiere a los ejemplares determinados como *A. lusitanicus auct. non* Mabille, 1868 (o simplemente *A. lusitanicus*), hasta nuestro trabajo sobre la malacofauna andorrana (Borredà *et al.*, 2010) en el que ya utilizamos la denominación *A. vulgaris* y proceden de nuestras colecciones depositadas en el MVHN. Las citas conocidas actualizadas de este complejo en el área de estudio se detallan en Borredà y Martínez–Ortí (2023).

Recientemente, Castillejo *et al.* (2025) señalan que las dos nuevas especies descritas y otra rehabilitada por Borredà y Martínez–Ortí (2023) e incluso *A. luisae* de un trabajo anterior (Borredà y Martínez Ortí, 2014a) deben considerarse sinónimos posteriores de *A. vulgaris*, llegando a afirmar que nuestros ejemplares de *A. nicolai* son individuos juveniles de *A. vulgaris*, pese a tener la genitalia perfectamente desarrollada. También indican tajantemente que nuestros ejemplares de *A. luisae* y *A. amortii* corresponden a individuos juveniles o a “formas semiadultas en fase masculina” de *A. vulgaris*. Igualmente confirmamos que la mayoría de nuestros ejemplares presentan la genitalia bien desarrollada y en el caso de *A. luisae*, se trata de individuos no pertenecientes siquiera al complejo *A. lusitanicus*, siendo de tamaño mucho menor y con una genitalia característica y perfectamente desarrollada pese a su “pequeño” tamaño (45 mm), que nos permitió incluirla en el subgénero *Arion* (*Kobeltia*).

Consideramos demasiado aventurado sinonimizar la gran cantidad de especies tratadas en la publicación de Castillejo *et al.* (2025) teniendo en cuenta, como se indica en el propio documento, la falta de información concluyente (véase también el apartado de conclusiones).

29.–*Arion vulgaris* Moquin–Tandon, 1855 (Figs 23 y 50).

Arion vulgaris es la forma extendida como plaga por Europa (Anderson, 2005), aunque no parece plaga de los cultivos ni de los jardines en Cataluña ni Andorra (Borredà y Martínez–Ortí, 2023). Toda la información, así como las citas bibliográficas sobre este taxón en el área de estudio se detallan también en Borredà y Martínez–Ortí (2023). Consideramos, como en otras especies del género *Arion*, que sería necesaria la realización de estudios moleculares más profundos y adecuados para la diferenciación de especies (ABGD, bTPT, TCS), que los realizados por Castillejo *et al.* (2025) para poder aceptar su aventurada propuesta taxonómica.

30.–*Arion magnus* Torres–Mínguez, 1923 (Figs 19, 58).

Torres–Mínguez (1923) describió la anatomía externa e interna de este ariónido, aportando datos sobre el sistema genital. Tras ser olvidada, como otras especies descritas por este autor, Backeljau (1989) la “rehabilita”. Se encuentra en la comarca de la Garrotxa y zonas vecinas, en el Pirineo de Girona, y probablemente en el sur de Francia. Toda la información, así como las citas bibliográficas sobre este taxón en el área de estudio se detallan también en Borredà y Martínez–Ortí (2023).

Castillejo *et al.* (2025), sinonimizan este taxón con *A. vulgaris*, como hacen con otros taxones, y afirman que es molecularmente cercano a *A. ater/rufus* y que la especie invasora, plaga de los cultivos de Europa, es nativa de la península ibérica contradiciendo sin dar justificación a Pfenninger *et al.* (2014) y a otros autores, que afirmaron que esa especie invasora (*killer slug* o *Iberian slug*) es oriunda de Centro Europa y distinta de las ibéricas. Así, Zajac *et al.* (2020), comprueban mediante estudios moleculares el origen centroeuropeo (Francia–Alemania) de *A. vulgaris* con haplotipos muy distintos de los de España y Portugal, siendo muy invasiva especialmente hacia el este de Europa. Igualmente, Zemanova *et al.* (2016) detectan *A. vulgaris* en dos o tres puntos del Pirineo catalán, pero con escasa densidad y comentan su escaso poder invasivo en esta área, situando el origen de la especie en Europa central y occidental. Desde luego para varios autores el origen del *A. vulgaris* invasor es más bien

Centroeuropa que la península ibérica, contradiciendo a Castillejo *et al.* (2025). Como en la especie anterior, para poder ser aceptada su aventurada propuesta taxonómica consideramos que son necesarios estudios moleculares más profundos y adecuados para la diferenciación de especies (ABGD, bTPT, TCS), que los realizados por estos autores.

31.–*Arion amortii* Borredà, 2023 (Figs 24 y 58).

Esta especie ha sido recientemente descrita por Borredà (2023) y se distribuye por el sur de Cataluña (provincias de Tarragona y Barcelona), y se extiende también a zonas vecinas como las provincias de Teruel (Aragón) y Castellón (Comunitat Valenciana). Toda la información, así como las citas sobre este taxón en el área de estudio aparecen en Borredà y Martínez–Ortí (2023). Consideramos como ya hemos indicado para otras especies del género *Arion* que sería necesario la realización de más estudios moleculares para la diferenciación de especies que los efectuados por Castillejo *et al.* (2025) para aceptar su propuesta. Además, rechazamos rotundamente el argumento de Castillejo *et al.* (2025) sobre que los individuos de *A. amortii* estudiados por Borredà (en Borredà y Martínez–Ortí, 2023), corresponden a individuos juveniles o “formas semiadultas en fase masculina” de *A. vulgaris*.

32.–*Arion nicolai* Borredà y Martínez–Ortí, 2023 (Fig. 24).

Se trata de una nueva especie del complejo *lusitanicus* descrita por Borredà y Martínez–Ortí (2023) del Val d’Aran (Lleida). Castillejo *et al.* (2025) realizan una “tentativa” sinonimización con *A. vulgaris*, basándose en una errónea apreciación sobre que los individuos estudiados y figurados por nosotros corresponden a individuos juveniles de *A. vulgaris*, argumento que rechazamos rotundamente. Además, en nuestra opinión, sería necesaria como hemos indicado para otras especies la realización de estudios moleculares más profundos y adecuados (ABGD, bTPT, TCS) para la su diferenciación que los efectuados por Castillejo *et al.* (2025), para poder confirmar su propuesta taxonómica.

33.–*Arion lineispede* Torres–Mínguez, 1927 (Fig. 24).

Forma pirenaica de la collada de Toses (Lleida–Girona). Especie descrita por Torres–Mínguez (1927) y rehabilitada por Borredà y Martínez–Ortí (2023). Castillejo *et al.* (2025) consideran *A. lineispede* un sinónimo posterior de *A. vulgaris*, pero no podemos aceptar su propuesta taxonómica por el momento, ya que sería necesario realizar estudios moleculares más profundos y adecuados para la diferenciación de especies que los efectuados por estos autores.

–*Especies de babosas dudosas citadas y no encontradas posteriormente (discutidas por orden de antigüedad).*

–*Tandonia rustica* (Millet, 1843).

No existen citas actuales de esta especie en Cataluña. En cuanto a las antiguas, que recogen Castillejo y Rodríguez (1991) se encuentran las siguientes: Graells (1846): Cataluña. Citado como *L. marginatus*. Hidalgo (1916): Cataluña, provincias del norte. Citada como *Amalia marginata* o *Limax marginatus*. Torres–Mínguez (1924): San Julián de Cabrera (Barcelona), 31TDG44. Citada como *Amalia marginata*. Haas (1929) en Alonso *et al.* (1985): Cataluña. Citado en la primera como *Milax marginatus* y en la segunda como *Tandonia marginata*. Fechter y Falkner (1993) reseñan para esta especie una longitud entre 80 y 100 mm lo que la haría considerablemente grande dentro de la familia.

Pese a las diversas citas antiguas por todo el norte peninsular, la presencia de esta especie no ha vuelto a ser reportada en los últimos 90 años, en los que se han realizado diversos estudios malacológicos en la zona. Teniendo en cuenta la dificultad de determinación de los milácidos atendiendo a caracteres externos, somos de la opinión de que las antiguas citas de esta especie son francamente dudosas, y seguramente se refieran a *M. gagates* o *M. nigricans*. También es posible que se haya podido confundir con *Le. marginata*, cuyos ejemplares jóvenes presentan con frecuencia un aspecto que recuerda a un milácido (en especial *Ta. rustica*, antes llamada *Ta. marginata*), pues el espacio claro central del dorso comprendido entre las bandas oscuras longitudinales parece sobresalir formando una falsa quilla como la de los milácidos. La

literatura se refiere reiteradamente a esta especie como no sinantrópica, siendo los bosques su medio natural. Existen diversas citas antiguas en la península, que en nuestra opinión son dudosas y nunca han sido confirmadas: Aragón, Monchique y Oporto (Portugal), Sierra de Guadarrama, y diversas referencias a “provincias del norte”. Alonso (1975), la cita en la depresión de Granada.

–*Limax albipes* Dumont y Mortillet, 1853.

–*Citas previas: Provincia de Lleida:* Sallent (Barcelona), 31TDG03 (Bofill y Haas, 1920); Prats d'en Pujol, Solsona, 31TCG87 (Bech, 1988). En las dos ocasiones se recogió un solo ejemplar.

Castillejo y Rodríguez (1992) la describen como de color negro pizarra con suela pedia blanca, gris claro uniforme o blanco amarillo. Alonso *et al.* (1985) le adscriben un tamaño entre 80 y 100 mm lo que la haría notablemente pequeña dentro del género *Limax*; dorso muy arrugado, quilla muy corta, escudo de tamaño mediano; color negro pizarra y pie tripartito blanco o gris claro uniforme. El ejemplar estudiado por Bech (1988) alcanza los 117 mm de longitud.

Se trata de una especie alpina de hábitat forestal (Kerney y Cameron, 1999). Su presencia en Sallent (Barcelona) resulta muy dudosa. Es una zona de vegetación mediterránea y de clima árido, como señalan Castillejo y Rodríguez (1991) que intentaron en muestreos nocturnos y diurnos encontrar esta especie en dicho lugar con resultado infructuoso. Bech (1988) no proporciona características suficientes como para validar su determinación, por lo que debe admitirse con muchas reservas. En principio, su aspecto externo es similar a *L. cinereoniger* de quien se podría diferenciar por su tamaño menor y el color claro uniforme de la suela. Internamente, se diferencia de *L. maximus*, con cuyas variedades oscuras se podría confundir, por su pene mucho más largo. Castillejo (*com. pers.*), tras revisar el espécimen de Bech, considera que las citas peninsulares de esta especie se deben considerar como *L. cinereoniger*, criterio que también es seguido por Garrido (1995), por lo que nosotros estamos de acuerdo con estos autores, y consideramos que probablemente se trate de una confusión con *L. cinereoniger*. Un individuo de Sant Llorenç de Morunys (Lleida), determinado por Miquel Bech como *Limax albipes* fue reestudiado por Garrido (1995) que lo determinó como *L. cinereoniger*. En opinión de este autor las citas catalanas de *L. albipes* deben referirse a *L. cinereoniger*.

–*Deroceras panormitanum* (Lessona y Pollonera, 1882).

Deroceras panormitanum aparece citado por Bertrand (2000) en Andorra, en su Atlas Preliminar, pero nosotros no lo hemos encontrado nunca ni en Andorra ni en Cataluña. Reise *et al.* (2011) se basaron en datos anatómicos, etológicos y moleculares para redescubrir *D. panormitanum* y describieron entonces *Deroceras invadens*, señalando que su sistema genital coincide con el de la especie que hasta ahora era considerada *D. panormitanum*. Determinaron que los dos taxones se diferencian por el tamaño de los apéndices peneanos e investigaron diferencias moleculares. *Deroceras invadens* es una especie invasiva y se encuentra distribuida por todo el mundo, mientras que *D. panormitanum* sensu Reise *et al.* (2011) solo ha sido citada en áreas mediterráneas, siendo las dos probablemente originarias de Malta. En cualquier caso, si realmente aparece en Andorra o Cataluña casi con toda seguridad sería *Deroceras invadens* Reise *et al.* 2011, extendida por buena parte de Europa y muy abundante en las islas británicas, En la península ibérica (como *D. panormitanum*) se ha citado en la parte norte de España y Portugal, llegando en Pirineos hasta la provincia de Huesca. También hay citas aisladas en la Comunitat Valenciana (Borredà, 1996) y en Baleares (Castillejo e Iglesias, 2017), en este caso con las dos formas *D. panormitanum* y *D. invadens*; pero hasta ahora no se ha citado en Cataluña.

–*Lehmannia rupicola* Lessona y Pollonera, 1882.

Se trata de una especie muy parecida a *Le. marginata* y a menudo discutida. Posee disposición en el pene del apéndice y el músculo retractor análogo a *Le. marginata* de la que se diferencia sin embargo en la mucho mayor longitud del apéndice en la primera, y otros caracteres menores. Wiktor (1973) considera que dada la variación existente en la coloración y

la constitución anatómica de *Le. marginata*, es posible que *Le. rupicola* sea sólo una forma de montaña de esta especie. En cualquier caso, *Le. marginata* ya se puede considerar una especie de montaña. La literatura refiere su preferencia por hábitats boscosos, y de hecho nuestros hallazgos han sido en estos ambientes, tanto en pinadas como quejigales, debajo de piedras y troncos u ocultos por la corteza de árboles viejos. En alguna ocasión se ha encontrado en hayedos trepando por el tronco de los árboles en días muy húmedos o de lluvia fina. Se pueden encontrar también en muros de piedra húmedos con musgos y demás vegetación higrófila. Diversos autores refieren su tendencia a trepar por el tronco de árboles en tiempo húmedo, de donde viene su antigua denominación de *L. arborum*. Distribuida por toda Europa excepto en el extremo norte de Escandinavia. Por el este llega hasta los Balcanes y Bulgaria. Introducida en Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. En la península ibérica se encuentra repartida por las zonas montañosas de la mitad norte de España. No ha sido citada en Portugal ni las Islas Baleares. *Le. rupicola* aparece citada por Bertrand (2000) en Andorra, en su Atlas Preliminar, pero nosotros no la hemos encontrado ni en Andorra ni en Cataluña, donde nunca se ha citado.

–*Boettgerilla pallens* Simroth, 1912.

–*Citas bibliográficas*: Andorra: La Massana (Pont de Sant Antoni), 5/7/91, 31TCH7809, 1.300 m, 1 ej.

El único ejemplar, encontrado en Andorra en 1991, es un juvenil que medía 35 mm completamente estirado (en alcohol, 26 mm). El color es blanco, con escudo y quilla grises y cabeza y tentáculos de color gris negruzco. Los tubérculos dorsales, casi imperceptibles, son alargados. Presenta una quilla dorsal completa y prominente. El escudo ocupa un tercio de la superficie dorsal y su borde posterior es en forma de V. El neumostoma, con una escotadura notable, se abre en posición casi central (de todas maneras, en la porción posterior) y está rodeado por un halo algo más pálido. El animal es muy delgado y su aspecto es francamente vermiforme. Suela tripartita blanca. Los surcos transversales del campo central son rectos, y no en V como en milácidos y agriolimácidos. Mucus incoloro y muy espeso. La genitalia no pudo ser estudiada, al tratarse de un ejemplar juvenil.

Esta especie, cuya determinación fue corroborada por el Dr. Castillejo, solo ha sido citada en la península una vez (Borredà *et al.*, 1994), en Andorra. Solamente se recolectó un ejemplar inmaduro, y pese a haberlo intentado en varias ocasiones posteriores en la misma localidad y zonas limítrofes, nunca la hemos vuelto a hallar. El singular hallazgo tuvo lugar entre cascajo, al borde del río Valira del Nord en La Massana, junto a un puente románico muy visitado, en zona de litología esquistosa y con vegetación herbácea escasa, aunque con un buen grado de humedad.

Debe tratarse casi con total seguridad de una introducción accidental. Esta especie es oriunda del Cáucaso, pero se ha extendido por Europa debido a la actividad humana, especialmente en los últimos cincuenta años. Así, South (1992) comenta que en las islas británicas se extendió rápidamente en los años setenta a partir de dos localidades frecuentadas por turistas y excursionistas. Se encuentra ya en casi toda Europa, y forma parte de la malacofauna francesa (Gargominy *et al.*, 2011), pero nunca se ha encontrado en territorio español.

–*Deroceras* sp. (*sensu* Garrido, 1995).

–*Citas previas*: Provincia de Lleida: Bossost, Val d’Aran, 31TCH14; Vielha, Val d’Aran, 31TCH13 (Garrido, 1995). *Nota*: Este taxón no lo hemos conseguido encontrar a pesar de disponer de material procedente de las localidades del Val d’Aran arriba mencionadas.

A continuación, damos una pequeña descripción adaptada de Garrido (1995): agriolimácido de pequeño tamaño (hasta 24 mm de longitud), con dorso gris acastañado con manchas negruzcas. Neumostoma con gran aureola blancuzca y tubérculos de la piel bien marcados. Ovotestis con acinos grandes que llega al fondo del saco visceral. Espermoviducto de longitud moderada, con la parte masculina más oscura. Pene dividido en una porción proximal grande, con la superficie interna cubierta de papilas y con una glándula penial pequeña, mamilar y apenas festoneada a cierta distancia de la cual se aprecia una pequeña papila roma; y en una porción distal con sarcobelum en forma de C, finamente estriado, con una parte central

redondeada y una exterior en forma de abanico. Espermateca oval. Oviducto algo largo. Atrio genital grueso y con musculillos. Carece de ciego rectal, aunque a veces aparece una pequeña dilatación lateral en la base del recto. Este taxón, todavía innominado, fue propuesto por Garrido a partir de cinco ejemplares del Val d’Aran y tres de Benasque (Huesca), todos ellos inmaduros y no ha sido recolectado por nosotros, ni tan siquiera en las mismas localidades que este autor. Lo incluimos en nuestro inventario de especies porque efectivamente, los caracteres de la genitalia distal, junto con la ausencia de ciego rectal, parecen suficientemente distintos del resto de especies conocidas. Obviamente es necesario encontrar y estudiar más ejemplares, sobre todo sexualmente maduros, y tener más datos sobre la pretendida especie para confirmar su validez. Nadie lo ha vuelto a recolectar ni a nombrar desde 1995 por lo que probablemente se trate de formas juveniles, por su pequeño tamaño, y muy posiblemente se trate de *D. altimirai*.

Conclusiones

La fauna de babosas de Cataluña y Andorra estaría formada en la actualidad por las siguientes 33 especies, que presentamos ordenadas alfabéticamente, algunas de ellas con dudas, que se han expresado en la descripción de cada una de ellas. Otras cuatro especies no son de segura presencia confirmada en el área estudiada, o se trata de alguna introducción aislada y limitada, o se ha determinado confusamente. No incluimos tampoco las especies dudosas citadas en el apartado anterior y que no han sido encontradas posteriormente.

Finalmente, consideramos demasiado aventurado sinonimizar la gran cantidad de especies del género *Arion* tratadas en la publicación de Castillejo *et al.* (2025) teniendo en cuenta, como se indica en el propio documento, la falta de información concluyente. Por lo tanto, deben realizarse análisis más profundos y adecuados para poder aceptar por el momento su nueva propuesta taxonómica, como son los de delimitación de especies: implementación bayesiana del modelo de Procesos de Árbol de Poisson (bPTP) (Zhang *et al.*, 2013), método de Descubrimiento Automático de Brechas de Código de Barras (ABGD) (Puillandré *et al.*, 2012) y Análisis de Red de Parsimonia Estadística (TCS) (Posada y Crandall, 2001). También se echa de menos una evaluación de las distancias genéticas para determinar los límites de las especies, así como un análisis de máxima verosimilitud (ML), que acompañe los análisis de inferencia bayesiana realizados en dicho trabajo.

La lista sistemática completa es la siguiente:

- Familia Testacellidae J.E. Gray, 1840.
- 1.–*Testacella haliotidea* Draparnaud, 1801.
- 2.–*Testacella scutulium* Sowerby, 1821.
- Familia Milacidae Ellis, 1926
- 3.–*Milax gagates* (Draparnaud, 1801).
- 4.–*Milax nigricans* (R.A. Philippi, 1836).
- 5.–*Tandonia sowerbyi* (Férussac, 1823).
- Familia Agriolimacidae H. Wagner, 1935.
- 6.–*Deroceras agreste* (Linnaeus, 1758).
- 7.–*Deroceras altimirai* (Altena, 1969).
- 8.–*Deroceras laeve* (O.F. Müller, 1774).
- 9.–*Deroceras levisarcobelum* De Winter, 1986.
- 10.–*Deroceras reticulatum* (O.F. Müller, 1774).
- 11.–*Deroceras rodnae* Grossu y Lupu, 1965.
- 12.–*Deroceras tarracense* Altena, 1969.
- Familia Limacidae Lamarck, 1801.

- 13.–*Lehmannia marginata* (O.F. Müller, 1774).
- 14.–*Lehmannia valentiana* (A. Férussac 1821).
- 15.–*Limacus flavus* (Linnaeus, 1758).
- 16.–*Limax cinereoniger* Wolf, 1803.
- 17.–*Limax maximus* Linnaeus, 1758.
- 18.–*Malacolimax tenellus* (O.F. Müller, 1774).
–Familia Arionidae J.E. Gray, 1840
- 19.–*Arion amortii* Borredà, 2023.
- 20.–*Arion anthracius* Bourguignat, 1886.
- 21.–*Arion distinctus* Mabilie, 1868.
- 22.–*Arion fagophilus* De Winter, 1986.
- 23.–*Arion gilvus* Torres–Mínguez 1925.
- 24.–*Arion hortensis* A. Férussac, 1819.
- 25.–*Arion intermedius* Normand, 1852.
- 26.–*Arion lineispede* Torres–Mínguez, 1927.
- 27.–*Arion magnus* Torres–Mínguez, 1923.
- 28.–*Arion molinae* Garrido, Castillejo e Iglesias, 1995.
- 29.–*Arion nicolau* Borredà y Martínez–Ortí, 2023.
- 30.–*Arion rufus* (Linnaeus, 1758).
- 31.–*Arion subfuscus* (Draparnaud, 1805).
- 32.–*Arion silvaticus* Lohmander, 1937.
- 33.–*Arion vulgaris* Moquin–Tandon, 1855.

Agradecimientos. A Luisa Solaz, esposa de Vicent Borredà y gran compañera de ambos autores, *in memoriam*. Queremos expresar nuestro agradecimiento a varias personas que nos han recolectado material y nos han acompañado en ocasiones en nuestras prospecciones: A nuestros buenos amigos catalanes Vicenç Bros y Jordi Nebot, quien además nos guió por las tierras de la Garrotxa y nos ofreció con su esposa su maravillosa hospitalidad. Ambos nos proporcionaron numerosas muestras que han sido en parte la base para este trabajo. ¡Moltes gràcies, amics! A nuestro compañero y amigo Jordi Nicolau, de Andorra que además fue coautor con nosotros de la guía de Moluscos de ese país, y a la tristemente desaparecida Silvia de Cambra que nos acompañó en muchas ocasiones en nuestras prospecciones andorranas. Igualmente, al Dr. Francesc Uribe del Museu de Zoologia de Barcelona, que nos proporcionó diferentes muestras de dicho museo y nos apoyó y orientó en todo momento. También queremos agradecer a Vicent Escutia y a Luis Colomer su continua colaboración con nuestro museo en Alginet, aportando constantemente ejemplares de su propia recolección, o acompañándonos en nuestras prospecciones. Y, como no, ambos queremos expresar nuestro cariño y reconocimiento al profesor Dr. Fernando Robles Cuenca, del departamento de Geología de la facultad de Ciencias Biológicas de la Universitat de València, destacado paleontólogo y malacólogo, profesor y director de las tesis doctorales de ambos autores, hace ya más de 20 años, que desgraciadamente falleció en mayo de 2019, cuando poníamos en marcha el proyecto que ha cristalizado en el presente artículo. Finalmente, a los revisores del manuscrito, principalmente al especialista en estudios moleculares por sus acertados comentarios, que han contribuido a la mejora de nuestra interpretación en respuesta a la problemática taxonómica reciente que se muestra en este artículo. Trabajo financiado parcialmente por el proyecto CB21/13/0056, ISCIII, Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid.

Cita: Martínez–Ortí A., Borredà V. 2025. Las babosas terrestres de Cataluña y Andorra. *Zoolentia* 5: 11–68. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15265455>

Referencias

- Altena C.O. van R. 1969. Notes sur les Limaces, 14. Sur trois espèces de *Deroceras* de la Catalogne dont deux nouvelles. *Journal of Conchology* 58(3): 101–108.
- Altena C.O. van R. 1970. Notes sur les Limaces, 17. Sur deux espèces de *Deroceras*. *Basteria* 34(3–4): 67–74.
- Altena C.O. van R. 1971. Neue Fundorte von *Arion lusitanicus* Mabilie. *Abhandlungen des Archiv für Molluskenkunde* 101(1/4): 183–185.
- Altimira C. 1968. Contribución al conocimiento de la fauna malacológica terrestre y de agua dulce de Gerona. *Miscel·lània Zoològica* 2(3): 17–27.
- Altimira C. 1969. Notas malacológicas, VIII: Moluscos del delta del Llobregat. *Institut de Biología Aplicada* 46: 91–107.
- Baceljau T. 1989 The original diagnoses of *Arion simrothi* Künkel and *A. magnus* Torres Mínguez (Mollusca: Pulmonata). *Annales Societé Royale Zoologie Belgique* 119(2): 199–211.
- Baceljau T., Van Beeck M. 1986. Epiphallus anatomy in the *Arion hortensis* species aggregate (Mollusca, Pulmonata). *Zoologica Scripta*, 15.1: 61–68.
- Baceljau T., De Bruyn I. 1990. On the infrageneric systematics of the genus *Arion* Férussac, 1819. *Bulletin van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Biologie* 60: 35–68.
- Bech M. 1974. Notas malacológicas, 3. Monografía de la fauna malacológica terrestre y de agua dulce de Alamús (Lérida). *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural* 72: 129–144.
- Bech M. 1988. Contribución al conocimiento de la malacofauna de la comarca del Solsonés (Lérida). I. Alto del valle Cardener. *Iberus* 8(1): 101–109.
- Bech M. 1990. Fauna malacològica de Catalunya. Mol·luscs terrestres i d'aigua dolça. *Treballs de la Institució Catalana d'Història Natural* 12: 1–229.
- Bech M., Fernández G. 1987. Contribución al conocimiento de la fauna malacológica del valle de Brugent (provincia de Tarragona). *Iberus* 7(2): 225–234.
- Bertrand A. 2000. Atlas préliminaire des mollusques terrestres et aquatiques d'Andorre. *Cahiers malacologiques*, 25pp.
- Bofill A., Haas F. 1920a. Estudi sobre la malacologia de les Valls Pirnaiques. Vall del Noguera Pallaresa. *Treballs del Museu de Ciències Naturals de Barcelona* 3(10): 100–200.
- Bofill A., Haas, F. 1920b. Estudi sobre la malacologia de les Valls Pirenaïques. Vall del Segre i Andorra. *Treballs del Museu de Ciències Naturals de Barcelona* 3(12): 225–375.
- Bofill A., Haas F. 1920c. Estudi sobre la malacologia de les Valls Pirenaïques: Conca del Llobregat. *Treballs del Museu de Ciències Naturals de Barcelona* 3(13): 380–830.
- Bofill A., Haas F., Aguilar–Amat J.B. 1921. Estudi sobre la malacofauna de les Valls Pirenaïques. Conques del Besòs, Ter, Fluvià, Muga i litorals intermitjes. *Treballs del Museu de Ciències Naturals de Barcelona* 3(14): 837–1241.
- Borredà V. 1994. Datos sobre la distribución geográfica de *Arion gilvus* Torres Mínguez, 1925 (Gastropoda, Pulmonata, Arionidae). *Libro de Resúmenes X Congreso Nacional de Malacología*, Barcelona, 143–144.
- Borredà V. 1996. *Pulmonados desnudos (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata) del este de la Península Ibérica*. Tesis Doctoral. Univ. de Valencia, 475pp.
- Borredà V. 1998. *Arion lusitanicus* Mabilie, 1868 (Gastropoda, Pulmonata, Arionidae) en el este de la Península Ibérica. *Iberus* 16(2): 1–10.
- Borredà V. 2003. *Deroceras roblesi* n. sp., un nuevo agriolimácido (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata) del este de la Península Ibérica. *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural* 94: 77–83.

- Borredà V., Collado M.A., Robles F. 1990. Pulmonados desnudos de la provincia de Valencia. *Iberus* 9(1–2): 293–317.
- Borredà V., Collado M.A. 1994. Pulmonados desnudos de la provincia de Castellón. *Iberus* 10(2): 138–153.
- Borredà V., Collado M.A., Blasco J., Espín J.S. 1994. Las babosas de Andorra. *Iberus* 10(2): 153–166.
- Borredà V., Martínez–Ortí A., Nicolau J. 2010. *Guia de camp dels mol·luscs d’Andorra*, Cenma. IEA/Pagès editors. Andorra/Lleida, 196pp.
- Borredà V., Martínez–Ortí A. 2014a. *Arion (Kobeltia) luisae* spec. nov. (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata), un nuevo ariónido español. *Boletín Real Sociedad Española Historia Natural, (Sección Biología)* 109: 9–19.
- Borredà V., Martínez–Ortí A. 2014b. Babosas terrestres (Mollusca, Gastropoda) de la Región de Murcia (SE España). *Arxius de Miscel·lània Zoològica* 12: 1–12. <https://doi.org/10.32800/amz.2014.12.0001>
- Borredà V., Martínez–Ortí A. 2017. Contribution to the knowledge of the terrestrial slugs (Gastropoda, Pulmonata) of the Maghreb. *Iberus* 35: 1–10.
- Borredà V., Martínez–Ortí A. 2019. Las babosas (Mollusca Gastropoda, Pulmonata) de Teruel (Aragón, España) y el Rincón de Ademuz (Valencia, España). *Arxius de Miscel·lània Zoològica* 17: 193–208. <https://doi.org/10.32800/amz.2019.17.0193>
- Borredà V., Martínez–Ortí A. 2022. Listado actualizado y comentado de las babosas terrestres (Mollusca: Gastropoda: Stylommatophora) de la península ibérica y las islas Baleares. *Zoolentia* 2: 7–33. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6323585>
- Borredà V., Martínez–Ortí A. 2023. El complejo *Arion lusitanicus* en Cataluña y Andorra, con la descripción de dos nuevas especies de *Arion* Férussac, 1819 y la recuperación de *Arion lineispede* Torres–Mínguez, 1927. *Zoolentia* 3: 30–55. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8278557>
- Bros V. 2004. Mol·luscs terrestres i d’aigua dolça de la serra de Collserola (Barcelona, NE península ibérica). *Arxius de Miscel·lània Zoològica* 2: 7–44.
- Bros V., Cadevall J., Hernández E., Nebot J., Orozco A., Uribe F. 2004. *Inventari i distribució dels mol·luscs a la vall d’Alinyà: informació bàsica per a la conservació i la gestió de l’àrea*. In: Germain J. [ed.]. Els sistemes naturals de la vall d’Alinyà. Barcelona: Institució Catalana d’Història Natural (Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural 14): 343–366.
- Bros V., Martínez–Ortí A. 2014. Noves dades sobre els llimacs (Gastropoda, Pulmonata) del Parc Natural del Montseny. VIII Monografies del Montseny, Pp.: 259–265. Diputació de Barcelona.
- Cadevall J., Bros V., Hernández E., Nebot J., Orozco A., Uribe F. 2008. Fauna malacològica de les Planes de Son i la Mata de València (Alt Àneu, Pallars Sobirà, Pirineu Català): revisió bibliogràfica i noves dades. *Arxius de Miscel·lània Zoològica* 6: 157–233.
- Cadevall J., Orozco A. 2016. *Caracoles y babosas en la Península Ibérica y Baleares*. Ed. Omega, Barcelona, 817pp.
- Cadevall J., Corbella J., Bros V., Orozco A., Guillén G., Prats L., Capdevila M. 2020. Els mol·luscs continentals de Catalunya i Andorra (península Ibérica). Llista comentada. *Spira* (7): 117–159.
- Cameron R.A.D., Jackson N., Eversham B. 1983. A field key to the slugs of the British Isles. *Field Studies* 5: 807–824.
- Castillejo J. 1982. Los pulmonados desnudos de Galicia II. Género *Lehmannia* Heynemann, 1862 (Pulmonata: Limacidae). *Iberus* 2: 19–28.
- Castillejo J. 1996. *Deroceras ponsonbyi* (Hesse, 1884) and *Geomalacus moreleti* HESSE, 1884 in Gibraltar. (Gastropoda: Pulmonata: Agriolimacidae, Arionidae). *Revista Real Academia Galega de Ciencias*, vol. XV: 23–34.

- Castillejo J. 1997. Las babosas de Gibraltar. *Nova Acta Científica Compostelana (Biología)* 7: 161–176.
- Castillejo J., Rodríguez T. 1991. *Babosas de la Península Ibérica y Baleares*. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela, 211pp.
- Castillejo J., Rodríguez T. 1993. Las especies del género *Arion* Férussac, 1819 en Portugal (Gastropoda, Pulmonata, Arionidae). *Graellsia* 49: 17–37.
- Castillejo J., Garrido C., Iglesias J. 1993. Remarks on some agriolimacids from Spain (Gastropoda, Pulmonata, Agriolimacidae). *Basteria* 57: 173–191.
- Castillejo J., Rodríguez–Castro J., Iglesias J. 2017. Las babosas de Cataluña (NE de la Península Ibérica): las especies del género *Arion* de Alejandro Torres Mínguez (Gastropoda: Pulmonata: Arionidae). *Spira* 6: 137–169.
- Castillejo J., Iglesias J., Gómez–Rodríguez C., Baselga A. 2019a. El estatus de las especies del género *Geomalacus* Allman, 1843 en la península ibérica (Gastropoda, Pulmonata, Arionidae). *Nova Acta Científica Compostelana (Biología)* 26: 65–108
- Castillejo J., Rodríguez–Castro J., Iglesias–Piñeiro J. 2019b. Estudio comparativo de las características del ADN de los Arionidos descritos por Torres Mínguez (1925) en Cantabria (España): *Arion cendreroi* y *A. fulvipes* y las de *A. rufus* y *A. vulgaris* (Gastropoda Pulmonata: Arionidae). *Spira* 7: 49–69.
- Castillejo J., Baselga A., Lorenzo–Carballa M.O. Iglesias J., Gómez–Rodríguez C. 2025. *Taxonomía integrativa de las babosas del género Arion (Gastropoda, Pulmonata) de la Península Ibérica*. Edicións USC. Universidade de Santiago de Compostela, 389pp.
- Chevallier H. 1969. Taxonomie et Biologie des grands *Arion* de France (Pulmonata: Arionidae). *Malacologia* 9(1): 73–78.
- Chevallier H. 1972. Arionidae (Mollusca, Pulmonata) des Alpes et du Jura français. *Haliotis* 2(1): 7–23.
- Chevallier H. 1974. *Les grands Arion de France (Mollusca, Pulmonata)*. Taxonomie, Biogéographie, Ecologie, Polimorphisme, Croissance et Cycle biologique. Thèse doctorat d’Université, Université de Paris VI, 234pp.
- Chevallier H. 1981. Taxonomie des “limaces rouges” (Genre *Arion*, sous-genre *Arion* s.s., Mollusca, Pulmonata). *Haliotis* 11: 87–99.
- Chia M. 1886. *Catálogo de los Moluscos Testáceos Terrestres y fluviátiles de la comarca de Gerona*. Girona, 42pp.
- Cossignani T., Cossignani V. 1995. *Atlante delle conchiglie terrestri e dulciacquicole italiane*. L’ Informatore Piceno, Ancona, 208pp.
- Davies S.M. 1977. The *Arion hortensis* complex with notes on *A. intermedius* Normand (Pulmonata: Arionidae). *Journal of Conchology* 29: 173–178.
- Davies S.M. 1987. *Arion flagellus* Collinge and *Arion lusitanicus* Mabilie in the British Isles: a morphological, biological and taxonomic investigation. *Journal of Conchology* 32: 339–354.
- De Winter A.J. 1984. The *Arion hortensis* complex (Pulmonata, Arionidae): Designation of types, descriptions and distributional patterns, with special reference to the Netherlands. *Zoologische mededeelingen* 50(1): 1–17.
- De Winter A.J. 1986. Little known and new south-west European slugs (Pulmonata: Agriolimacidae, Arionidae). *Zoologische medeligen* 60(10): 135–158.
- Ellis A.E. 1969. *British snails*. Clarendon Press. Oxford University.
- Español F., Altimira C. 1958. Contribución al conocimiento de los Artrópodos y Moluscos terrestres de las Islas Columbretes. *Arxius de Miscel·lània Zoològica* 1(1): 32–74.
- Fagot M.P. 1884. Contribution a la faune malacologique de la Catalogne. *Annales Malacologie* II. 169–194.
- Fechter R., Falkner G. 1993. *Moluscos*. Guías de la Naturaleza Blume, 287pp.

- Férussac A.E.J.P.J.F. d'Audebard de. 1821. *Tableaux systématiques des Animaux Mollusques. Classés en familles naturelles*. Paris, Londres, 186pp.
- Gargominy O., Prie V., Bichain J.M., Cucherat X., Fontaine B. 2011. Liste de référence annotée des mollusques de France. *Journal-malaco. fr.* 7: 307–382.
- Garrido C. 1992. *A fauna de Ariónidas da parte Nor-Oriental da Península Ibérica (Gastropoda: Pulmonata: Arionidae)*. Tesina de Licenciatura. Univ. de Santiago, 236pp.
- Garrido C. 1995. *Estudio taxonómico de la fauna de pulmonados desnudos ibéricos (Mollusca, Gastropoda)*. Tesis Doctoral. Universidad de Santiago, 626pp.
- Garrido C., Castillejo J., Iglesias J. 1995. The *Arion subfuscus* complex in the eastern part of the Iberian Peninsula, with redescription of *Arion subfuscus* (Draparnaud, 1805). *Archiv für Molluskenkunde* 124(1/2): 103–118.
- Gasull L. 1975. Fauna malacológica terrestre del Sudeste Ibérico. *Boletín Sociedad Historia Natural de Baleares* 20: 1–155.
- Gasull L. 1981. Fauna malacológica y de agua dulce de la provincia de Castellón de la Plana. *Boletín Sociedad Historia Natural de Baleares* 25: 55–102.
- Germain L. 1930. *Mollusques terrestres et fluviatiles, I.2. Faune de France*. Librairie de la Faculté de Ciencias. Paris, 897pp.
- Gittenberger E., Backhuys W., Ripken T.E.J. 1984. *De landslakken van Nederland*. Koninklijke Nederlands ed Natuurhistorische Vereniging, Amsterdam, 184pp.
- Giusti F., Castagnolo L., Manganelli G. 1985. La fauna malacologica delle faggete italiane: Brevi cenni di ecologia, elenco delle specie e chiavi per il riconoscimento dei generi e delle entità piú comuni. *Bollettino Malacologico* 21(5–6): 69–144.
- Graells M.P. 1846. *Catálogo de los moluscos terrestres y de agua dulce observados en España y descripción y notas de algunas especies nuevas o poco conocidas del mismo país*. Madrid, 33pp.
- Grateloup J.P.S. 1855. *Distribution géographique de la famille des Limaciens*. Bordeaux, 37pp.
- Grossu A.W. 1983. *Gastropoda Romaniae. Ordo: Stylommatophora IV. Superfam: Arionacea, Zonitacea, Arcophantacea si Helicacea*. De. Litera, Buçuresti, 364pp.
- Haas F. 1929. Fauna malacológica terrestre y de agua dulce de Cataluña. *Treballs del Museu de Ciències Naturals de Barcelona* 13: 1–491.
- Hesse P. 1926. Die Nacktshnecken der palearktischen Region. *Archiv für Molluskenkunde* 2(1): 1–152.
- Hidalgo J.G. 1875. *Catálogo iconográfico y descriptivo de los moluscos terrestres de España, Portugal e Islas Baleares*. Madrid, Parte 1A: 224pp. Parte 2A: 16pp.
- Hidalgo J.G. 1916. Datos para la fauna española (Moluscos y Braquiópodos). *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural* 16.
- Holyoak D., Holyoak G., Mendes R. 2019. A revised check-list of the land and freshwater Mollusca (Gastropoda and Bivalvia) of mainland Portugal. *Iberus* 37(1): 113–168.
- Jaekel J. 1952. Die Mollusken der Spanische Mittelmeer Inseln. *Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Berlin* 28: 55–143.
- Jordaens K., Pinceel J., Van Houtte N., Breugelmans K., Backeljau T. 2010. *Arion transsylvanus* (Mollusca, Pulmonata, Arionidae): rediscovery of a cryptic species. *Zoologica Scripta* 39: 343–362.
- Kerney M.P., Cameron R.A.D., Riley G. 1979. *Land Snails of Britain & North-West Europe*. Collins Field Guide series, Hong Kong, 288pp.
- Kerney M.P., Cameron R.A.D. 1999. *Escargots et limaces d'Europe*. Edition française. Delachaux et Niestlé, Adaptation française: Alain Bertrand, Paris, 370pp.
- Larraz M.L., Equisoain J.J. 1993. *Moluscos terrestres y acuáticos de Navarra (Norte de la Península Ibérica)*. Publicaciones de la Universidad de Navarra 23, 326pp.
- Lupu D. 1977. Le polymorphisme chez quelques espèces appartenant aux familles Limacidae et Arionidae de Roumanie. *Malacologia* 16(1): 21–33.

- Maluquer J.N. 1904. Excursión malacològica a Ripoll, Pobla de Lillet y Castellar d'en Huch (Alta Catalunya). *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural* 4: 121–125.
- Martín R. 1985. *Los limacos del País Vasco y zonas adyacentes (Mollusca, Gastropoda: Agriolimacidae, Limacidae, Milacidae, Arionidae, Testacellidae)*. Tesina de Licenciatura. Universidad del País Vasco, 132pp.
- Martínez–Ortí, A. 2017a. *Deroceras roblesi*. *The IUCN Red List of Threatened Species* 2017: e.T75775050A75775054. <https://www.iucnredlist.org/species/75775050/75775054> Accessed on 20 February 2025.
- Martínez–Ortí, A. 2017b. *Arion luisae*. *The IUCN Red List of Threatened Species* 2017: e.T95947515A95947583. <https://www.iucnredlist.org/species/95947515/95947583> Access ed on 20 February 2025.
- Martorell M., Bofill A. 1888. *Catálogo de la colección conchiológica que fué de D. Francisco Martorell y Peña, legada por dicho señor á la Ciudad de Barcelona y existente en el Museo Martorell de la propia Ciudad*. Barcelona, 94pp.
- Nardi G., Bodon M. 2011. Una nuova specie di *Testacella* Lamarck, 1801, per l'Italia Settentrionale (Gastropoda, Pulmonata Testacellidae). *Bollettino Malacologico* 47: 57–64.
- Noble L.R. 1992. Differentiation of large arionid slugs (Mollusca, Pulmonata) using lingula morphology. *Zoological Scripta* 21(3): 255–263.
- Noble L.R., Jones C.S. 1996. A molecular and ecological investigation of the large arionid slugs of North West Europe. The potential for new pests. Pp 99–131. In: Symondson & Liddell (eds.): *The Ecology of Agricultural Pests: Biochemical approaches*. Systematics Association Special Volume. Series 53.
- Outeiro A., Rodríguez T., Castillejo J. 1988. *Malacolimax tenellus* (Müller, 1774) (Mollusca, Gastropoda, Limacidae) en España. Morfología y distribución. *Miscel·lània Zoològica* 12: 41–46.
- Patrao C., Assis J., Rufino M., Silva G., Jordaens K., Backelhou T., Castilho R. 2015. *Habitat suitability modelling of four terrestrial slug species in the Iberian Peninsula (Arionidae: Geomalacus species)*. *Journal of Molluscan Studies* 81: 427–434. <https://doi.org/10.1093/mollus/eyv018>
- Pinceel J., Jordaens K., Van Houtte N., Bernon G., Backeljau T. 2005. Population genetics and identity of an introduced terrestrial slug: *Arion subfuscus* s.l in the northeast USA (Gastropoda, Pulmonata, Arionidae). *Genetica* 125: 155–171.
- Pfenninger M., Weigand A., Bálint M., Klusmann–Kolb A. 2014. Misperceived invasion: the Lusitanian slug (*Arion lusitanicus* auct. non-Mabille or *Arion vulgaris* Moquin-Tandon 1855) is native to Central Europe. *Evolutionary Applications* 7: 702–713.
- Pollonera C. 1888. Appunti di Malacologia. II. Di alcune *Testacella* Spagnole. *Bollettino dei Musei di Zoologia ed Anatomia Comparata* 3(43): 1–11.
- Pollonera C. 1889. Recensement des Arionidae de la Region Paléarctique. *Bollettino dei Musei di Zoologia ed Anatomia Comparata* 5(87): 1–42.
- Posada D., Crandall K.A. 2001. Intraspecific gene genealogies: trees grafting into networks. *Trends in ecology & evolution* 16: 37–45. [https://doi.org/10.1016/s0169-5347\(00\)02026-7](https://doi.org/10.1016/s0169-5347(00)02026-7)
- Puillandre N., Lambert A., Brouillet S., Achaz G. 2012. ABGD, automatic barcode gap discovery for primary species delimitation. *Molecular ecology* 21: 1864–1877. <https://doi.org/10.1111/j.1365-294x.2011.05239.x>
- Quick H.E. 1960. British slugs (Pulmonata; Testacellidae, Arionidae, Limacidae). *Bulletin of the British Museum (Natural History)*. *Zoology* 6(3): 106–226.
- Quintana Cardona J. 2007. Un nuevo molusco terrestre para la fauna balear: *Arion (Mesarion) ponsi* sp. nov. (Gastropoda: Pulmonata: Arionidae). *Spira* 2(3): 139–146.
- Quintana J., Bros V. 2022. Sobre la presència a Catalunya d'una *Testacella* (Gastropoda, Testacellidae) de posició incerta. *Spira* (8): 21–25.

- Quinteiro J. Rodríguez–Castro J., Castillejo J., Iglesias–Piñeiro J., Rey–Méndez M. 2005. Phylogeny of slug species of the genus *Arion*: evidence of monophyly of Iberian endemics and of the existence of relict species in Pyrenean refuges. *Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research* 43(2): 139–148.
- Reise H., Hutchinson J.M., Schunak S., Schlitt B. 2011. *Deroceras panormitanum* and congeners from Malta and Sicily, with a description of the widespread pest slug as *Deroceras invadens* n. sp. *Folia Malacologica* 19: 201–233.
- Robles F. 1986. *Moluscos (II): Gasterópodos*. In: López Martínez N. (coord.). *Guía de Campo de los fósiles de España*. Pirámide, Madrid, 476pp.
- Robles F. 1989. Moluscos continentales. En: *Guía de la Naturaleza de la Comunidad Valenciana*. Levante-CAM-IVEI: 61–80.
- Robles F. 1990. Gasterópodos terrestres de la provincia de Valencia: Revisión bibliográfica y lista de especies. *Iberus* 9(1–2): 467–481.
- Robles F. 1991. Los Gasterópodos terrestres de las Islas Columbretes. Agència Medi Ambient. València: 155A–161A.
- Roselló E. 1934. *Catálogo de la colección conchiológica donada a la Ciudad de Valencia por D. Eduardo Roselló Bru*. Publicaciones Archivo Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Valencia, 78pp.
- Rowson B., Anderson R., Turner J., Symondson W. 2014. The Slugs of Britain and Ireland: Undetected and Undescribed Species Increase a Well Studied, Economically Important Fauna by More Than 20%. *PLoS ONE* 9(3): e91907. <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0091907>
- Rowson B., Anderson R., Turner J. Symondson W. 2015. *Slugs of Britain and Ireland. Identification, understanding and control*. FSC Publications, National Museum of Wales, 136pp.
- Serradell B. 1907. Contribució a la fauna malacològica de Catalunya. Catàlec dels moluscs de la Montanya de Montserrat y terme del Bruc. *Sota Terra, club Montanyenc*, 1–14.
- South A. 1992. *Terrestrial slugs*. Chapman & Hall, London, 428pp.
- Taylor J.W. 1907. *Monography of the land freshwater Mollusca of the British Isles: Testacellidae, Limacidae, Arionidae*. Leeds, 31pp.
- Torres–Mínguez A. 1924. Notas malacológicas. Una nueva especie de un género desconocido en Europa, un nuevo *Arion* y una nueva variedad del *Arion hortensis* Férussac. *Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural* 4(5): 104–114.
- Torres–Mínguez A. 1925. Notas malacológicas, VII. Cuatro nuevos *Arion* ibéricos y dos nuevos Limácidos de Guinea. *Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural* 2(V): 229–243.
- Torres–Mínguez A. 1926. Una nova espècie del gènere *Amalia*. *Societat Ciències Naturals Club Muntanyenc de Barcelona* 9, Palamòs.
- Vendetti, J., Burnett E., Carlton L., Curran A., Lee C., Matsumoto P., McDonell R., Reich I., Willadsen O. 2018. The introduced slugs *Ambigolimax nyctelius* (Bourguignat, 1861) and *Ambigolimax valentianus* (Férussac, 1821) (Gastropoda, Limacidae) in California, with a discussion of taxonomy, systematics and discovery by citizen science. *Journal of Natural History* 53(26–26): 1607–1632. <https://doi.org/10.1080/00222933.2018.1536230>
- Vilella M. 1965. Notas Malacológicas III. Fáunula malacològica de Vall Ferrera. *Miscel·lània Zoològica* 2(1): 23–30.
- Villarroya G.F. 1980. Contribució al conocimiento de la fauna malacològica del Collado de Collsacabra (provincias de Barcelona y Gerona). *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural* 78: 129–144.
- Waldén H.W. 1961. On the variation, nomenclature, distribution and taxonomical position of *Limax (Lehmannia) valentianus* Férussac, 1821 (Gastropoda, Pulmonata). *Arkiv för zoologi* 15(3): 71–95.

- Welter–Schultes F. 2012. *European non-marine molluscs, a guide for species identification*. Planet Poster editions, Göttingen, 679pp.
- Wiktor A. 1973. *Die Nacktschnecken Polens (Arionidae, Milacidae, Limacidae. Gastropoda, Stylommatophora)*. Monographiae Fauny Polski 1, 180pp.
- Wiktor A. 1981. Genus-group level classification of Milacidae (Gastropoda, Pulmonata). *Malakologische Abhandlungen Museum für Tierkunde Dresden* 7(15): 145–153.
- Wiktor A. 1983. Some data on slugs of Morocco and Algeria with description of a new *Deroceras* species (Gastropoda, Pulmonata). *Malakologische Abhandlungen Museum für Tierkunde Dresden* 8(13): 155–165.
- Wiktor A. 2000. *Agriolimacidae (Gastropoda: Pulmonata). A systematic monograph*. Annales zoologici. Museum and Institute of Zoology Polish Academy of Sciences, Vol. 49(4), 590pp.
- Wiktor A., Martín R. 1991. *Arion anthracius* Bourguignat, 1866, its morphology and distribution. *Malakologische Abhandlungen Museum für Tierkunde Dresden* 15(15): 133–140.
- Zajac K.S., Hatteland B.A., Feldmeyer B., Pfenninger M., Filipiak A., Noble L.R., Lachowska–Cierlik D. 2020. A comprehensive phylogeographic study of *Arion vulgaris* Moquin–Tandon, 1855 (Gastropoda: Pulmonata: Arionidae) in Europe. *Organisms Diversity & Evolution* 20: 37–50. <https://doi.org/10.1007/s13127-019-00417-z>
- Zhang J., Kapli P., Pavlidis P., Stamatakis A. 2013. A general species delimitation method with applications to phylogenetic placements. *Bioinformatics* 29: 2869–2876. <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btt499>
- Zemanova M., Knopp E., Heckel G. 2016. Phylogeographic past and invasive presence of *Arion* pest slugs in Europe. *Molecular ecology* 25: 5747–5754.